

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Renata Campos Fernandes

**ESPECTAÇÃO EM MOVIMENTO:
elaboração teórico-prática do conceito de performatividade e de uma trajetória
genealógica a partir da Dança**

Belo Horizonte
2025

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Renata Campos Fernandes

**ESPECTAÇÃO EM MOVIMENTO:
elaboração teórico-prática do conceito de performatividade e de uma trajetória
genealógica a partir da Dança**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador: Loque Arcanjo

Bolsista Capes

Belo Horizonte

2025

F363e

Fernandes, Renata Campos.

Espectação em movimento : elaboração teórico-prática do conceito de performatividade e de uma trajetória genealógica a partir da dança [manuscrito] / Renata Campos Fernandes. -- 2025.

155 f., enc.: il., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2025

Orientador: Prof. Dr. Loque Arcanjo.

Bibliografia: f. 152-155.

1. Balé (Dança). 2. Performativo (Filosofia). 3. Performance I. Arcanjo, Loque.
II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes.
III. Título.

CDU: 793.38

CDD: 792

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 31 dias do mês de março de 2025, às 14 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação da mestranda **Renata Campos Fernandes**, intitulada: **Espectação em movimento: elaboração teórico-prática do conceito do performatividade e de uma trajetória genealógica a partir da Dança**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor Dr. Loque Arcanjo Júnior, como orientador e presidente da banca; Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda, como examinador interno; e Professora Dra. Renata Roel, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

() Aprovado(a)

(X) Aprovado(a) com indicação para publicação

() APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 31 de março de 2025

Presidente da Banca: _____
 Documento assinado digitalmente
LOQUE ARCANJO JUNIOR
Data: 02/08/2025 18:22:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Loque Arcanjo Júnior

Examinador Interno: _____
 Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO BAVARESCO DE NAVEDA
Data: 04/08/2025 10:09:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda

Examinadora Externa: _____
 Documento assinado digitalmente
RENATA SANTOS ROEL
Data: 05/08/2025 18:54:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dra. Renata Roel

Dedico este trabalho ao curso de Dança
da Universidade Estadual do Paraná.

AGRADECIMENTOS

Ao Movimento de Mulheres Olga Benário, ao Movimento Correnteza e à Ouvidoria Feminina da UFOP, por me darem os recursos necessários para que eu permanecesse como discente do Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG de forma insubmissa e denunciante à violência de gênero.

À CAPES, pelo financiamento que proporcionou à minha pesquisa durante dezoito meses.

Ao meu orientador Loque Arcaño, por ter criado a possibilidade de me orientar, por dialogar comigo e me dar limites; por me dar os contornos de uma escrita de caráter acadêmico.

À Renata Roel, por ter sido uma orientadora no meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Dança na Faculdade de Artes do Paraná que me instigou tanto e agora ter aceitado o convite para ser examinadora externa da minha pesquisa de mestrado, dando fios preciosos para costurar minha história de lá pra cá.

Ao Luiz Naveda, pelo seu papel como examinador interno da minha pesquisa, como um olhar estrangeiro muito dedicado a me ler.

Aos colegas discentes do Programa de Pós-Graduação em Artes da UEMG, por sabermos comuns à mesma posição.

À professora Lúcia Campos, pela disciplina ministrada de Etnografia, por suas referências bibliográficas.

A Leonardo Harispe, pela interlocução desde a sua tese “A linguagem da improvisação em dança contemporânea: estudo trans-disciplinar do campo da práxis”, publicada em 2018, até hoje.

À Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, por me darem um suporte que conheci apenas lá, um suporte psicofísico fundamental para que eu atravessasse este período da minha vida em que estive escrevendo a dissertação.

Às pessoas todas com quem tenho dançado de maneira consentida, extasiando nossas senso-percepções.

A Walter, *in memoriam*, por ter sido o meu primeiro professor de dança a acreditar em mim e me incentivar.

À minha mãe e ao meu pai, por todo o apoio na minha trajetória.

RESUMO

A dissertação elabora a concepção de performatividade como eixo para a reflexão da trajetória experienciada pela autora a partir da Dança. A dissertação questiona se a performatividade se define pela oposição à representação e à técnica codificada vigentes na dança clássica. Apresenta transformações ocorridas ao longo do século XX no que se refere a uso linguístico, tanto no campo da filosofia, da etnologia, quanto das artes. Tal mudança no uso linguístico está relacionada a uma compreensão de que todo texto tem um sentido relativo à posição de quem emite/recepção e expor as posições implicadas é uma responsabilidade ética. Assim, as representações devem explicitar a perspectiva pela qual ela é construída. A relação emissor-texto-receptor dá lugar a uma relação em que emissão e recepção são funções que concernem a todos os participantes de uma interlocução e que ocorrem concomitantemente em cada participante. Assim, as encenações performativas estabelecem uma relação entre artistas e espectadores em que ambos realizam as ações da cena e se observam reciprocamente. Neste contexto da segunda metade do século XX, os sistemas de movimento criados na dança ocidental se diferem da técnica codificada da dança clássica por não definir formas de movimento a serem reproduzidas, mas fornecer meios de desenvolver a senso-percepção, em que o movimento se dá pela ação de observar. Nas poéticas de dança performativas, tanto o espectador é compreendido no movimento que realiza como o dançarino é compreendido na espectralização que também realiza.

Palavras-chave: representação; espectralização; performatividade.

ABSTRACT

The dissertation elaborates the concept of performativity as a key axis for reflecting on the trajectory experienced by the author through postmodern dance. The dissertation questions whether performativity, as postmodern dance, is defined by opposition to the representation and the codified technique prevalent in classical dance. It presents transformations that occurred throughout the 20th century regarding linguistic usage, both in the fields of philosophy, ethnology, and the arts. This change in linguistic use is related to an understanding that every text has a meaning relative to the position of those who emit/receive it, and exposing the implicated positions is an ethical responsibility. Thus, representations must make explicit the perspective through which they are constructed. The relationship among emitter-text-receiver gives way to a relation in which emission and reception are functions that concern all participants in an interlocution and occur simultaneously in each participant. Thus, the performative enactments establish a relationship between artists and spectators in which both perform the actions of the scene and observe each other reciprocally. In this context of the second half of the 20th century, the movement systems created in Western dance differ from the codified technique of classical dance by not defining forms of movement to be reproduced, but by providing means to develop sense-perception, where movement occurs through the act of observing. In the poetics of performative dance, both the spectator is understood in the movement he makes and the dancer is understood in the observation he also makes.

Keywords: representation; spectation; performativity.

SUMÁRIO

1	Introdução.....	10
2	Dança clássica como técnica codificada e espetáculo de representação	17
2.1	Virada performativa no contexto da Faculdade de Artes do Paraná.....	28
2.3	Uma trajetória histórica do conceito de performatividade, da filosofia à arte.....	40
2.4	Performatividade: discussões filosóficas.....	43
2.4.1	Teoria dos atos de fala.....	43
2.4.2	Negação a Aristóteles.....	48
2.5	Quando a performance é arte?.....	49
2.6	Quando a performance é gênero?.....	54
3	Performatividade: poética de linguagens artísticas.....	56
3.1	Da estrutura atuante-texto-público para a especiação em movimento.....	56
3.2	Da representação única para a multiplicação de representações: a noção de perspectiva explicitada.....	60
3.3	A definição de funções para a criação de uma poética performativa.....	63
3.4	Quando a performance representa a dança clássica: Véronique Doisneau e La Ribot.....	65
3.5	Quando a performance representa o texto: La Performance e Tudo que é imaginário existe e é e tem.....	66
3.6	Quando a performatividade é etnologia?	68
3.7	Quando a dança é performance ou texto da cultura de um lugar: Solo vazio, Jequitinhonha: origem e gesto e Encantado.....	72
4	Quando a performance é dança?	80
4.1	Ver e tocar: de uma realidade objetiva com significado a processos senso-perceptivos em que o sujeito participa do contexto.....	86
4.2	Body-Mind Centering: tensões entre a codificação e a subjetividade na autoria do corpo.....	90
4.3	Em busca da possibilidade de uma genealogia no Contato Improvisação.....	96
4.3.2	JAMartes.....	98
4.3.3	JAM La Orilla.....	99
4.3.4	Invernal.....	101
4.3.5	Underscore (U).....	102
4.3.6	JAMBA.....	104
4.4	Tuning Scores: múltiplas especiações.....	106

5 Quando a performance é memória?.....	119
5.1 La maravillosa enfermedad de ser humanos.....	121
5.2 Olhos meus.....	123
5.3 Lágrimas da floresta.....	126
5.4 Lab In Vento.....	128
5.6 Rinoceronte não dá em árvore.....	131
5.7 Isso é um poema que transborda.....	133
5.8 Siaburu.....	134
5.9 Mostra Perplexa.....	135
5.10 Causa.ae.....	136
5.11 Estuário.....	136
5.12 Tecituras.....	137
5.13 O sopro do outro.....	139
5.14 Comunismo maricón.....	140
5.16 De la mejor manera.....	142
5.17 Sonho.....	143
6. Considerações finais.....	146
Referências Bibliográficas.....	152

1 INTRODUÇÃO

Meu ingresso no programa de pós-graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais decorre do meu percurso como artista tanto na academia quanto em demais contextos formativos e profissionais. Meu percurso teve início na prática da dança clássica e sofreu uma mudança teórico-prática a partir do momento em que eu ingressei na academia, na graduação em Dança, na Universidade Estadual do Paraná.

No início do desenvolvimento desta dissertação pretendo demonstrar a minha trajetória anterior à graduação e durante a graduação, com a intenção de esclarecer a mudança teórico-prática ocorrida. Considero o conceito de performatividade como norteador do meu percurso a partir dessa mudança. Por isso, minha pesquisa se destina a elaborar o conceito de performatividade. Agora me detenho em apresentar como este conceito chegou a ser considerado objetivo de minha pesquisa.

Desde a conclusão da graduação até o presente momento, minha trajetória artística continuou tanto como artista, espectadora, professora e aluna. Tenho participado de projetos coletivos de criação artística, assistido performances realizadas por outras pessoas, dado aulas e feito aulas diversas acerca do corpo e movimento. Busco nesta pesquisa compreender a concepção de performatividade, que julgo ter concentrado o meu interesse de investigação desde a cisão com a dança clássica, a concepção que norteou a minha trajetória a partir da graduação, que fundamentou os meus diversos fazeres até o momento atual.

Então pretendo desenvolvê-la, investigar referências que tratam destas concepções e elaborá-las, verificando a ressonância/aplicabilidade que elas possam ter nas minhas práticas. Considero como as minhas práticas, as performances que apresentei, as aulas que tenho feito como aluna, as aulas que tenho feito como professora, e a espectação de performances realizadas por outras pessoas. A seleção das minhas práticas que serão refletidas nesta dissertação referem-se a um período antes da graduação - de 2001 a 2010 (dos meus oito aos dezessete anos) -, durante a graduação - de 2011 a 2016 -, e após a conclusão da graduação - de março de 2016, até 2024. O critério da seleção das práticas é a própria aplicabilidade possibilitada pelas referências bibliográficas estudadas para desenvolver a escrita desta dissertação. Ou seja, a seleção das práticas a serem refletidas através da escrita resulta das relações entre bibliografia e práticas experienciadas que as leituras da bibliografia proporcionam. Através desta seleção de práticas a serem discursadas, irei elaborar um sentido de trajetória percorrida pelas minhas experiências ao longo deste tempo.

No início do primeiro capítulo, *Dança clássica como técnica codificada e espetáculo de representação*, apresento a minha trajetória como praticante de dança clássica, para trazer à tona a destinação da prática ao espetáculo, os modos de como se dá a representação nos espetáculos e a constituição desta dança enquanto técnica codificada. No segundo tópico do mesmo capítulo, *Virada performativa no contexto da Faculdade de Artes do Paraná*, apresento a minha trajetória enquanto cursava Dança na Faculdade de Artes do Paraná (FAP/UNESPAR), como ilustração da virada performativa em relação à dança clássica, onde a espetacularidade, a técnica codificada e a representação são postas em questão.

As experiências que descrevo para ilustrar a virada performativa são de aulas dos componentes curriculares da graduação, de ações de intervenção urbana propostas pelo coletivo quandone e de Contato Improvisação. No entendimento do meu contexto atual, parece indispensável compreender a mudança que a dança sofre a partir de meados do século XX em relação à representação tal como estabelecida nos séculos XVIII e XIX a partir do *Ballet D'Action*. Performatividade é um conceito usado para esclarecer essa mudança em relação à representação, na dança, mas também nas artes e na cultura em geral.

No terceiro tópico, *Uma trajetória histórica do conceito de performatividade, da filosofia à arte*, traço a trajetória histórica do conceito, tendo como ponto de partida a Teoria dos Atos de Fala iniciada por Austin (1990) no campo da filosofia, até se relacionar com a cultura, com a arte, com a dança. Apresento uma trajetória entre áreas do conhecimento, entre a década de 50 até a atualidade, reconhecendo a predominância do conceito nos Estados Unidos, e a introdução dele no Brasil. Apresento alguns questionamentos levantados por Schechner (2006) e Cohen (1989) sobre a definição de arte que ensejaram a manifestação do gênero *performance art*, a sua proposta, sua relação com a representação, e a fragilidade da definição da performance como gênero. Chegando a compreensão de performatividade mais pertinente à linguagem que à arte e ao gênero artístico, apresento especificidades da performatividade enquanto poética levantadas por Féral (2015) e Fischer-Lichte (2019), que dizem respeito ao modo de se constituir como linguagem e sua relação com a representação.

Após esta síntese da trajetória histórica do conceito, aprofundo nas primeiras referências desta trajetória no tópico *Performatividade: discussões filosóficas*, que se subdivide em *Teoria dos atos de fala* e *Negação a Aristóteles*. Quanto à Teoria dos Atos de Fala, acho importante destacar não só a proposição fundamental de Austin (1990) de que a fala realiza ações, que o enunciado acarreta alterações na realidade, mas também o equívoco que reconheceu em sua teoria.

A princípio, Austin elaborou uma distinção entre proferimentos constativos e proferimentos performativos, a fim de distinguir dizeres que relatam a realidade de dizeres que agem na realidade. Mais adiante, Austin reconhece que os proferimentos constativos realizam tanto quanto os performativos, que cada proferimento age de alguma maneira. Como continuidade à Teoria dos Atos de Fala, trago alguns pontos desenvolvidos por Searle (1995): o destrinchamento de tipos de proferimento em relação à ação que realizam e mais especificamente, a ação realizada pela ficção, por proferimentos em contextos artísticos. Pois a contribuição de Searle (1995) leva a um aprofundamento da relação possível entre a linguagem e a realidade - a possibilidade de representação.

No que se refere à filosofia pertinente à concepção de performatividade, percebo ser necessário trazer, tanto quanto a Teoria dos Atos de Fala, alguns princípios da filosofia aristotélica aos quais a concepção de performatividade se opõe. Primeiro, a ontologia, que concebe a realidade como uma definição absoluta, dá lugar aos processos epistemológicos pelos quais os sujeitos definem continuamente a realidade. E a teleologia, que determina as organizações em razão de sua finalidade, seus fins e objetivos, construindo tramas de causalidade, dá lugar à aleatoriedade, às combinações descontínuas, à reunião de fenômenos sem uma causa conhecida comum, que se conclui de forma mais improvisada que prevista. As organizações se definem enquanto se realizam, ao invés de se realizarem por uma prescrição de definição.

No tópico *Quando a performance é arte?* discuto se a definição de arte pode ser indissociável à espetação. Nesta altura da dissertação, o sentido de espetáculo começa a se desdobrar. O entendimento de espetáculo como a colocação de uma prática em cena a ser vista por outros, decorre do sentido de legitimação que um olhar/uma teorização confere a uma prática. Os atos de observar, interpretar, analisar, nomear que concernem à teorização são também outro exercício de espetacularizar. A partir desse entendimento de espetacularização como legitimação cultural, a performatividade se situa como resistência à espetacularização, tanto na ruptura dos artistas em relação a qualquer convenção estabelecida até então para a prática artística, como na não instituição da espetação para outros que não estejam realizando a prática.

Em *Quando a performance é gênero?*, trato de situar o momento histórico em que a arte, tomada pela contestação à espetacularização discutida anteriormente, devém em gênero artístico. Elenco as vanguardas europeias e os gêneros surgidos nos Estados Unidos que precederam o gênero da *performance art*, manifesto nas décadas de 70/80. E também recapitulo alguns eventos que deram emergência ao gênero *performance art* na cidade de

Belo Horizonte, a partir do ano de 2001. Após apresentar brevemente estes trajetos históricos, exponho a contradição da performance se afirmar enquanto gênero. Na mesma medida em que ela pôde se categorizar assim, ela também pode deixar de ser. A fronteira entre performance enquanto gênero de arte e a performance enquanto poética de gêneros artísticos já estabelecidos, se mostra tênue, movediça, relativa, indefinitiva.

Então me dedico a definir performatividade enquanto poética no segundo capítulo: *Performatividade: poética de linguagens artísticas*. A primeira referência que trago para elaborar performatividade enquanto poética é Josette Féral (2015), que apresenta uma equivalência entre teatro performativo e teatro pós-dramático. Logo Jussara Setenta (2008) também é referenciada como autora que denomina a dança performativa, estabelecendo a performatividade como uma poética pertinente ao gênero da dança. Conceber a performatividade enquanto poética implica reconhecer um modo particular de como a estrutura atuante-texto-público se constitui. Assim sendo, me estendo sobre a especificidade destas relações, demonstrando a diferença entre a poética performativa e a poética dramática. Explico detalhadamente como na poética performativa, a ação corpórea tem mais valor que o texto enquanto significado da linguagem verbal, a materialidade dos corpos e elementos cênicos têm mais valor que a semiótica que eles podem vir a emitir, os elementos cênicos como luz, figurino, som, etc, são presenças discursivas da mesma maneira que os corpos dos artistas, e atuante e público são reconhecidos ambos como participantes de uma ação comum.

Dito isso, exponho a relação entre o modo de significar pertinente à poética performativa e a distribuição de funções entre uma equipe que cria um trabalho artístico. Além de relações mais horizontais e maior fluidez no compartilhamento de funções, de modo geral, aponto principalmente a relação entre direção e atuante.

Por fim, retorno à questão da representação para afirmar que, diferentemente de um momento anterior da performance, que acreditava poder negar absolutamente o exercício da representação, na conjuntura da performatividade enquanto poética, a representação não é anulada, mas reconfigurada pela noção de perspectiva. Assim, qualquer pretensão de objetividade como verdade é esclarecida como uma relação subjetiva em que a perspectiva não está explícita.

Em *Quando a performance representa a dança clássica: Véronique Doisneau e La Ribot* e em *Quando a performance representa o texto: La Performance e Tudo que é imaginário existe e é e tem*, descrevo de que forma performances também representam, retomando a discussão de como a dança clássica e o texto operam a serviço da representação.

Em *Quando a performance é etnologia?* apresento a performatividade pertinente à linguagem no âmbito da etnologia. Aproveito a trajetória traçada por James Clifford (1994) do exercício da etnografia ao longo do século XX para explicitar os problemas da representação levantados nesse período e a performatividade como uma compreensão do discurso que tenta não perpetuar a colonização simbólica exercida pelo Ocidente. Então aparece a contradição entre um novo tratamento dos processos de textualização e a velha autoria da produção simbólica. Após levantar a trajetória construída por Clifford, trago a posição de Jean Baudrillard (1996), mais radical quanto às tentativas do Ocidente de reparação da colonização.

A partir das questões étnicas e éticas implicadas no discurso apresentadas pelo campo da Etnologia, Em *Quando a dança é performance ou texto da cultura de um lugar: Solo vazio, Jequitinhonha: origem e gesto e Encantado*, reflexiono sobre como criações em dança que pretendem configurar uma visualidade que se referencia à cultura de uma geografia específica, a depender do uso linguístico que fazem em sua poética, estabelecem uma determinada relação ética entre os artistas e as (demais) pessoas que pertencem à cultura do lugar em questão.

No terceiro capítulo, em *Quando a performatividade é dança?*, esboço uma trajetória histórica de autores que renovam a concepção de dança a partir da ótica da performatividade. Tais autores selecionados são Merce Cunningham, Steve Paxton, Lisa Nelson, Nancy Stark Smith e Bonnie Bainbridge Cohen, todos eles localizados nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, com mais ênfase na década de 70. Aponto os contágios entre tais autores na elaboração de seus próprios trabalhos, com a intenção de demonstrar a relatividade da fronteira entre a obra de uma autoria e de outra.

Escolho trazer o nome de Merce Cunningham a essa trajetória devido ao caráter de transição entre a dança clássica e a dança pós-moderna que o seu trabalho apresenta. Steve Paxton, por sua vez, é mencionado pela criação da forma de movimento Contato Improvisação, em uma fase consequente ao seu trabalho como dançarino da companhia cujo coreógrafo é Merce Cunningham e à sua participação como dançarino da *Judson Dance Theatre*, organização de artistas que questiona a definição de dança estabelecida até então. O Contato Improvisação é trazido para a discussão por ser uma forma de movimento pós-moderna, que se caracteriza pela performatividade, pela sua posição em relação à definição de dança e à espectação. O Contato Improvisação não se destina a ser um espetáculo e não determina alguns participantes como dançarinos e outros como espectadores, propondo a contínua alternância e concomitância entre estes papéis. O Contato

Improvisação tem como sentido de espectação não apenas o exercício da visão, mas a percepção que inclui todos os sentidos, com destaque ao tato. Lisa Nelson e Nancy Stark Smith entram nessa história por sua participação no Contato Improvisação através da criação da revista *Contact Quarterly*, que cumpre um papel de difusão da prática e promoção de autorialidade. Mas principalmente pelas sistematizações que cada uma realizou, concretizando suas próprias autorias. Lisa Nelson criou o sistema de improvisação *Tuning Scores* - partituras de afinação, e Nancy Stark Smith sistematizou uma subpartitura a ser aplicada ao Contato Improvisação - o *Underscore*. O *Tuning Scores*, assim como o Contato Improvisação, problematiza a concepção de espectação na dança, borrando a fronteira entre quem observa e quem faz. O *Underscore* também traz à tona a questão entre ação e observação - a alternância entre o que prescreve o quê - e abre a discussão de como uma prática se torna transmissível.

A partir da desestabilização da definição de dança, marcada pelo advento da *Judson Dance Theatre*, trago o conceito de somática, como conceito que abarca práticas do movimento que no contexto pós-moderno podem ser consideradas como práticas de dança. Entre tais métodos de movimento somático, discorro sobre o *Body-Mind Centering*, criado por Bonnie Bainbridge Cohen.

Dada a apresentação da performatividade enquanto poética de linguagens artísticas, principalmente no que tange a relação entre artistas e espectadores, bem como a apresentação das pesquisas de senso-percepção nos trabalhos de Paxton, Nelson, Smith e Bainbridge Cohen, destaco os sentidos de ver e tocar na conjuntura pós-moderna no subtópico que se segue: *Ver e tocar*. Relaciono o modo de interação dos sentidos com a subjetivação ou objetivação exercida.

Em *Body-Mind Centering: tensões entre codificação e subjetividade na autoria do corpo*, escrevo sobre minha experiência como aluna do método, com a intenção de demonstrar que o modo de transmissão dessa forma de movimento tanto se referencia na ciência para sistematizar o corpo, quanto habilita que cada praticante elabore suas próprias sistematizações.

Em busca da possibilidade de uma genealogia no Contato Improvisação relata algumas experiências minhas na prática de CI para discutir como essa forma de movimento, que tanto habilita a autorialidade de cada praticante, pode seguir sendo transmitida, conservando as investigações originais, ou se transformando a ponto de se codificar diferenciando das principais investigações que deram origem a ela.

Em *Tuning Scores: múltiplas expectativas*, escrevo sobre minha experiência com este sistema de improvisação em seminários ministrados por Carmen Pereiro Numer, em Buenos Aires, com a intenção de descrever quais são as partituras realizadas neste sistema, como se dá a prática do sistema, e o exercício de espectação que ele incita, revelando que dançar e observar são ações sinônimas.

No último capítulo, *Quando a performance é memória?*, está presente a contradição entre historicizar as performances, dado que a motivação de seu surgimento está ligado a romper com uma linha de sucessão, descendência, filiação, e definir-se por seu aspecto irreproduzível, único, relativo ao tempo presente em que acontece.

Assim como venho traçando trajetórias históricas ao longo da dissertação, no quarto capítulo descrevo recortes de algumas performances com a intenção de registrá-las e reconhecê-las como pertencentes a uma linha de filiação, a uma geração comum. No entanto, também pretendo deixar claro a particularidade como cada uma das performances estrutura a poética da performatividade. A variedade de trabalhos artísticos trazidas demonstra como a poética da performatividade dá conta de uma grande gama de possibilidades de procedimentos. Às vezes encontramos procedimentos que se repetem nos trabalhos artísticos, mas também nos deparamos com a particularidade de cada trabalho em construir uma poética performativa.

Haseman (2015) estabelece que enquanto as pesquisas quantitativas e qualitativas se baseiam em práticas, têm as práticas como objeto de estudo, a pesquisa performativa é guiada pela prática, tem a prática como o próprio método da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa que geralmente não se inicia por um problema a ser resolvido, mas por um entusiasmo pela prática. Como o próprio Brad Haseman diz, a pesquisa performativa não abre mão de métodos da pesquisa qualitativa como parte do desenvolvimento da pesquisa performativa. O que proponho em meu projeto de escrita a partir de minhas práticas pode se definir por autoetnografia, método pós-moderno oriundo das ciências sociais, com o objetivo de investigar a cultura onde o próprio pesquisador está inserido. O método pode implicar a escrita de um memorial da prática do pesquisador, considerado não apenas descritivo mas também analítico e crítico, com potencial de estabelecer diálogos com outros contextos. A subjetividade do pesquisador é posta em questão para levantar novas perspectivas sobre um tema comum a outros praticantes e pesquisadores. Esta pesquisa tem a expectativa de servir a outras artistas, no reconhecimento da concepção de performatividade em suas próprias práticas; que possam, comparando com as minhas experiências analisadas, também analisar o seu próprio fazer.

2 DANÇA CLÁSSICA COMO TÉCNICA CODIFICADA E ESPETÁCULO DE REPRESENTAÇÃO

Neste capítulo, irei apresentar o meu percurso que me leva a elaborar o conceito de performatividade. Faço uma construção da trajetória que percorri na Dança Clássica para trazer à tona o sentido de *representação* e de *técnica codificada* vigentes na Dança Clássica segundo Jussara Setenta (2008), aos quais se contrapõe a dança pós-moderna sob a concepção da performatividade.

O início da minha trajetória no campo das artes se dá aos oito anos de idade em escolas de curso livre e de curso profissionalizante de dança, na cidade de Cuiabá - MT. Nos cursos livres de dança clássica que frequentei, de 2001 a 2007, eu recebia aulas de técnica de dança clássica e participava de ensaios e apresentações. As escolas de dança produziam espetáculos de encerramento de ano, em que todas as turmas dançavam uma ou mais coreografias. O primeiro espetáculo de fim de ano que participei, aos meus oito anos de idade, foi produzido pela escola Ópera Ballet e tinha como tema desenhos animados. Cada coreografia representava um desenho animado. A coreografia que dancei com a minha turma representava o desenho animado estadunidense da década de 90, chamado *As meninas super poderosas*, que conta a história de um cientista que, no projeto de criar uma garota perfeita, cria três garotas com diferentes super-poderes. Algumas alunas representavam a personagem *Lindinha*, outras a *Florzinha*, e eu estava entre as que representavam a *Docinho*. A coreografia era composta de passos da técnica da dança clássica, mas também de movimentos que se assemelham aos movimentos gestuais das personagens *Meninas Super Poderosas*, movimentos que são uma combinação entre os movimentos da técnica e os gestos.

Em 2002, aos meus nove anos de idade, o segundo espetáculo de fim de ano do qual participei, produzido pela escola de dança Art'Expressão, de Cuiabá, apresentava um tema do qual não me recordo, mas a coreografia que dancei com minha turma representava música. O figurino, em preto e branco, trazia desenhos de notas musicais e teclas de piano. A coreografia era composta de passos da técnica clássica e também de gestos relacionados à música, como o gesto de tocar violino.

Produzidos pela escola Frandsen Ballet, participei dos espetáculos de fim de ano de 2003, 2004 e 2005, entre os meus dez e doze anos de idade. O primeiro tinha como tema a criação do mundo. A coreografia que dancei representava a luz. Antes de dançarmos, entrávamos no palco completamente escuro e cada uma de nós acendia um isqueiro. Depois

dançávamos a coreografia, que trazia alguns movimentos de braços estendidos como se fossem raios de luz. O figurino era branco com bordados de lantejoulas prateadas. Este espetáculo foi reproduzido no ano seguinte. Já em 2005, o espetáculo tinha como tema a obra de Hans Christian Andersen¹. Dancei duas coreografias com a minha turma: uma que representamos fadas e outra que representamos camponesas, ambas personagens de estórias escritas por Hans Christian Andersen.

Em 2006, aos meus treze anos de idade, na academia Danç'Art, de Cuiabá, além das aulas de técnica clássica, também frequentei aulas de jazz, que consistiam numa técnica semelhante à técnica clássica, com movimentos em comum. O que eu sentia de mais diferente em relação às aulas de dança clássica era que nas aulas de jazz, era esperado que os movimentos expressassem uma determinada forma de sensualidade que eu não gostava de realizar. A partir desta situação, poderia elaborar uma relação entre técnica e expressividade, o quanto uma técnica varia em relação a outra conforme a expressividade pretendida. Nos espetáculos do fim deste ano, dancei tanto a coreografia da turma de jazz como as coreografias da turma de dança clássica. Foram dois espetáculos. Um deles trouxe como tema a estória da Notre Dame de Paris, escrita por Victor Hugo. As coreografias eram adaptações das coreografias do musical Notre Dame de Paris². A coreografia que eu dançava, com a turma de jazz, representava os personagens refugiados. Havia uma grade como cenário, e nós realizamos uma ação cujo objetivo era ultrapassar essa grade. Na coreografia, nossos movimentos tinham intenção de expressar agressividade, desespero, fúria. O outro espetáculo se chamava *Os grandes clássicos*, e tinha a proposta de apresentar coreografias extraídas de diversos ballets de repertório.

Os ballets de repertório são peças formadas por um conjunto de coreografias e pantomimas, às quais correspondem composições musicais, figurinos e cenários, e que seguem uma ordem de apresentação, com o objetivo de transmitir um enredo. Os ballets de repertório foram criados entre o final do século XVIII e o início do XX e são reapresentados continuamente desde a sua criação, até os dias atuais, por diversas escolas e companhias em muitos países. O enredo dos ballets se origina no libreto: um texto escrito, geralmente baseado em alguma estória da literatura ou criado especificamente para a o ballet. Os libretos costumam se tratar da estória de amor entre um homem e uma mulher, que vêm a ser os protagonistas. Apesar de o homem compartilhar o protagonismo, a mulher tem mais destaque

¹ Hans Christian Andersen foi um escritor dinamarquês do século XIX, famoso principalmente pelos seus contos destinados ao público infantil.

² Peça que une música cantada e dança, composta em 1998, na França, baseada na obra literária de mesmo nome do escritor Victor Hugo.

que o homem. Nas exceções em que não se trata de uma estória de amor, ainda assim há personagens protagonistas. A estória é sempre situada em um contexto de grupos sociais. E além dos grupos e dos protagonistas, há personagens que são únicos na estória a exercerem determinadas funções. O enredo se organiza em um primeiro momento em que os personagens são apresentados em seu contexto, até que os protagonistas chegam a um conflito e é desenvolvida alguma resolução para ele. Então, o enredo dos ballets tem bailarinos que representam cada personagem do libreto, e coreografias e pantomimas que representam os acontecimentos do libreto. Os bailarinos que representam os personagens protagonistas dançam sozinhos as coreografias solos, também chamadas de *variações*, feminina e masculina, e dançam entre eles coreografias em dupla, chamadas de *pas de deux*, em que o homem carrega e dá apoio para a mulher dançar alcançando maiores níveis de suspensão. Os bailarinos que representam os personagens que têm uma função individual no enredo, também dançam *variações* e, por vezes, *pas de deux*, ou *pas de trois* ou *pas de quatre*, coreografias dançadas por duas, três e quatro bailarinos, respectivamente. E por fim, os bailarinos que representam os grupos sociais no enredo, dançam juntos as coreografias chamadas de *conjuntos*.

O espetáculo *Os grandes clássicos*, que participei em 2006, não se tratava de uma montagem integral de um ballet de repertório, mas sim de *divertissements*: apresentações de coreografias que não têm relação entre si, não fazem parte da mesma peça, do mesmo enredo, sendo cada uma originária de um ballet diferente. Com a minha turma eu dancei dois *conjuntos*, uma coreografia do ballet *Paquita* e outra do ballet *Les Sylphides*.

O enredo de *Paquita* se passa na Espanha, entre membros da nobreza espanhola e um grupo de ciganos. No *conjunto* que dançamos, interpretamos o grupo de ciganas comemorando o casamento de Paquita, uma das ciganas, com Lucien, um nobre. A posição de mãos no quadril; o movimento de retirar a mão do quadril estendendo o braço à frente virando a palma da mão para cima; o movimento de levar um ombro mais à frente que o outro, presentes nesta coreografia são características de personagem cigana, por serem semelhantes a movimentos realizados em danças espanholas ciganas. Esta coreografia do ballet representa danças espanholas ciganas. É uma ocorrência comum aos ballets de repertório: coreografias construídas a partir da técnica clássica que representam danças características de uma cultura de algum país europeu.

No *conjunto* de *Les sylphides*, interpretamos o grupo de sílfides, mulheres etéreas, inacessíveis para o casamento. Os movimentos de inclinação da cabeça para os lados, para frente e para trás, e a posição das mãos cruzadas em frente ao peito, são marcas

características de ballet romântico, utilizados para caracterizar a personagem que sofre pela impossibilidade de realizar o amor em vida.

Aos meus quatorze anos, no ano de 2007, estudei as coreografias da *variação* de *Princesa Florine* e do *pas de trois* de *Mirlitons* para participar de festivais competitivos. A empreitada de dançar *Princesa Florine* e *Mirlitons* nesse ano de 2007, não foram de iniciativa das minhas professoras, da escola onde eu era aluna, como as apresentações ocorriam até então. A iniciativa foi minha, pois gostaria muito de participar de competições ainda aos quatorze anos, antes de completar quinze, e passar a ser enquadrada na categoria “adulto” dos festivais competitivos, pois a exigência e concorrência eram maiores. Sentia uma urgência de aproveitar minha categoria de “juvenil”. Essas coreografias, de *Princesa Florine* e de *Mirlitons*, geralmente dançadas por crianças, ou por adultas representando crianças, foram as minhas realizações antes de ser “adulto”, antes de completar quinze anos.

Princesa Florine é uma personagem do ballet *A Bela Adormecida*. É uma das personagens convidadas para a festa de casamento de Aurora - a bela adormecida depois de haver sido despertada por seu príncipe. *Princesa Florine* é uma das convidadas especiais, cuja presença tem o sentido de oferecer bênçãos ao casamento de Aurora. *Princesa Florine* é vinculada ao seu par masculino, o *Pássaro Azul*. É com ele que ela se apresenta na festa. A bailarina que interpreta *Princesa Florine* dança uma *variação* que, além de ser composta por passos codificados da técnica clássica, como *soutenu*, *échappé*, *retiré*, *tour piqué*, etc., também é composta por gestos próprios de sua personagem. Um desses gestos é o movimento de uma mão ao redor da orelha, com o sentido de a personagem estar escutando algo. *Princesa Florine* está escutando o canto do *Pássaro Azul*, que a deixa apaixonada. Outro gesto da coreografia é o movimento das duas mãos dedilhando à frente da boca levemente aberta, que representa o tocar de uma flauta. Pois *Princesa Florine* escuta o canto do *Pássaro Azul* que é como a música tocada em uma flauta.

Mirlitons é um *pas de trois* do segundo ato do ballet *O Quebra-Nozes*. No enredo do segundo ato de *O Quebra Nozes*, a personagem principal, uma menina chamada Clara, sonha que viaja ao reino dos doces. Neste reino, ela encontra doces oriundos de diversos países. Então, neste trecho do ballet cada coreografia representa uma nação e um doce. Quando dancei *Mirlitons*, entendia que essa coreografia representava o doce marzipan, pois muitas vezes ouvia a coreografia também ser chamada de “Marzipan”, um doce de origem árabe. No entanto, a coreografia de *Mirlitons* não apresenta características da cultura árabe, na gestualidade, no figurino, na música, e há outra coreografia neste trecho do ballet que evidentemente representa a nacionalidade árabe. O nome “mirliton” significa um tipo de

flauta pequena, com referência a eunuco (“the eunuch flute”), usada como brinquedo para crianças, de origem francesa. Em algumas descrições sobre o ballet, esta coreografia é chamada de dança das flautas. Na música dessa coreografia predomina o som da flauta.

Como se pode ver nas gravações audiovisuais disponibilizadas no You Tube³, há diferentes versões coreográficas de *Mirlitons*. As versões inglesa e estadunidense de *O Quebra-Nozes*, realizadas pelo New York City Ballet e pelo Royal Ballet, apresentam a coreografia de *Mirlitons* não como um *pas de trois*, mas composta por cinco bailarinas, que seguram flautas nas mãos e realizam movimentos gestuais que representam o tocar da flauta. A versão russa do Bolshoi, de Moscou, apresenta a coreografia de *Mirlitons* como um *pas de trois* entre um bailarino, uma bailarina e um objeto na forma de ovelha, que representa uma ovelha. Os bailarinos dançam guiando essa ovelha.

A referência para a coreografia que dancei era a versão do Kirov Ballet, a companhia russa do Teatro Mariinsky, de São Petersburgo. Tive essa referência através dos vídeos disponibilizados no YouTube de filmagens de apresentações dessa própria companhia, como a apresentação realizada por bailarinos do Conservatório Brasileiro de Dança que assisti no festival de dança de Joinville em 2007. Nesta versão, a coreografia não apresenta movimentos relacionados à gestualidade de tocar flauta.

O figurino que o Kirov Ballet utiliza para essa coreografia é composto por perucas de penteados volumosos e cabelos cacheados e brancos e roupas com características semelhantes às das vestimentas usadas pela nobreza da monarquia francesa. O nome “mirliton” pode remeter ao doce “mirliton de Pont-Audemer”, um doce tradicional da confeitaria francesa, mais especificamente de Pont-Audemer, uma localidade da Normandia. O doce tem a forma cilíndrica, como a de uma pequena flauta. Neste sentido, a coreografia de *Mirlitons* no enredo do segundo ato de *O Quebra-Nozes*, representa um doce francês no Reino dos Doces, onde Clara chega em sonho, após uma noite de natal extasiante, em que seu excêntrico tio a presenteia numa atmosfera de magia. No entanto, não identifico nada na coreografia que represente um doce mirliton de Pont-Audemer, nenhum movimento que evoque alguma semelhança com o doce. Tampouco identifico movimentos que estariam servindo especificamente para representar a França, nenhuma gestualidade combinada à técnica da dança clássica. Talvez porque a própria técnica da dança clássica em si já seja considerada representativa da França.

³ As diferentes versões mencionadas no texto podem ser assistidas nos dois vídeos a seguir. Disponíveis em: [The Nutcracker - Mirlitons Dance \(NYC Ballet, Bolshoi, Royal Ballet\) \(youtube.com\)](#) e [Tchaikowsky - Nutcracker Ballet: Dance of the Mirlitons - Kirov Ballet \(youtube.com\)](#). Acesso em 4 jun. 2024.

No ano seguinte, me preparei para me apresentar em festivais competitivos, já na categoria de “adulta”, aos quinze anos de idade, com a *variação* de *Kitri* do terceiro ato do ballet *Dom Quixote*. Apesar de ser baseado na obra literária de Miguel de Cervantes, o libreto do ballet *Dom Quixote* tem um enredo próprio, com *Kitri* como a personagem principal. *Kitri* é uma jovem mulher que Dom Quixote encontra em seu caminho e, por um momento, a confunde com sua amada Dulcinea, por quem ele viaja buscando. *Kitri* é ajudada por Dom Quixote a escapar do casamento prometido com um nobre para se casar com seu amado Basílio. *Kitri* não faz parte da nobreza, se esconde entre os ciganos, tem uma personalidade travessa, irreverente, folgazã. A *variação* do terceiro ato representa *Kitri* em seu casamento com Basílio. A bailarina dança essa *variação* com um leque na mão, realiza movimentos coreografados de abrir e fechar o leque, porque o leque caracteriza a cultura espanhola da personagem. O movimento de levar um ombro à frente do outro, virando o pescoço para o lado do ombro que vai à frente, também é característico de personagem espanhola.

De 2008 a 2010, entre os meus quinze e dezessete anos de idade, frequentei o curso profissionalizante da escola Ópera Ballet. Fazia parte desta profissionalização aulas de barra-chão, técnica de ballet clássico, técnica de sapatilhas de pontas, danças populares históricas, história da dança e repertório; e apresentações tanto de coreografias de repertório como coreografias criadas por nossa professora Verônica Weber⁴, em espetáculos produzidos pela escola e em festivais competitivos de dança.

As aulas de barra-chão têm o objetivo de preparação física para a execução da técnica da dança clássica. São exercícios realizados no chão, deitada ou sentada, que proporcionam flexibilidade e força, condições necessárias para a execução dos exercícios da técnica. Alguns dos exercícios compreendem movimentos da técnica realizados em pé com uma ou duas mãos apoiadas na barra, salvo a diferença de serem realizados em posição deitada no chão. Por exemplo: se na aula de técnica clássica, um movimento é realizado pela perna em pé, com uma mão apoiada na barra, na aula de barra-chão é realizado o movimento da perna, porém com o corpo deitado no chão. O mesmo movimento, ao ser realizado numa posição diferente em relação ao espaço, é sujeito à gravidade de outra forma, facilitando a execução em alguns aspectos e dificultando em outros. Diferentes tónus de musculaturas são requisitados. Outros exercícios da aula de barra-chão têm menos semelhanças com os

⁴ Verônica Weber se formou como bailarina clássica em São Paulo, por Toshie Kobayashi, dançou em companhias de ballet clássico da Europa e no Balé Teatro Guaíra, em Curitiba. Desde o ano 2000 dirige a escola de formação em dança clássica Ópera Ballet, em Cuiabá.

exercícios da técnica clássica e podem ter maior semelhança com exercícios da técnica de movimento Pilates.

As aulas de técnica de ballet clássico se dividiram em aulas do método Vaganova, dadas pela professora Fabiana Faraco, e as aulas dadas pela professora Verônica Weber. Os métodos de ballet são referentes aos países que desenvolveram uma tradição singular no ensino da técnica da dança clássica. São reconhecidos como métodos, a escola francesa, a escola inglesa, a escola italiana, a escola russa e a escola cubana. Uma demonstração geral de como algumas posições e movimentos se modificam em cada método pode ser visualizada em Flávio Sampaio (2001). O método Vaganova é a tradição russa de ensino do ballet, criada a partir do trabalho desenvolvido pela mestra russa Agripina Vaganova. Fabiana Faraco recebeu a transmissão do método Vaganova pela escola Bolshoi, e nos transmitiu esse método na escola Ópera Ballet. Já a professora Verônica Weber, não transmitia a especificidade de nenhum método.

Ambas as aulas de técnica clássica consistiam em exercícios de barra, centro e diagonal. Os exercícios realizados com o apoio de uma ou duas mãos na barra são o *plié*, *battement tendu*, *battement jeté*, *rond de jambe*, *battement frappé*, *battement fondu*, *adagio* e *grand battement*. Os exercícios realizados no centro da sala, de forma que todas as alunas possam se ver de frente no espelho, são *port de bras*, *battement tendu*, *battement jeté*, *grand battement*, *petit allegro*. Os exercícios realizados em deslocamento, de um canto do fundo da sala até o canto oposto da frente - onde se localiza o espelho -, traçando uma diagonal no espaço, são *valsa*, *grand allegro* e *coda*. Cada um destes exercícios tem uma proposta de desenvolver uma qualidade de movimento diferente. Para cada exercício, há uma gama de passos e posições que podem ser utilizados para compor uma sequência, que vem a ser a forma de realizar o exercício.

A técnica da dança clássica é codificada em passos, posições e exercícios. A aula é progressiva, ou seja, os exercícios precisam ser realizados numa determinada ordem, porque cada exercício desenvolve condições para exercícios posteriores da mesma aula. Nas aulas do método Vaganova, Fabiana Faraco criava a sequência de cada um destes exercícios para ser repetida em cada aula sua durante um período de aproximadamente um bimestre. Nas aulas ministradas por Verônica Weber, ela criava a sequência dos exercícios a cada aula, para realizarmos a mesma sequência somente em uma aula.

As aulas de técnica de sapatilhas de ponta são uma adaptação da técnica de dança clássica, que é realizada com sapatilhas de meia ponta, para atender as especificidades de movimento que as sapatilhas de ponta exigem que as bailarinas desenvolvam. As sapatilhas

de meia ponta são feitas de materiais que permitem moldar o pé o mais parecido possível com a forma do pé, mantendo a forma dos pés como se estivessem descalços. Mas ao mesmo tempo, os materiais da sapatilha de meia ponta permitem maior deslizamento dos pés no chão, se comparado a pés descalços. Já as sapatilhas de ponta, moldam o pé de uma forma mais diferente da forma do pé que a sapatilha de meia ponta. É composta de materiais mais rígidos, como o gesso, para formar uma caixa em torno dos dedos, que dá às usuárias, a condição de realizar o movimento de subirem sobre a ponta dos pés. Mas além da condição dada pelo material, há uma técnica específica para subir nas pontas, realizar movimentos sobre as pontas e descer das pontas.

As aulas de danças populares históricas eram compostas de coreografias de diferentes danças que são parte da genealogia da dança clássica. Algumas dessas danças eram a valsa, a tarantela e a polka. Com base nessas danças, nomeadas “populares históricas” de distintos países europeus, os ballets de repertório têm coreografias que representam culturas europeias. E as aulas de repertório eram o ensino/aprendizado de coreografias solo ou duo dos ballets de repertório, *variações e pas de deus*.

Em todas as aulas, a forma por meio da qual aprendíamos os movimentos era primeiramente por um contato visual. As professoras realizavam os movimentos como forma exemplar para que realizássemos também. Olhávamos, memorizávamos o trajeto do corpo no espaço, e depois tentávamos reproduzir o mesmo trajeto. Logo se seguiam as explicações orais, as descrições de como realizar o movimento, se referenciando ao máximo em termos da técnica clássica. Por exemplo, se um movimento era um trajeto para frente, era descrito como *devant*. Se envolvesse não só o apontamento da direção para frente, mas o deslocamento do corpo para frente, seria descrito como *en'avant*. Enquanto estávamos realizando os exercícios, as professoras falavam as orientações e correções que deveríamos aplicar naquele momento da execução, e também nos davam alguns ajustes através do toque de suas mãos.

Geralmente onde esse toque era aplicado informava onde deveríamos alongar. Ou, o toque era uma informação de onde e em qual direção deveríamos aplicar um aumento ou diminuição de força. A fala e o toque eram orientações posteriores às demonstrações visuais. Em aulas em que se supunha que já conhecíamos todos os movimentos codificados, era comum a professora não demonstrar plenamente, fazer um tipo de demonstração abreviada enquanto dizia a nomenclatura do que devia ser executado. Essa demonstração abreviada era a realização de movimentos que representavam os movimentos codificados - os movimentos codificados de uma forma muito facilitada para se executar, mas que ainda assim dava-se para entender a que código eles se referiam.

Um dos *pas de deux* que aprendi foi o *Pas de Paysant*, do ballet *Giselle*. A coreografia *Pas de Paysant* é dançada por um bailarino e uma bailarina que representam os personagens de um casal camponês, amigos de Giselle, a personagem protagonista. A coreografia é realizada no primeiro ato do ballet, em um trecho do enredo em que Giselle está se divertindo com seus amigos camponeses. *Pas de Paysant* é desde o início saltitante, o que caracteriza a representação de uma dança de camponeses. Nos ballets de repertório, as coreografias que representam personagens da nobreza geralmente apresentam mais movimentos de *adagio*, um andamento lento, e as coreografias que representam personagens camponeses, apresentam mais movimentos de *allegro*.

Apresentei a coreografia de *Pas de Paysant* no festival de dança de Bambuí (MG) com o bailarino Gilbert D'Assis, de Belo Horizonte. Chegamos a Bambuí, nos encontramos pela primeira vez, ensaiamos para afinar a versão da coreografia que dançaríamos, e sentir como seria a nossa dinâmica nas carregadas. Gilbert vinha com sua namorada, e me parece que havia uma intenção de apresentar claramente a diferença entre uma parceira de dança e uma parceira de vida. Porque a representação incidia uma ameaça à realidade. Representar um personagem que se relaciona com outro personagem, influenciava a relação dessas pessoas que representam juntas.

Em algumas competições em que participei junto ao Ópera Ballet, dançamos *Alvorada* ou *Spring of life*, coreografia *conjunto* criada pela nossa professora Verônica Weber. Os movimentos representavam a ideia de despertar, desabrochar, irradiar, ascender. Em vários momentos, a coreografia utilizava cânon - repetição de um movimento, a cada vez executado por mais bailarinas ao mesmo tempo -, dando a ideia de progressão em direção a um ápice. O início da coreografia se dava por movimentos de gradativamente se levantar de uma posição sentada no chão, com a cabeça para baixo, até ficar sobre a ponta dos pés com a coluna totalmente ereta. Da metade para o final, a coreografia apresenta mais passos de *petit allegro*, ou seja, saltos pequenos e médios e rápidos, tornando-se mais enérgica.

Dançamos um trecho de *O Lago dos Cisnes*, *conjuntos* e *pas de quatres* em que representamos mulheres que foram transformadas em cisnes durante o dia, que apenas poderiam se livrar dessa maldição, e voltar a ser mulheres durante dia e noite, caso fossem amadas por algum homem. No enredo de *O Lago dos Cisnes*, há um príncipe chamado Siegfried que está prestes a completar vinte e um anos, o que corresponde à maioridade, portanto, no momento de escolher uma mulher para se casar. Em um anoitecer em que Siegfried sai para caçar, ele recua com a sua flecha, fascinado pelo cisne que avista, e descobre que é Odette, uma das mulheres amaldiçoadas. As coreografias que dançamos são

referentes a esse momento do enredo em que Siegfried e Odette se encontram e se apaixonam.

Representamos as demais mulheres-cisnes presentes no lago em que chega Siegfried. Para essa representação de cisnes, a coreografia se vale de movimentos da técnica clássica que apresentam alguma semelhança com o corpo e o movimento de cisnes e de movimentos que combinam a técnica com movimentos criados especificamente para essa coreografia. O *cambré* é um movimento de flexão da coluna para trás com o pescoço virado para o lado. Este movimento codificado pela técnica clássica é bastante realizado nas coreografias de representação de cisnes, por criar uma imagem semelhante à imagem do longo pescoço de um cisne. Quase todos os movimentos de braços foram criados especificamente para esse ballet, para causar uma aparência de maior semelhança com as asas de um cisne.

Em 2010, aos meus dezessete anos de idade, apresentei *Marinheiros* junto às minhas colegas estudantes do Ópera Ballet. Aprendemos a coreografia com o auxílio de uma gravação de quando alunas mais veteranas da escola dançaram *Marinheiros*. Trata-se também de uma coreografia de repertório, do ballet *Yablochko*, ou *The red poppy*, porém um repertório muito menos conhecido que os outros citados anteriormente, um ballet que eu nunca havia assistido nem ouvido falar antes de dançar, e do qual até hoje eu não conheço o enredo. Dentre os repertórios que dancei, é o único criado no século XX. Todos os outros, são obras anteriores.

Embora os repertórios mais clássicos tenham sido criados na Rússia, muitos deles foram coreografados por franceses, principalmente por Marius Petipa⁵, ou mesmo quando coreografados por russos, conservavam uma referência importante da técnica desenvolvida na França. No século XX, no entanto, a Rússia se aproxima de maior autoralidade em relação à dança, movimento este que se relaciona com a passagem da dança clássica para a dança neoclássica, em transição para a dança moderna.

Marinheiros tem um estilo bastante diferente dos demais repertórios, com muitos movimentos diferentes da técnica clássica. A coreografia foi elaborada a partir de referências da cultura russa nos movimentos que compõem a coreografia, mesclando a técnica clássica com movimentos oriundos de danças populares históricas russas, além de movimentos da gestualidade comum a um marinheiro, personagem que os bailarinos representam ao dançar essa coreografia. O movimento de alternar as mãos na sequência de fechar a mão levando-a para cima e à frente da cabeça, depois descer essa mão fechada em frente ao rosto e ao peito,

⁵ Marius Petipa foi um coreógrafo francês, responsável pela coreografia dos principais ballets de repertório dançados até os dias de hoje.

com a face de dentro dos punhos virada para si e o cotovelo apontando para o lado, e, por fim, abrir a mão enquanto ela sobe de novo para repetir essa sequência, é um movimento que representa a ação de puxar uma corda de cima para baixo, ação típica do ofício de marinheiro.

Também em 2010, apresentamos integralmente o ballet de repertório *La fille mal gardée*. Criado no final do século XVIII, é o ballet mais antigo entre os repertórios reiteradamente dançados até hoje. Em nossa remontagem, representei as personagens “galinha” e “camponesa”, ambas parte de grupos sociais, dançando *conjuntos*.

Em minha história de praticante de ballet, a prática da dança tinha a finalidade de ser apresentada em um espetáculo, para um público. As aulas e ensaios eram preparatórios para as apresentações ao público. As apresentações não consistiam apenas na demonstração da técnica aprendida nas aulas. Além de executar a técnica, nas apresentações nós representávamos personagens, histórias ou temas. A representação era uma característica fundamental do espetáculo. Jussara Setenta (2008) estabelece que o uso do vocabulário da dança clássica, ou seja, seu arsenal técnico codificado, para significar narrativas criadas de forma independente desse vocabulário (os libretos dos ballets de repertório) é uma forma de fazer com que o movimento represente algo objetivo diferente dele em si mesmo. Jussara Setenta (2008) enfatiza a definição de dança clássica como representativa devido ao uso de uma mesma técnica codificada para diferentes narrativas. No entanto, também é importante observar as alterações do vocabulário e as criações de novas expressões não codificadas pelo vocabulário que ocorrem na criação de cada nova narrativa. Cada ballet de repertório apresenta um conjunto de movimentos que escapam à técnica codificada, com a finalidade de dar a devida representação ao enredo específico.

Enquanto estudante de dança clássica, aprendi que Jean Georges Noverre, nascido na França em 1727, foi uma das principais referências da história da dança, por ter escrito *Letters sur la danse* (Cartas sobre a dança), tratado que deu origem à concepção de *Ballet D'Action*, que norteou a criação de todos os ballets de repertório da dança clássica, do fim do século XVIII ao início do XX.

Caterina Pagnini (2017) explica que no século XVIII ocorreu o reconhecimento da pantomima, tradicional da antiguidade greco-romana, como a representação por excelência, por se tratar de ação corporal. Entende-se que o corpo em movimento no espaço supera a oratória, a declamação da palavra, pois a ação corporal é a forma mais eficaz de expressão. Então, é recuperando a noção da pantomima, que se concretiza uma reforma na dança setecentista. Criticando a primazia da técnica, o virtuosismo, a autorreferencialidade da dança que estava predominando até então, vem a ser proposto o *Ballet D'Action*.

No âmbito da filosofia, Pagnini (2017) reconhece nesta reforma a recuperação da tradição aristotélica e platônica, por apostar em uma representação que se concretiza pela verossimilhança, pela imitação gestual, para narrar uma estória. Devido a esta recuperação da arte e da filosofia antiga greco-romana, a dança setecentista vem a ser clássica. Pagnini (2017) situa Franz Anton Hilverding como um precursor das reflexões que originam o *Ballet D'Action*, e seu discípulo, Gasparo Angiolini, vem a ser o coreógrafo do primeiro ballet que realiza a concepção *D'Action*. *Don Juan* ou *Le festin de Pierre*, estreado em 1761, é o primeiro ballet em que a dança é pura ação, ou seja, imitação realizada pelo corpo, sem o uso da palavra, expressiva de um enredo oriundo de um texto literário.

Nesta conjuntura das reformas cênicas da segunda metade do século XVIII, Roxane Martin (2010) discorre sobre o uso do termo *mise en scène* (no substantivo), inaugurado pelo teórico Beaumarchais, que se debruçava sobre a relação da pantomima com a escritura teatral didascálica. A *mise en scène* veio a ser a prática de descrição e codificação dos elementos cênicos da representação.

2.1 VIRADA PERFORMATIVA NO CONTEXTO DA FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ

Em 2011, aos meus dezoito anos de idade, quando ingressei na Faculdade de Artes do Paraná, eu fazia parte da primeira turma a receber uma nova proposta curricular em que nenhuma técnica codificada de dança fazia parte das disciplinas obrigatórias. A dança clássica, que comumente era entendida como uma técnica base para outras (senão todas!) danças, inclusive para a dança contemporânea, estava deixando de ser entendida dessa forma. A nova proposta curricular entendia que era importante transmitir uma abordagem contemporânea, para que cada aluno pudesse aplicá-la no seu contexto, na sua técnica de dança. Mas o que aconteceu predominantemente foi, além da grande evasão de alunos, uma grande mudança na trajetória profissional dos alunos que ficaram até a conclusão do curso. Ocorreu com a maioria dos estudantes, inclusive comigo, de mudar o seu foco da sua técnica em que já havia se formado, para uma nova perspectiva de dança e de possibilidades de atuação profissional. Eu particularmente, que vinha me preparando para audicionar para o Balé Teatro Guaíra, uma companhia de dança de base clássica, da cidade de Curitiba, desisti de tentar ingressar nesta companhia.

Reconheço que foi mais especificamente nas aulas de educação somática que a minha mudança de interesse aconteceu. Nas aulas de Educação Somática com Cinthia Kunifas⁶, a minha principal constatação era que essas práticas não me propunham aprender a fazer algo novo, mas deixar de fazer tudo o que até então eu havia aprendido como movimento de dança. A proposta era “deixar de fazer”. Passávamos bastante tempo numa mesma posição, principalmente deitada sobre o chão ou em pé. Os movimentos que realizávamos eram simples, como caminhar, dobrar e estender as pernas com as costas deitadas e os pés apoiados no chão; dobrar uma vértebra da coluna de cada vez, até dobrar-se completamente para frente a partir da posição em pé.

Observávamos o tônus muscular⁷ implicado em uma posição ou movimento, em que lugar do corpo o tônus estava mais alto, se era possível diminuí-lo, se o tônus muscular que estávamos acionando era realmente necessário para a ação de manter determinada posição ou realizar determinado movimento. A intenção era deixar de fazer esforço, deixar de fazer o que não era necessário. Às vezes a experiência era tão relaxante que dormíamos durante a aula. Eu sentia um pouco de vergonha, talvez culpa, por dormir na aula. Mas a professora não repreendia esse comportamento. A proposta era percebermos os movimentos involuntários do próprio corpo e que provavelmente são imperceptíveis a um olhar externo. Era surpreendente quando Cinthia Kunifas fazia um comentário sobre algum movimento que nos parecia ter ocorrido somente num nível interior, não ser possível de ter sido visto por outra pessoa. Fazíamos exercícios de mapeamento de estruturas do nosso corpo, principalmente estruturas do esqueleto. Olhávamos a forma de uma determinada estrutura em um modelo anatômico, escutávamos explicações sobre a forma e a mobilidade daquela estrutura, e depois experimentávamos o toque na estrutura do corpo. Revezávamos entre um momento de tocar com as mãos outra pessoa na estrutura estudada naquela aula, e outro momento de sermos tocadas por alguém na nossa estrutura. Num último momento, nos movimentávamos com a intenção de reconhecer a estrutura tocada. A princípio era muito difícil me manter ali, porque eu não conseguia conceber aquilo como dança e tampouco vislumbrava como aquelas práticas teriam serventia à minha dança. Mas sem que eu pudesse precisar exatamente quando a minha percepção foi mudando, eu cheguei em outro momento em que aquelas práticas somáticas me pareceram a experiência mais mobilizadora do corpo, da dança, da vida.

⁶ Sobre Cinthia Kunifas, pode-se consultar seu website. Disponível em: [Home | cinthiakunifas \(ckunifas.wixsite.com\)](https://ckunifas.wixsite.com) Acesso em 4 jun. 2024.

⁷ O tônus muscular se refere à gradação de força presente nos tecidos musculares voluntários, conferindo uma forma mais ou menos firme, mole, estirada, contraída, rígida ou maleável.

As aulas com a professora Marila Velloso não eram de Educação Somática, porém nas diversas disciplinas que ministrou, como Abordagens e Lógicas da Dança e Laboratório de Criação, ela utilizava a abordagem do método somático Body-Mind Centering. Trata-se de um estudo dos padrões e complexificações do movimento e da forma do corpo humano desde a fase embrionária da vida. Faz parte desse estudo uma sistematização do corpo humano, o discernimento de organizações entre determinadas estruturas que formam uma unidade. Por exemplo: sistema nervoso, sistema dos órgãos, sistema dos fluidos.

A sistematização do método não corresponde totalmente à sistematização das ciências biológicas. O conhecimento transmitido pelo método é parcialmente oriundo das ciências biológicas, mas também se fundamenta na percepção subjetiva de cada estudante do método.

Marila Velloso é membro da associação internacional de Body-Mind Centering e uma das professoras da formação do método no Brasil. Em suas aulas, experimentávamos práticas que levavam a atenção para o nível celular do organismo; estudávamos os padrões neurocelulares básicos, ou seja, as fases de complexificação da coordenação motora do bebê até aprender a andar; fazíamos mapeamentos de estruturas que compõem os sistemas pela perspectiva do BMC, como o tubo digestório. O mapeamento incluía a sonorização vocal a partir da estrutura ou em direção à estrutura. Buscávamos mover a partir da estrutura em questão, de acordo com sua forma, sua localização, e as sensações provocadas.

Em uma das aulas de Marila Velloso, em que ela abordava a noção de espaço, ela chegou a compartilhar uma pesquisa feita pelo neurocientista Ramachandran que problematiza a diferença entre a imagem corporal que formamos, e a forma corporal que temos concretamente. Um exemplo de Ramachandran e Blakeslee (2012) no desenvolvimento de sua pesquisa é o caso de quem teve um membro do corpo amputado, mas continua a sentir sensações como se esse membro estivesse concretamente presente, porque apesar de não ter mais o membro, a pessoa tem o membro fantasma.

Dois eminentes neurologistas ingleses, lorde Russel Brain e Henry Head (sim, estes são seus verdadeiros nomes) cunharam a expressão 'imagem corporal' para este vibrante e internamente construído conjunto de experiências e sensações - a imagem e memória interna do corpo no espaço e no tempo. Para criar e manter essa imagem corporal em determinado momento, os lobos parietais combinam informações procedentes de muitas fontes: os músculos, articulações, olhos e centros de comando motor. (RAMACHANDRAN e BLAKESLEE, 2012, p. 75)

Entendo que a compreensão da imagem corporal e da forma corporal diferente da imagem, é um ponto de partida do trabalho realizado nas técnicas e métodos somáticos. A

partir dessa compreensão, são realizados exercícios de mapeamento de estruturas do corpo, com a intenção de diminuir as diferenças entre a imagem corporal e a forma corporal, para que o movimento seja mais favorável à integridade e eficiência das estruturas. A imagem corporal também pode ser entendida como uma representação do corpo, e os mapeamentos como atualizações da representação a fim de aproximar a representação da realidade.

Nas aulas em que desenvolvemos um processo criativo, de uma dança a ser apresentada, era proposto que o fio condutor do processo fosse descoberto no nosso movimento particular. Ou seja, era proposto que cada pessoa observasse o que estava fazendo enquanto se movimentava, quais ações realizava, qual interesse existia no seu movimento. E a partir dessas percepções, íamos definindo a criação. Não havia uma ideia inicial a que o movimento deveria corresponder. Havia o trabalho de descobrirmos qual ideia o movimento poderia revelar. Ou seja, a ideia não estava na ordem de prescrever o movimento que o corpo deveria realizar.

Em um evento de extensão da universidade, em 2011, conheci a dança Contato Improvisação (CI). Segundo Tampini (2017), o Contato Improvisação é uma forma de dança pós-moderna que se situa como arte mas não tem como premissa ser destinada ao espetáculo, ao formato de obra criada para ser assistida por um público, ainda que isso também possa ocorrer. A origem do Contato Improvisação está totalmente relacionada ao fazer da performance e à concepção de dança não representativa, ou seja, que não compromete o movimento a significados, ideias, imagens externas a ele mesmo. Steve Paxton, autor que protagoniza a criação do CI, era na década de 70 um performer, alguém que estava experimentando novas formas de colocar a dança em cena. O início dessa forma de dança chamada Contato Improvisação veio ao público quando seu autor, Steve Paxton, apresentou a performance *Magnesium*, em 1972.

Realizado pelo grupo SummuS⁸, naquele momento representado por Yuki Doi, o evento de Contato Improvisação, realizado na Faculdade de Artes do Paraná em 2011, tratava-se de uma oficina ministrada pelo dançarino alemão Ralf Jaroschinski. Nesta primeira experiência, o que mais me marcou foi a qualidade tátil do contato nunca antes experimentada, como eu me senti bem ao vivenciar o meu corpo em contato com outras pessoas, de forma relaxada, prazerosa, e descobrir essa experiência enquanto dança. Não só porque a dança nunca tinha me proporcionado uma experiência de contato como essa, mas

⁸ Sobre o SummuS, pode-se consultar seu website. Disponível em : [SummuS Dança Contato Improvisação \(summus-ci.blogspot.com\)](http://summus-ci.blogspot.com) Acesso em 04 jun. 2024.

porque essa experiência me pareceu não só uma dança, mas um acontecimento pessoal significativo para além daquele contexto da oficina.

Na disciplina de Abordagens Contemporâneas da Dança Clássica, ministrada pela professora Cristiane Wosniak, desenvolvemos práticas de releituras de ballets de repertório. Assistimos alguns trechos de coreografias de Mats Ek, que são releituras contemporâneas de ballets de repertório, em que o enredo sofre algumas alterações e a técnica clássica também. Para minha surpresa, o meu colega Ryan Lebrão⁹ me convidou para fazer esse trabalho em dupla com ele, pois ele era um dançarino de Contato Improvisação e eu, uma bailarina clássica. Fizemos uma releitura do ballet *Giselle*, um ballet romântico, cujo enredo apresenta a camponesa Giselle e o nobre Albert. Este homem chega à região onde vive a camponesa, por motivo da farta produção de uva. Albert e Giselle se apaixonam e vivem uma relação, até que Giselle descobre que ele está noivo de uma mulher do seu meio social. Giselle, que já era frágil do coração, por problemas cardíacos, enlouquece e morre. Neste ponto do enredo termina o primeiro ato do ballet. Eu e Ryan representamos os encontros e desencontros de Giselle e Albert que ocorrem no primeiro ato, dançando Contato Improvisação, alternando momentos em que nos aproximávamos e o toque nos levava a apoiar todo ou muito peso do corpo sobre o outro, e momentos em que o peso apoiado sobre o outro ia diminuindo até não termos contato físico algum e aumentar a nossa distância de nossos corpos no espaço da sala. Eu estava vestida de uma calça preta e uma blusa azul. O modelo da calça e da blusa eram modelos comuns de serem usados para a prática do Contato Improvisação: folgados que não ficam justos na pele, com uma maleabilidade que não restringe nenhum movimento, e que cobre bastante a pele, protegendo do atrito com o chão. A cor azul foi escolhida porque o vestido característico de camponesa de Giselle no primeiro ato, é na cor azul.

Frequentei outras aulas e jams realizadas pelo SummuS durante o meu período de graduação, entre os anos de 2011 e 2016. As jams são práticas de Contato Improvisação em que o proponente dá as mínimas orientações a respeito de como participar no início da sessão, e durante a maior parte do tempo, os participantes dançam a partir de sua experiência precedente e das escolhas que fazem no momento presente.

O nome “jam” advém do contexto de improvisação musical de jazz, como sigla de Jazz After Midnight. A jam de Contato Improvisação é o momento que a improvisação se realiza mais plenamente ainda que em uma aula. Nos primeiros domingos do mês, o SummuS realizava uma jam no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Em uma participação dessa jam,

⁹ Sobre Ryan Lebrão, pode-se consultar seu website. Disponível em: [Página Inicial | Portfolio \(ryanlebrao.wixsite.com\)](http://ryanlebrao.wixsite.com) Acesso em 04 jun. 2024.

tive uma experiência de dança interessante com um rapaz que recorrentemente eu via pela cidade. Me chamava a atenção a maneira em que o via na cidade, relacionando-se com tudo e com todos. Ele me acenava pedalando em sua bicicleta, mesmo sem termos nos conhecido antes em outra situação. Mais tarde, como se poderá ver mais adiante neste texto, eu entenderia a relação entre a sua presença como praticante de Contato Improvisação e o seu modo de estar na cidade - a concepção artística que abarca ambas as práticas.

No ano de 2012, participei novamente da oficina de Contato Improvisação ministrada por Ralf Jaroschinski. Desde o ano de 2006, Ralf Jaroschinski ministrava oficinas de CI em Curitiba anualmente, produção esta que conheci pela organização do SummuS, mas que antecede e - acredito - influencia na criação do SummuS.

Ao conhecer o CI me deparei com uma dança que apesar de ter alguma estrutura técnica, se organizava completamente diferente do que eu conhecia de dança até então. O objetivo de sua técnica, assim como das demais técnicas e métodos somáticos, é ampliar a plasticidade da percepção, mais que consolidar formas habituais de se mover. Há princípios organizacionais do movimento para realizar essa dança, mas não há um repertório finito de formas, como na técnica de dança clássica.

O meu aprendizado da dança Contato Improvisação se deu de forma irregular, participando de aulas, jams, cursos e festivais diversos, diferentemente de um curso contínuo, de frequência diária ou semanal e com duração de meses e anos. Talvez não se possa falar em formação em Contato Improvisação. Os festivais são oportunidades de tomar aulas com distintos professores. Uma aula de CI pode variar bastante de professor para professor. Cada um apresenta os diálogos que faz do CI com suas próprias referências, geralmente outras técnicas e métodos somáticos. Enquanto cursava a graduação, participei do festival ImContato, em Belo Horizonte, no ano de 2015. Foram cerca de sete dias de jams e aulas com quatro professores. Eu me lembro especialmente das aulas do Leo Serrano, que apresentou sua referência em Ideokineses¹⁰. No momento eu entendi que era uma abordagem de Body-Mind Centering, não reconheci nenhuma diferença entre Ideokineses e BMC. O método somático Ideokineses antecede o BMC e também trabalha com atualizações da imagem corporal. No contexto do festival ImContato, Leo Serrano deu uma aula sobre a estrutura da cabeça, mais especificamente sobre os otólitos, partículas do sistema vestibular, localizadas no ouvido interno, que atuam na orientação espacial e no senso de equilíbrio do corpo em movimento. Com a metodologia da Ideokineses, Leo Serrano estava abordando uma

¹⁰ Método somático que promove o movimento a partir da imagem das estruturas anatômicas.

questão que constitui o Contato Improvisação: como mantemos nossa orientação espacial, seja para ficar de pé, alcançando a bipedia, seja para transitar entre infinitas posições em que nossa cabeça não se verticaliza para cima? Enquanto a dança clássica buscou o equilíbrio na máxima suspensão da bailarina no espaço, com a cabeça se direcionando para cima, o Contato Improvisação propôs que a cabeça pudesse estar em qualquer lugar na concepção de um espaço esférico.

No ano de 2013, na rua dos Funcionários da cidade de Curitiba, rua da Faculdade de Artes do Paraná, conheci a *Feira de Trocas Poéticas*, uma exposição de feira na calçada, em que cada feirante oferecia aos transeuntes uma troca não monetária. As trocas eram de ações que favoreciam uma partilha afetiva entre o feirante e seu cliente ou de objetos interessantes pelo valor afetivo relacionado a eles. Vim a saber que se tratava de uma ação artística realizada por um projeto de extensão da universidade, o coletivo *quandonde*¹¹, que pesquisava a performance como intervenção urbana. Descobri que o rapaz com quem eu havia dançado na jam no Museu Oscar Niemeyer, que há um tempo eu encontrava pela cidade, me acenando em sua bicicleta, era Diego Baffi, justamente o proponente deste projeto. Passei a integrar também o coletivo que naquele período, era formado por alunos de diversos cursos da Faculdade de Artes do Paraná: Cinema e Audiovisual, Artes Cênicas, Dança e Artes Visuais, e pelo professor do curso de Artes Cênicas, Diego Baffi. Pois justamente a performance era entendida por artistas de quaisquer áreas.

Acredito que neste momento não eram claras para mim as relações conceituais entre a prática do *quandonde* e outras práticas artísticas que eu já havia experimentado. O que neste momento inicial preponderou para que eu participasse do coletivo foi a afinidade que encontrei com gostos e práticas que eu cultivava sem conferir um sentido artístico. Em Curitiba, nesses anos de faculdade, eu começava a ser pedestre. Eram os primeiros anos em que eu vivia numa cidade onde eu caminhava muito, descobria a cidade andando, buscando os lugares sem saber muito bem onde chegar. Também era frequentadora assídua das muitas feiras que a cidade ofertava, de artesanato, gastronomia étnica e antiguidades. Com os feirantes eu desenvolvia uma convivência, como amiga, como cliente e também como ajudante no serviço.

As ações realizadas pelo *quandonde* muitas vezes não eram reconhecidas como arte pelas pessoas que tinham contato com elas na cidade. As ações eram comuns a muitas outras atividades cotidianas e não se destinavam a serem assistidas. Michel de Certeau (1980) era

¹¹ Sobre o *quandonde*, pode-se consultar seu website. Disponível em: [intervenção urbana quandonde](#) Acesso em 4 jun. 2024.

uma referência para o entendimento do que é o cotidiano e de como as práticas do cotidiano se organizam, demonstrando uma certa técnica. Entendo que as ações do quandonde se aproveitavam da técnica do cotidiano já realizada pelas pessoas que vivem na cidade, e criavam variações dessa técnica. Muitas ações realizadas pelo quandonde eram derivas, caminhadas que se orientam não por um destino final, mas por acontecimentos e percepções imprevistas que ocorrem enquanto se caminha. A teoria de Guy Debord do movimento europeu situacionista era substrato para as intervenções do quandonde.

A Internacional Situacionista (IS) foi um movimento contestador surgido em 1957, cuja atuação foi marcante em todo o processo de luta política, ideológica e cultural que culminou nos acontecimentos de 1968. O movimento, que teve em Guy Debord seu pensador mais influente, deixou como principal herança teórica *A sociedade do espetáculo*. A IS deixou de existir em 1972. (N. da T.) (DEBORD, 1997, p. 125)

Debord (1997) critica o espetáculo, produção de imagens representativas, como aniquilação da realidade do espaço. Assim, as derivas vêm a ser a contraposição ao artístico que espetaculariza, uma prática de corpo-a-corpo com a realidade inerente ao espaço urbano.

Eleonora Fabião é uma referência norteadora para o trabalho realizado pelo quandonde em sua concepção de performance e programa performativo. Fabião (2013) se refere à performance como ações em que o artista não apresenta conteúdos a serem decodificados pelo público, mas sim articula a possibilidade de ocorrer uma experiência em que cada espectador participante possa gerar sentidos próprios; e cria o termo *programa performativo* para demonstrar um procedimento de realização de uma performance que consiste em delimitar antecipadamente à execução, de forma bastante específica, as ações que o performer se comprometerá a realizar para formar um campo, uma situação, onde a experiência da performance aconteça.

Como pesquisa de iniciação científica da UNESPAR, eu desenvolvi a minha participação na *Feira de Trocas Poéticas*, em que eu oferecia *uma xícara de chá por uma memória de xícara*. Segue abaixo o meu *programa performativo*, cuja função era delimitar como eu deveria realizar a performance todas as vezes, os procedimentos que eu deveria ter o rigor de repetir para que definisse a realização da performance.

PROGRAMA PERFORMATIVO

- Definir um roteiro para a contação da memória de cada xícara que será levada para a feira;

- Escolher um local de boa visibilidade e acomodação em uma rua ou praça para realizar a feira;
- Montar a estrutura para feira: xícaras e chás sobre uma toalha de piquenique, almofadas para a interventora e o partícipe sentarem-se e uma placa de anúncio da troca “*uma xícara de chá por uma memória de xícara*”, que será segurada pelas mãos da interventora, até que um partícipe se aproxime;
- Convidar os transeuntes que lançarem olhares curiosos para a feira, a participarem da troca;
- Convidar o partícipe a sentar-se para ouvir a explicação sobre a feira: “Eu estou trocando uma xícara de chá por uma memória de xícara. Você pode escolher me dar um chá ou uma memória. Se você quiser tomar um chá, você me conta a memória que a xícara desperta em você. Ou fazemos o contrário, você escuta uma memória minha e eu tomo um chá, você escolhe.” e receber a confirmação ou não da participação do transeunte;
- Perguntar ao partícipe o que ele quer receber nessa troca: o chá ou a memória;
- Perguntar ao partícipe se ele quer escolher a xícara ou o chá (a interventora escolhe o que o partícipe não escolher);
- Quem for receber a memória, prepara o chá para o outro;
- A memória é contada enquanto toma-se o chá;
- Se o partícipe escolheu receber a memória e por acaso ele também compartilha uma memória durante a conversa, a interventora oferece um pouco do seu chá; Se interventora e partícipe estão sentindo vontade de prolongar a troca, podem servir-se de mais chá (enquanto estiverem juntos tem que haver chá);
- Fim do chá é o fim da conversa, o fim da troca. Interventora e partícipe se despedem, sem trocar contatos (telefone, email, etc.);
- O tempo da feira é determinado pela disponibilidade de xícaras (enquanto houver xícaras que ainda não foram usadas), ou enquanto for suportável a vontade de urinar.

Diferentemente de usar uma técnica para desenvolver uma criação artística, a performance pode ser criada através de um programa - uma série de instruções - o modo de

resolução de um algoritmo. Talvez a mudança do paradigma da representação para a performatividade, da qual fala Jussara Setenta (2008) não seja da técnica codificada para a não codificada, como se uma técnica inédita fosse criada especificamente para cada performance, mas da técnica para as operações da tecnologia.

Além da prática de realizar este *programa performativo* repetidas vezes, minha pesquisa consistia em estudar uma determinada bibliografia: A economia das trocas simbólicas, de Bourdieu, e Estética Relacional, de Bourriaud. Então, a partir da leitura, relacionar a bibliografia à minha prática da *Feira de Trocas Poéticas*.

Bourriaud (2009) apresenta performances de alguns artistas contemporâneos (pós década de 60) demonstrando como borram as fronteiras entre arte e vida, por compreenderem o seu trabalho artístico não como representações mas como a armação de situações que oportunizam vivências com algum aspecto de radicalidade. Bourriaud (2009) frisa a relação entre artista e aquele que participa de sua performance como o eixo definidor da performance. A relação entre as pessoas envolvidas na performance é a justificativa da performance.

Bourdieu (2007) expõe a definição de arte e a valoração estética como um processo de legitimação que valida as distinções de classes sociais. Tece relações entre a função da exibição - a sujeição à espetação - e a imposição de poder econômico. Relaciona a participação do público com o poder econômico:

A cultura popular constitui o objeto de uma transmissão sobretudo oral e não requer a existência de um público erudito pagante e de um corpo de profissionais especializados que vivam de sua arte e trabalhem com técnicas racionalizadas. Em consequência, esta cultura estava adaptada de modo muito mais estreito ao público cujas tradições, cujos valores e cuja visão de mundo ela expressava de maneira muito mais direta e por esta razão, tinha muito mais condições de produzir poderosas emoções coletivas. (BOURDIEU; p. 144)

Demonstra como a mudança do espaço rural para o espaço urbano afetou a participação das pessoas nas atividades artísticas:

A respeito da transformação da função e da significação da festa e da dança, pode-se citar: o papel dos espectadores era quase tão importante como o dos atores. As ideias citadinas sobre a moda fizeram com que as pessoas das famílias importantes, os velhos, as pessoas casadas e os padres não assistissem mais aos bailes das praças, deixando de neles participar como antes: o baile perdendo sua estrutura coletiva, tornou-se o que é hoje: um divertimento para os jovens onde o espectador não tem mais importância. (BOURDIEU; p. 116)

Além de chamar a atenção para essa passagem da arte no contexto rural, em que a prática artística implica entrosamento dos participantes, para o contexto urbano, em que os papéis de artista e espectador são distanciados, Bourdieu (2007) também discursa sobre a legitimação que sofre o espaço urbano ao ser determinado pelo turismo entre o que é e o que não é digno de espectralção e apreciação estética.

Apesar de as práticas realizadas pelo quandone - substancialmente as feiras e caminhadas - serem diferentes de uma dança de Contato Improvisação, elas compartilham fundamentos, o que me esclarece não ser por acaso que tenha me parecido tão interessante a dança com Diego Baffi, o rapaz que me chamava a atenção pelo modo que pedalava e acenava na cidade, o propositor do quandone. A estética relacional de Bourriaud, referência para o quandone, é também citado por Tampini (2017), entendendo o Contato Improvisação em ressonância com a estética relacional, ainda que Bourriaud apresente proposições artísticas realizadas na década de 90, e o CI tenha emergido na década de 70. Um encontro que ocorre numa dança de Contato Improvisação é como os procedimentos relacionais apresentados por Bourriaud (2006), que produzem “espaços-tempos relacionais, experiências inter-humanas que tratam de liberar-se da ideologia da comunicação de massas e que geram, em certa medida, esquemas sociais alternativos” (BOURRIAUD, 2006, p. 53, apud TAMPINI, 2017, p. 86). Tanto para as performances descritas por Bourriaud quanto para o Contato Improvisação, a relação inter-humana proporcionada pela prática é o eixo definidor da experiência, podendo ser compreendida como arte-vida, ou como vida, mas não somente como arte. Ou, como uma recuperação do entrosamento das pessoas em uma prática antes de o contexto moderno, urbano, demarcar as posições distanciadas de artista e espectador.

Articulando o Contato Improvisação a outros saberes, Tampini (2017) menciona o trabalho do artista português João Fiadeiro, quem reconhece o Contato Improvisação como um ponto de partida o método que desenvolve de Composição em Tempo Real. O trabalho de João Fiadeiro em colaboração com a antropóloga brasileira Fernanda Eugênio, Modo Operativo AND, era pesquisado por alguns membros do quandone, quando eu integrei o grupo. Talvez seja outro trabalho que se realiza não por uma técnica, mas por operações tecnológicas.

Em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da graduação, desenvolvi a pesquisa *Eterno: repetição rumo ao desconhecido*. Tive como orientadora a professora Renata Roel, quem eu conhecia por ter assistido seu trabalho *Intimidade dócil*, criado e dançado junto com Bruna Spoladore, em Curitiba, durante os anos em que eu cursava a graduação. Quando me

orientou, Renata Roel estava cursando o doutorado que deu origem à tese “Performar convites, plasmar encontros, bailar: por uma docência performativa na dança” e já havia sido orientada por Jussara Setenta, em sua dissertação de mestrado “Compor Danças - processo coimplicado do fazer e do aprender”. Jussara Setenta é uma autora do conceito de dança performativa e Renata Roel também vinha pesquisando acerca da performatividade. No início da orientação, Renata Roel indicou como referência bibliográfica para a minha pesquisa, "O fazer-dizer do corpo", de Jussara Setenta (2008). O próprio título é uma referência ao título de Austin (1990), “Quando dizer é fazer: palavras e ação”. A partir do pressuposto da teoria filosófica de Austin (1990), de que o proferimento performativo é um dizer que age na realidade e não representa a realidade, Setenta (2008) defende o que é uma dança performativa, que também age na realidade ao invés de representá-la. Então, a intenção no meu TCC era desenvolver uma dança performativa. Eu estava começando a experimentar a repetição do movimento coordenada com os movimentos respiratórios de inspirar e expirar. A bibliografia em questão me norteou a investigar o movimento como um fazer e um dizer ao mesmo tempo. A primeira mostra em que eu apresentaria o meu trabalho em processo, se chamava Mostra Minuto, onde os alunos deveriam apresentar sua pesquisa em andamento em apenas um minuto. A princípio, um minuto me parecia insuficiente, pois a minha pesquisa pretendia mostrar a transformação que ocorre no movimento que se repete ao longo do tempo. A prática que eu estava fazendo até então demorava mais de um minuto para mostrar uma transformação de modo suficiente para que a transformação pela repetição fosse o sentido transmitido pela dança. Então, eu me perguntei que tipo de movimento eu poderia fazer para que um minuto fosse muito tempo, ou tempo suficiente para que a transformação pela repetição se mostrasse mais enfaticamente. Descobri o movimento de abrir e fechar uma mão em alta velocidade. Pois este movimento, por apenas alguns segundos, já não pode mais ser realizado da mesma forma. A musculatura começa a paralisar involuntariamente. A forma da extensão e flexão dos dedos muda bastante com o passar dos segundos, mesmo que a intenção da minha ação seja realizar o mesmo movimento. Na Mostra Minuto, minha apresentação foi me colocar de pé no centro do espaço cênico, de frente para o público, vestida com uma calça comprida preta, um top branco e um relógio em um dos punhos. Realizei o gesto de olhar as horas no relógio que estava no meu punho. Mantive essa posição do braço dobrado e da cabeça abaixada, o gesto de olhar as horas no relógio. Comecei a abrir e fechar a mão do lado em que eu tinha o relógio. Quando eu fechava a mão, eu inspirava e quando eu abria a mão, eu expirava. Ou o contrário (expirando enquanto fechava e inspirando enquanto abria), não me lembro. Só me lembro de que para cada movimento da mão

correspondia um movimento da respiração. Tanto a inspiração quanto a expiração, eu realizava pela boca, o que causava uma sonoridade. Quando eu vi o ponteiro dar uma volta completa de um minuto, eu parei de realizar o movimento voluntário da respiração pela boca e o movimento de abrir e fechar a mão. Desfiz a posição de olhar as horas no relógio, estendi o braço ao lado do corpo e olhei para o público.

Mais adiante, além da orientação de Renata Roel, a pesquisa teve a colaboração de Edith de Camargo¹², artista da voz, da música, e educadora somática pelo método Body-Mind Centering. Edith de Camargo direcionava minha atenção para diferentes lugares no meu corpo de onde sugeria partir o meu movimento, por exemplo o ouvido interno. Os movimentos geralmente concentravam a atenção na coluna, principalmente em extensão e flexão, levando minha cabeça para baixo e de volta para cima. A pelve e o crânio eram lugares bastante percebidos um em relação ao outro. Com o direcionamento de Edith de Camargo para o ouvido interno, o movimento tomava uma qualidade diferente de quando a atenção estava no crânio, ainda que sejam estruturas com localizações próximas. O método Body-Mind Centering não determina um movimento a ser realizado, mas aponta uma estrutura a ser percebida. A percepção sendo atuada nessa estrutura gera uma qualidade de movimento particular a essa estrutura, que se difere caso a percepção seja relativa a outra estrutura do corpo.

Tais experiências descritas neste tópico são um recorte do contexto da graduação em Dança na Faculdade de Artes do Paraná com o intuito de demonstrar a diferença em relação ao contexto da dança clássica apresentado no tópico anterior. Estou denominando esta diferença como virada performativa. Pois entendo que a concepção de performatividade é o fator que diferencia um contexto de outro. Ao longo da dissertação, darei continuidade à elaboração desta concepção.

2.2 UMA TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO CONCEITO DE PERFORMATIVIDADE, DA FILOSOFIA À ARTE

O conceito “performativo” foi criado pelo filósofo da linguagem John Langshaw Austin (1911-1960). Segundo o próprio autor, “evidentemente que este nome é derivado do verbo inglês to perform, verbo correlato do substantivo "ação" , e indica que ao se emitir o

¹² Sobre Edith de Camargo, pode-se consultar seu website. Disponível em: [HOME | edith \(edithmusik.com\)](https://www.edithmusik.com)
Acesso em 4 jun. 2024.

proferimento está - se realizando uma ação, não sendo, conseqüentemente, considerado um mero equivalente a dizer algo”. (Austin, 1990, p. 13)

Erika Fisher-Lichte, autora alemã, uma das mais conceituadas teóricas contemporâneas das artes performativas, acrescenta sobre a origem do conceito:

Embora nos seus trabalhos anteriores tivesse utilizado o termo ‘performatório’ (*performatory*), Austin acabaria por decidir-se pela palavra ‘performativo’, por ser ‘mais curta, menos feia, de uso mais fácil e com uma formação mais tradicional’. Um ano depois, num ensaio intitulado *Performative Utterances*, Austin escrevia, a respeito do neologismo que criara: ‘Têm todo o direito a não conhecer o significado do termo performativo. A palavra é nova e feia e talvez não signifique grande coisa. Seja como for, tem uma coisa a seu favor: não é uma palavra profunda’. Austin fizera-a derivar do verbo inglês *to perform*, ‘executar’: as ações executam-se. (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 39)

John R. Searle (1995) dá continuidade ao conceito de “performativo” iniciado por Austin no campo da filosofia. Aprofunda a discussão sobre como diferentes proferimentos representam e performam e discute sobre a performatividade no contexto das ficções, das produções artísticas.

Judith Butler, segundo Fischer-Lichte (2019), é quem “introduziu o conceito de performativo na filosofia da cultura”, através de sua teoria de identidade de gênero publicada em 1988 nos Estados Unidos. Butler chama de atos performativos não a fala, mas quaisquer outras ações do corpo. Entende que os atos performativos não expressam a identidade biológica de um corpo, mas realizam a identidade à medida que se repetem.

Richard Schechner, segundo a bibliografia de Féral (2015), é pioneiro no uso do conceito no campo da arte e da cultura através da publicação de suas obras *O Fim do Humanismo* (1982), *Teoria da Performance* (1988) e *Estudos Performativos: Uma Introdução* (2002).

A partir do termo “performativo”, por Schechner o termo passa a ser mais abordado como “performance”. O sentido conferido por Schechner (2006) está centrado em performance como a realização de uma ação, como um fazer, um modo de ser, estar, se comportar e também a ação de mostrar o fazer, tanto em situações abordadas pela arte como em situações abordadas pela antropologia.

Renato Cohen é um dos pioneiros teóricos da performance no contexto da arte no Brasil. Experimentou na prática a performance em diversas criações e realizou sua pesquisa de dissertação sobre performance na década de 80, quando a performance estava se iniciando como linguagem no Brasil. “Se de um ponto de vista prático muito se realizou no Brasil, em termos de *performance*, de 1982 pra cá, o mesmo não aconteceu de um ponto de vista conceitual, sendo raras as formulações teóricas sobre esta expressão.” (Cohen, 1989, p. 25)

Mais especificamente no campo da arte: na relação da performance com o teatro, no Brasil, Cohen e seu orientador Jacó Guinsburg são teóricos precursores. “Se por um lado a arte de *performance* tem sido exaustivamente estudada no exterior, através de ensaios e artigos, não temos conhecimento de nenhum trabalho que se proponha a uma análise comparativa com o teatro da forma que estamos fazendo.” (Cohen, 1989, p. 27)

Na conceituação de Cohen (1989), performance é uma vanguarda de expressão cênica, composta de atuante-texto-público, em função de tempo e espaço, com origem nas artes plásticas e finalidade nas artes cênicas.

Cohen faz dois usos do termo performance: o primeiro no sentido de um gênero de arte por si só e outro no sentido de performance dentro do gênero do teatro. Quando Cohen se refere a espetáculos teatrais como performance, denomina esses espetáculos de teatro alternativo, em diferença ao teatro comercial, que não é chamado de performance. Difere a performance dos espetáculos de teatro alternativo da performance enquanto gênero *performance art*, apesar de às vezes usar o mesmo termo. Falta a Cohen outro termo para fazer essa diferenciação, para não usar o mesmo termo em sentidos diferentes. Féral (2015) parece denominar melhor essas diferenças.

Josette Féral, pesquisadora em artes cênicas na Universidade do Quebec, usa o conceito de teatro performativo. O termo lhe permite diferenciar as obras artísticas cuja concepção tem origem na filosofia de Austin e se definem como um novo gênero de arte, das obras artísticas cuja concepção tem origem na filosofia de Austin e pertencem ao gênero do teatro. As primeiras são performance e as últimas são teatro performativo. Féral escolhe esse conceito por relacionar a concepção filosófica de Austin com a concepção do pesquisador de teatro Hans-Thies Lehmann (1944-2022). O autor alemão Hans-Thies Lehmann cunhou o termo *teatro pós-dramático* para apontar para o teatro que se pretende romper com o modelo da representação. Féral (2015) propõe a substituição do termo *teatro pós-dramático* por *teatro performativo*.

Tal teatro, que chamarei de *teatro performativo*, existe em todos os palcos, mas foi definido como teatro pós-dramático a partir do livro de Hans-Thies Lehmann, publicado em 2005, ou como teatro pós-moderno. Gostaria de lembrar aqui que seria mais justo chamar esse teatro de “performativo”, pois a noção de performatividade está no centro de seu funcionamento. (FÉRAL, 2015, p. 111)

Bleeker (2022) e Vujanovic (2022) são autoras que também se referem ao teatro performativo como continuidade à denominação de Hans-Thies Lehmann.

Na teoria de Féral (2015), é usado o termo “performatividade” como a poética que caracteriza o teatro contemporâneo, pós-dramático, performativo. Neste sentido, Josette Féral é uma referência citada não só por autores do teatro, mas também da dança. Sua ideia de performatividade enquanto poética é recontextualizada em relação a obras de dança.

Jussara Setenta (2008) relaciona o conceito de Austin ao campo da dança no Brasil, elaborando a concepção de danças performativas.

2.3 PERFORMATIVIDADE: DISCUSSÕES FILOSÓFICAS

Para chegar à compreensão de performatividade como conceito que embasa as experiências artísticas contemporâneas, que tive contato a partir do contexto da Faculdade de Artes do Paraná (FAP), a bibliografia de teóricos das artes da cena aponta para a filosofia. A *Teoria dos Atos de Fala* é apontada como definição do termo “performatividade”, e como ponto de virada do entendimento de representação exercido pela linguagem. Na formulação desta teoria, a linguagem se refere à linguagem verbal, ao uso das palavras. Mas será ponto de partida para pensar o entendimento de representação também em outras linguagens, como a dança.

A outra referência à filosofia apontada pela bibliografia está em Aristóteles. As autoras relacionam a performatividade à *Teoria dos Atos de Fala* assim como relacionam o drama à filosofia aristotélica, uma em oposição à outra.

2.3.1 TEORIA DOS ATOS DE FALA

O conceito de performatividade, como demonstrado até aqui, tem sua origem enquanto conceito na filosofia de Austin, que desenvolveu sua filosofia nas décadas de 1930, 40 e 50 na Inglaterra, e na década de 50 também nos Estados Unidos. Austin teoriza a partir da filosofia analítica, que se contrapõe ao idealismo absoluto e ao empirismo, vertentes filosóficas que tratam do problema de como a realidade pode ser representada e que reduzem a realidade à experiência psicológica subjetiva. A filosofia analítica deixa de estudar a consciência como fonte da realidade e passa a estudar a linguagem. Problematiza através de que lógicas uma sentença se constitui de maneira que produza significado. O problema deixa de ser como se representa e passa a ser como significa. O método analítico das sentenças mapeia os seus elementos constituintes (nome e predicado, sentido e referência), para decifrar

como se produz o significado. A Semântica Clássica submete as sentenças à condição de verdade, analisa se elas resultam como verdadeiras ou falsas.

A partir da articulação do problema da representação para o significado, Austin avança na filosofia analítica, mais especificamente filosofia linguística, ao articular o problema do significado com o problema da ação. A principal contribuição de Austin (1990) é “a ideia de que a linguagem deve ser tratada essencialmente como uma forma de ação e não de representação da realidade”.

A princípio, Austin distingue sentenças que são descrições, de sentenças que são ações. As primeiras são denominadas de constativas. E as outras são denominadas de “sentenças performativas” ou “proferimentos performativos” ou “um performativo”. “Evidentemente que este nome é derivado do verbo inglês to perform, verbo correlato do substantivo ‘ação’, e indica que ao se emitir o proferimento está - se realizando uma ação, não sendo, conseqüentemente, considerado um mero equivalente a dizer algo”. (Austin, 1990, p. 13)

Austin se interessa por uma sentença não como a descrição de uma verdade, sob a crítica de verdadeiro ou falso. Em vez disso, entende que há falas que servem para fazer algo, e por isso são denominadas de performativas. Para Austin, o proferimento performativo está sujeito a “condições de felicidade”, que vão proporcionar o seu sucesso ou insucesso em realizar-se. Austin demonstra a diferença entre estes tipos de sentenças através de exemplos:

Poderíamos dizer que correr, por exemplo, é o fato de alguém estar correndo, e isto torna verdadeira a declaração de que ele está correndo. Por outro lado, a verdade do proferimento constativo "ele está correndo" depende do fato de ele estar correndo, enquanto que no outro caso é a felicidade do performativo "Peço-lhe desculpas" que torna um fato meu, pedido de desculpas, e meu êxito quanto a pedir desculpas depende da felicidade do proferimento performativo "Peço-lhe desculpas". Esta é uma das maneiras pelas quais podemos justificar a distinção entre performativo e constativo, isto é, a distinção entre fazer e dizer (AUSTIN, 1990, p. 27)

Austin analisa que tipo de ato se trata cada fala e as condições de uso necessárias para causar determinados efeitos em determinadas situações. A linguagem não pode ser considerada de forma abstrata mas sempre contextualizada em uma situação. Austin ressalta a necessidade fundamental de haver convenções sociais para que um ato de fala tenha sucesso, seja feliz, possa causar seus efeitos, para que a fala se insira no real. Os atos têm seus procedimentos próprios para se efetuarem.

Austin tenta eliminar o problema da ambigüidade. Como uma fala pode estar garantida de não ser entendida de forma ambígua? Ou seja, como uma fala pode ser perfeita?

Austin situa a sua pesquisa no desenvolvimento da ciência em tornar a linguagem mais sofisticada, entendendo que a linguagem em seus estágios mais primitivos não chega a ser performativa, apenas constativa, por não alcançar um nível suficiente de explicitação, por ser caracterizada por uma margem muito maior à ambiguidade, ser mais propensa à insinuação que à ação. Então, a sofisticação reside justamente em alcançar maior garantia de um sentido comum aos sujeitos que participam da locução, de como a emissão pode ser entendida pelo interlocutor da mesma forma que o locutor intenciona, e tornar a fala mais capaz de produzir efeitos na realidade.

No desenvolvimento de sua teoria, nas conferências que compilam *How to do things with words*, Austin chegou na demonstração da impossibilidade de distinguir totalmente os proferimentos constativos dos performativos, reconhecendo que emissões constativas, assim como as performativas, também fazem algo: enunciar também é fazer.

Consideremos agora nossa posição a esta altura. Começando com o suposto contraste entre proferimentos performativos e constativos, encontramos indicações suficientes de que a infelicidade, apesar de tudo, parece caracterizar ambos os tipos de proferimento, e não apenas os performativos. Verificamos ainda que a exigência de adequação aos fatos ou, ao menos, de ter alguma relação com estes, diferentes em diferentes casos, parece caracterizar também os performativos, além da exigência de serem felizes, como ocorre com os supostos constativos. (AUSTIN, 1990, p. 42)

A linguagem, então, não se limita a representar a realidade interior e a linguagem em si também não é suficiente para realizar as ações no mundo. A linguagem está mais para intersecção entre a intenção e a realidade, ou entre a realidade interior e a ocorrência externa.

Embora Searle não seja tão mencionado quanto Austin como precursor da concepção de performatividade utilizada nas artes, considero importante mencionar o seu trabalho visto que ele e Austin são co-autores da mesma teoria, denominada *Teoria dos Atos de Fala*, e por reconhecer como pertinente ao campo da arte apontamentos que Searle acrescenta à obra de Austin.

Searle estudou com Austin na Inglaterra e retomou ao seu país de origem, os Estados Unidos, onde deu prosseguimento à teoria de Austin, a partir da década de 60. Ao desenvolver suas questões na filosofia linguística, Searle situa a sua obra na filosofia da mente. Pois se a filosofia da linguagem tinha, desde a teoria de Frege, a referência como problema central, “a relação, por um lado, entre expressões como descrições definidas e nomes próprios e, por outro lado, entre as coisas às quais se faz referência com o uso dessas

expressões”, para Searle (1995), a questão que realmente importa, que inclusive abarca a questão da referência, é a questão da intencionalidade, que se depara com a distinção entre “o significado das expressões que um falante emite e o que ele pretende significar”.

A partir da demonstração de que proferimentos constativos não se distinguem totalmente de proferimentos performativos, feita pelo próprio Austin, quem primeiramente supunha isso, Searle (1995) dá continuidade à teoria dos atos de fala demonstrando como cada tipo de proferimento se relaciona com o mundo, ou, como se insere no real. Então, Searle faz uma demonstração da diferença entre os tipos de proferimentos, já que a diferença não consiste em opor constativo de performativo.

Searle (1995) chama de “direção de ajuste” a relação da linguagem no proferimento com a realidade. A direção de ajuste pode ser “palavra-mundo”, em que o conteúdo proposicional das palavras pretende corresponder ao mundo, ou “mundo-palavra”, em que se pretende que o mundo corresponda às palavras. Os proferimentos denominados constativos, atos como as descrições e explicações, são exemplos de proferimentos com direção de ajuste palavra-mundo. Enquanto que os proferimentos denominados performativos, atos de pedidos e promessas, por exemplo, têm direção de ajuste mundo-palavra. O ato classificado como expressivo é aquele que não tem direção de ajuste entre palavra e mundo, que não requer que a fala corresponda a ações ou vice versa. Expressa estados psicológicos em relação a fatos já resolvidos como verdade.

No extremo oposto, o ato classificado como declaracional tem simultaneamente ambas as direções de ajuste, palavra-mundo e mundo-palavra, porque o ato de fala corresponde à existência de algo no mundo, o ato de fala é uma realização bem sucedida. Então, é importante notar que todos são atos, apesar da especificidade de sua relação com a realidade.

Searle (1995) filosofa também sobre a linguagem em seu uso artístico ao se interessar pela ficção levantando a questão de como pode haver um discurso onde as emissões significam mas ao mesmo tempo não se comprometem com os efeitos de seus significados. Searle responde a esse problema dizendo que “um autor de ficção finge estar realizando atos ilocucionários que de fato não está realizando”. Especificamente sobre a ficção produzida através do teatro, Searle explica:

O ator finge ser alguém que ele realmente não é, e finge realizar os atos de fala e outros atos desse personagem. O dramaturgo representa as ações reais e fingidas, e também as falas dos atores, mas o que faz ao escrever o texto da peça é algo como escrever uma receita de fingimento, mais do que envolver-se diretamente numa forma de fingimento. Uma história de ficção é uma representação fingida de um

estado de coisas; mas uma peça, isto é, uma peça encenada, não é uma *representação* fingida de um estado de coisas, mas o próprio estado de coisas fingido. (SEARLE, 1995, p. 111)

A única ação do escritor de ficção ou do ator, que emite uma série de sentenças com seus significados, é a ação de fingir. Podemos entender, então, que no caso da ficção o significado é resultado da ação e não o contrário, como costuma ser em usos não ficcionais da linguagem. Essa cisão entre significado e as ações decorrentes dos significados só é possível “em virtude da existência de um conjunto de convenções que suspendem a operação normal das regras que relacionam os atos ilocucionários ao mundo.”

Assim, podemos compreender a encenação da dança clássica nos *ballets de repertório* de uma forma diferente de como coloca Jussara Setenta (2008) - como danças representativas, equivalendo a proferimentos constativos. Podemos compreender, com a continuidade dada a *Teoria dos atos de fala* por Searle (1995), que a encenação da dança clássica é da ordem da ficção, e por isso, é diferente de um proferimento constativo. A ação da encenação da dança clássica está em fingir que acontecem as histórias narradas nos libretos, causar o significado dessas histórias. Os bailarinos não representam personagens, mas interpretam. Os ballets não são proferimentos constativos porque não pretendem corresponder ao mundo, descrever uma realidade. De acordo com a citação acima de Searle (1995), a representação está na escrita do dramaturgo, nas indicações do que os atores devem fazer, na escrita didascálica. No caso da encenação da dança clássica, então a representação seria a escrita do que os bailarinos devem fazer para dançar um *ballet de repertório*, a escrita prescritiva das coreografias e das pantomimas.

Assim, o *programa performativo* de Eleonora Fabião poderia ser também uma representação, mas apesar do programa ser também uma receita de instruções do que o artista deve realizar, as ações do performer não geram uma ficção. O *programa performativo* planeja criar condições para alterar a realidade, proporcionar experiências que não ocorreriam se não houvesse essa programação, mas sua ação não resulta em gerar significados previstos. O performer não interpreta um personagem, não realiza nenhuma ação de fingimento.

A dança performativa que realizei na Mostra Minuto, decorrente do meu Trabalho de Conclusão de Curso, *Eterno: repetição rumo ao desconhecido*, tampouco se tratava de um fingimento, de uma interpretação. Eu elaborei uma situação em que eu mesma sofro a ação que produz o sentido que quero demonstrar ao público.

Searle (1995) aprofunda o argumento de que uma sentença jamais pode transmitir sentido sem ser considerada em relação ao contexto. Demonstra como até mesmo as sentenças de sentido literal também dependem do contexto. Ainda que o sentido literal de uma sentença corresponda ao verdadeiro sentido do que está sendo dito, o sentido só pode ser compreendido dessa forma porque são feitas verificações de informações no contexto que não são mencionadas na sentença. Não é possível que as sentenças contenham todas as informações do contexto para que não sejam necessárias verificações. Searle conclui que se fosse necessário conter na sentença todo o sentido, de forma independente do contexto, seria sempre impossível dizer o que se quer dizer. “(...) poderíamos fazer uma especificação geral de todas as suposições, de tudo o que tomamos como estabelecido, no que concerne à compreensão da linguagem? Poderíamos explicitar completamente o modo de nossa sensibilidade como um todo?”

A contribuição de Searle, ao argumentar que também as sentenças literais têm seu significado relativo ao contexto, não apenas as metáforas e os atos de fala indiretos, é evidenciar que a linguagem nunca é suficiente para representar a realidade.

2.3.2 NEGAÇÃO A ARISTÓTELES

Embora o conceito de performatividade tenha origem na Teoria dos Atos da Fala, de Austin e Searle, o que este conceito põe em questão aponta para mais diálogos em filosofia. Há uma forma recorrente de definir performatividade em oposição à filosofia de Aristóteles.

Oliveira (2016), em sua tese que concebe a performatividade no campo da literatura, aponta um modo que a performatividade nega a filosofia aristotélica, no entendimento de ontologia.

A filosofia platônica e/ou aristotélica avança no sentido de esmiuçar até mesmo os melindres do ser. O objetivo é refletir em termos ontológicos. E a ontologia se configura no que existe, no ser, no indivíduo. Contudo, para configurar-se como real, o ser necessita apresentar-se como materialidade que afeta nossos sentidos físicos. Neste sentido, um ser só assume a condição de ser no momento em que é assim identificado, sentido e representado sensível e inteligível por outro ser. (OLIVEIRA, 2014, p. 34)

Em razão disso que Oliveira (2014) coloca, que a concepção da realidade não se trata de uma ontologia, mas se dá por um processo epistemológico, através dos sentidos físicos até chegar a uma representação, a performatividade se propõe a expôr os processos

epistemológicos que uma representação poderia se dar. A representação enquanto definição é entendida como um problema por uma questão ética. Um ser definindo outro ser, acarreta problemas éticos. Daí a ênfase nos processos epistemológicos pelos quais se realiza a representação, em vez de no resultado da representação, no “quê” ela representa.

Bleeker (2022), Vujanovic (2022) e Féral (2015) convergem num entendimento da performatividade em razão da negação da filosofia aristotélica, a partir da compreensão de teatro performativo como a definição dada por Hans-Thies Lehmann de teatro pós-dramático. Pois o teatro dramático se organiza nos parâmetros da filosofia aristotélica.

Bleeker (2022) aponta o telos, ou finalidade, como uma característica da filosofia aristotélica que organiza o teatro dramático. “Esta finalidade outorga unidade e coerência em vista de um propósito ou razão.” Vujanovic (2022) corrobora com a ideia de que teatro performativo é não-teleológico, negando a tradição ocidental e logocêntrica com raiz na filosofia aristotélica. O modelo linguístico da representação é pertinente a esta tradição. A montagem de uma trama através de uma perspectiva de unicidade é pertinente a esta tradição. A ordem e a causalidade são pertinentes a esta tradição.

Cohen também corrobora com a ideia de que a performatividade se diferencia na filosofia aristotélica, ao dizer que a narrativa da performance é entrópica, feita por *collage*, montando uma sequência de cenas que apresentam uma relação mais de descontinuidade que de continuidade, mais de variedade que de unicidade.

Então, se por uma via negativa, a concepção de performatividade se define como oposição à causalidade, por uma via positiva, performatividade afirma a aleatoriedade: a ausência de causas ou a impossibilidade de conhecer as causas. A etimologia de “aleatoriedade” se refere a dado ou jogador de dados. Dado é um objeto cubo em que cada face é gravada por um número de um a seis, com o objetivo de definir, de forma que os seres humanos usufruam do efeito da definição sem terem podido prever a definição. Parece pertinente considerar a performatividade como um interesse maior nos efeitos que nas causas. E também como um interesse em definição, somente enquanto está ocorrendo pela primeira vez.

2.4 QUANDO A PERFORMANCE É ARTE?

Segundo Tampini (2017), a dança é definida como arte a partir do momento em que o rei Luís XIV funda na França a Academia Real de Dança, em 1661. Trata-se do início dos processos de profissionalização e institucionalização da dança, a regulamentação da prática,

as definições do saber realizado na dança. A formação da dança enquanto arte no Ocidente decorre desde o Renascimento, com o uso político da dança como espetáculo da corte italiana, rompendo com os fins mágicos e ritualísticos pertinentes à prática até então. “A partir do século XII a dança começa um processo de secularização gradual, abandonando totalmente o caráter mágico-ritual que tinha dentro das cosmogonias pré-modernas: de perseguir fins mágicos passa a revestir fins políticos.” (Le Breton apud Tampini, 2017, p. 55) Talvez o caráter mágico-ritualístico da dança anterior ao Ballet de Corte, deva-se a uma prática por uma perspectiva de quem ainda não a pratica, não a teoriza e não tem nenhum conhecimento dela por meio de uma teoria - uma prática desconhecida.

A pesquisa de Cohen (1989) vai considerar duas formas cênicas básicas, uma denominada forma estética, em que conta com a presença do espectador, e a outra denominada forma ritual, que conta com a presença de um participante no lugar de espectador. Surge então a questão: até que ponto a participação pode se diferenciar da espectação para que a prática continue sendo definida como artística?

O Contato Improvisação é uma forma de dança pós-moderna que não se destina ao espetáculo, ainda que isso possa ocorrer. Sua finalidade não é ser vista por espectadores, mas ser praticada por todos que estão presentes. Se hoje o Contato Improvisação é entendido como uma forma de dança, pertinente à história da arte, o que o torna performativo é a sua emergência ter sido uma nova forma de movimento ainda não reconhecida como dança no momento em que ocorreu. Atualmente é comum que o próprio meio da dança não o considere como uma forma de movimento destinada apenas à prática, e sim como um recurso técnico que serve a outras danças que se destinam à espectação. Tal consideração atual aproxima o Contato Improvisação da categoria de arte e distancia da concepção de performatividade.

Schechner (2006) situa a questão da diferença entre estético e ritual de forma diferente de Cohen (1989). Para Schechner (2006), a distinção entre estético e ritual não pode ser entendida como antagonistas que anulam um em detrimento do outro. Segundo Schechner, o que é mais determinante para categorizar um objeto ou uma prática como arte não é o valor estético ou a habilidade empenhada em sua produção/execução, mas um olhar estrangeiro que é lançado sobre ele. A diferença cultural, seja pelo tempo e/ou pelo espaço, é bastante determinante a um objeto ou prática ser categorizado como arte. É necessário um olhar que situe um contexto histórico cultural, que não esteja tão envolvido nele a ponto de não poder situá-lo. Então, o que muitas vezes é denominado ritual e não arte, é apenas a experiência que os próprios praticantes têm de sua prática, sem identificá-la, concebê-la, deslocá-la.

Separar “arte” do “ritual” é particularmente difícil. Tenho notado que objetos dos ritos de muitas culturas são exibidos em museus de arte. Mas considere também os serviços religiosos que usam da música, do canto, da dança, da pregação, do contar estórias, do falar em idiomas, e da cura. Em uma sessão de igreja Cristã evangélica, por exemplo, as pessoas entram em transe, dançam no púlpito, dão testemunhos, recebem unções e batismos. A música gospel ouvida em igrejas Afro-americanas é sempre relacionada ao blues, ao jazz, ao rock’n’roll. Tais serviços são arte ou ritual? (Schechner, 2006.)

Nos exemplos que Schechner cita, em que é difícil diferenciar uma prática ritual de uma prática artística, o valor estético não é determinante para distinguir arte de ritual, e a participação do espectador também não é totalmente distinta. É possível dizer que o espectador de música gospel é participante, mais ativo e o espectador de blues, jazz, rock’n’roll mais passivo, menos envolvido?

Oliveira (2014), por sua vez, apura o entendimento sobre estética:

O nascimento do discurso propriamente estético, com o nome de estética surge da necessidade, do desejo de conceitualizar, de criar uma teoria, uma metodologia, princípios que facilitassem o contato, a recepção e a seleção do belo artístico. O objetivo era estabelecer as fronteiras específicas deste campo. É assim que Baumgarten, numa tentativa de cientificação, logicização do sensível determina o termo próprio para especificar o campo de estudos do belo artístico e inicia a sua delimitação. Assim, o campo de estudos artísticos, a estética, passa a compor o grande conjunto de estudos filosóficos - (OLIVEIRA, 2014, p. 49)

A partir da elaboração de Oliveira (2014), é possível entender que estética não é um valor intrínseco a práticas ou objetos, por mais habilidade e esmero com que sejam realizados, mas que estética vem a ser a própria ação de atribuir valor de beleza, numa perspectiva racional sobre a sensibilidade. O esclarecimento de Oliveira acerca da estética converge com Schechner no sentido de que é o estudo, o empenho em analisar um objeto, em compreendê-lo na inserção de seu contexto histórico-cultural, que determina se algo pode ser designado como estético e artístico. Mais do que a relação que se tem dentro do próprio fazer, de como as pessoas vivenciam a sensibilidade em tal prática, se é mais contemplativo em especiação ou se manifesta mais participação, o que é mais determinante para classificar uma prática como arte, é a relação que se tem de fora deste fazer, de como este fazer é estudado e compreendido na conjuntura social, por um olhar de quem não, ou não só, participa dele.

Na *Teoria dos Atos da Fala*, Austin reconhece que um proferimento depende de convenções sociais para ser bem sucedido em sua performatividade, para causar efeitos na realidade. Os proferimentos performativos realizados por artistas também pretendem causar

efeitos na realidade a partir do contexto das convenções sociais. Devido ao entendimento de que a definição de um fazer como arte é sempre um juízo que favorece o capital simbólico, portanto as condições sociais, de uma população em relação a outra, os artistas pós-modernos, em meados do século XX, rompem com as convenções até então estabelecidas por arte, para alcançar seus efeitos sociais.

Várias características da performance se dão pelo propósito de romper com convenções artísticas estabelecidas até então. É característica da performance a ausência de intenção de ser reconhecida como arte. Daí segue que a performance não seja espetacularizada, não institua a espectação para ser realizada. Ao abrir mão de instituir a espectação, a performance amplia suas possibilidades de se organizar em relação ao tempo e ao espaço. Segundo Cohen (1989), a duração da performance pode ser muito diferente da duração convencionalizada pelas artes cênicas. Demonstra essa diferença ao citar o exemplo de espetáculos de Bob Wilson, com duração de 12 a 24 horas. Quanto ao espaço, Cohen (1989) diz que a performance pode ser realizada em qualquer espaço, não mais restrita aos espaços convencionalmente cênicos, como os edifícios-teatro. Espaços como de galeria são privilegiados por serem espaços onde não há uma delimitação prévia de área de público e área de atuante. Mas também os espaços não instituídos para a realização artística de nenhum gênero, são próprios para a performance.

Nos Estados Unidos, o movimento da Contracultura, como reivindicação de uma gama de direitos civis, entre eles os que dizem respeito a igualdade de gênero, é o efeito social que os performers que dão início ao Contato Improvisação, na década de 70, querem causar. Antes mesmo da emergência do Contato Improvisação, Steve Paxton já discursava acerca da sexualidade, criticando o discurso vigente pela dança clássica. Tampini (2017) menciona as performances *Somebody Else* e *Beautiful Lecture*, em que Paxton discursa sobre sexualidade. Em *Somebody Else*, Paxton coloca em cena uma mulher vestida de enfermeira levando um frango em uma vasilha, uma mesa parada na vertical e a projeção de um filme pornográfico. Em *Beautiful Lecture*, é projetada uma filmagem do ballet *O Lago dos Cisnes* simultaneamente à projeção de um filme pornográfico, enquanto Paxton dança uma coreografia de movimentos pequenos e fala um texto em que compara a profissão do ballet à prostituição e o desenvolvimento das habilidades técnicas do ballet ao orgasmo. Termina perguntando por que o Ocidente valoriza tanto o orgasmo.

Se na dança clássica o gênero masculino e feminino fazem coisas diferentes, o Contato Improvisação propõe que façam coisas iguais. Embora haja uma técnica clássica executada tanto por homens quanto por mulheres, também há variações da técnica que são

executadas somente por homens e variações executadas somente por mulheres. As aulas de técnica masculina aproveitam das condições biológicas do corpo masculino para desenvolver mais saltos e giros. As coreografias femininas apresentam saltos e giros em menor quantidade e saltos de menor altura, mas apresentam movimentos de maior flexibilidade que os movimentos realizados pelos homens.

As aulas exclusivas para mulheres são o desenvolvimento técnico do uso da sapatilha de ponta. Somente as mulheres dançam com sapatilhas de ponta. Quando um homem e uma mulher dançam juntos, geralmente o contato entre eles serve para o homem carregar a mulher, elevando-a totalmente do chão ou para que o contato do corpo do homem seja um apoio para a mulher se equilibrar numa posição ou movimento de forma elevada, em que mesmo tendo algum contato com o chão, ela dificilmente poderia se equilibrar sozinha.

Já no Contato Improvisação, não há nenhuma técnica, nenhum movimento, ensinada de acordo com o gênero da pessoa. Pessoas de quaisquer gêneros aprendem as mesmas coisas. No Contato Improvisação, quando duas pessoas dançam juntas, o contato entre elas ocasiona carregadas, retiradas parciais ou totais do chão. Tais movimentos são chamados de vãos. Mas talvez o contato privilegia igualmente o deslocamento dos corpos para outras direções que não sejam de distanciamento do chão. O fato é que quem carrega e quem é carregado, quem oferece mais suporte, e quem entrega mais o peso de seu corpo, não deve ser determinado pelo gênero, mas sim pela habilidade de movimento que cada pessoa tem e pelo acordo mútuo que as pessoas que dançam juntas fazem a cada momento. Ou seja, não basta que alguém tenha a capacidade de carregar o outro. Para uma carregada acontecer, é necessário que no momento em que alguém se movimenta com a disponibilidade de carregar, o outro se movimente para ser carregado. O contato é sempre conversado, estabelecido a partir de convites e respostas.

Então, a proposição técnica do Contato Improvisação não estabelece diferença entre os gêneros. Outra coisa seria avaliar se os praticantes do Contato Improvisação dançam de forma diferente de acordo com o gênero, devido não à proposição técnica, mas ao seu repertório comportamental formado por outras vivências sociais. Quando o Contato Improvisação consegue realmente estabelecer práticas iguais entre homens e mulheres? Quando o Contato Improvisação transcende seu status de arte e causa um efeito social de direitos de gênero?

2.5 QUANDO A PERFORMANCE É GÊNERO?

Performance está na ordem do “que”, do objeto que será lido pela lente da performatividade. No início da concepção de performatividade na arte, a noção pôde ser delimitada como um objeto, como um gênero, o gênero da *performance art* da década de 70, escapando das delimitações da categoria de arte estabelecidas até então. Como genealogia do gênero performance, Cohen (1989) cita vanguardas modernas europeias: movimento futurista italiano, o cabaré suíço (do qual Laban participou antes de desenvolver o seu sistema de movimento que vem a ser altamente usado como referência da dança contemporânea), as estreias inovadoras de Cocteau e Apollinaire e o movimento surrealista na França e a Bauhaus na Alemanha, que vem a ser a primeira instituição de arte a propor workshops de performance. E então o nazismo interrompe a centralidade da Europa no desenvolvimento das vanguardas artísticas, e os Estados Unidos despontam como novo centro. Em meados da década de 1930 é fundada nos Estados Unidos a instituição de ensino superior Black Mountain College, com o objetivo de dar continuidade às experimentações europeias. Dos Estados Unidos, uma importante influência para a escola é John Dewey, filósofo que publica sua teoria sobre a arte como experiência em 1934. Dewey (2010) se relaciona com a Teoria dos Atos de Fala ao argumentar que uma criação artística jamais é representativa no sentido de reproduzir a realidade do mundo, mas no sentido de proporcionar uma experiência nova do mundo.

Importantes referências da arte moderna emergem da Black Mountain College, como o coreógrafo Merce Cunningham¹³. Em 1959, Nova York se torna o centro das novas experimentações com o lançamento dos *Happening*. Na década de 70/80, o *Happening* dá origem à *action painting*, da qual advém a *body art*, e por fim a *performance art*.

Em Belo Horizonte, o gênero da *performance art* tem como uma importante referência de sua emergência o Centro de Experimentação e Informação de Arte (CEIA), criado a partir do encontro de dois artistas. Marcos Paulo Rolla, artista mineiro, regressava a Belo Horizonte depois de participar do programa de residência artística na Rijksakademie van BeeldendeKunsten (Real Academia de Belas Artes da Holanda), em Amsterdã. Marcos Hill atuava em Belo Horizonte como professor da Escola de Belas Artes da UFMG e curador em espaços culturais da cidade. Juntos, Marcos Paulo Rolla e Marcos Hill se organizam como CEIA e a partir do ano de 2001, realizam diversos encontros artísticos. Um deles é a MIP -

¹³ Sobre Merce Cunningham, pode-se consultar seu website oficial. Disponível em: [Merce.org](https://www.merce.org/). Acesso em 04 jun. 2024.

Manifestação Internacional de Performance. No entanto, apesar de o trabalho do CEIA ser reconhecido como *performance art*, o próprio Marcos Hill afirma que o interesse de suas realizações sempre foi pelo trânsito entre linguagens:

O CEIA sempre defendeu muito firmemente a liberdade de transitar por todas as linguagens, até porque nós entendemos que hoje as questões mais importantes não residem, não se fixam nos suportes – já sabendo disso por vivência própria, porque o Marco Paulo é artista e artista reconhecido, e também sou artista, minha formação, a minha alma é toda de artista, todo o meu empenho na teoria é motivado pela alma do artista. O historiador da arte é em primeiro lugar o artista, o teórico é em primeiro lugar o artista, qualquer coisa que estudo no campo da filosofia, da sociologia ou da antropologia, estudo pelo viés do artista, primeiro ‘botei a mão na massa’. Em função dessa formação e desse perfil, tanto do Marco Paulo, quanto meu, nós sempre defendemos a liberdade de ir e vir entre todos os meios (HILL citado por VIEIRA, 2012, p. 64)

O gênero artístico é uma das categorias que a performatividade se propõe a desestabilizar. As artes performativas às vezes evidenciam um gênero que prevalece na configuração da obra, mas geralmente apresentam uma hibridez entre os gêneros, sendo por exemplo uma obra de dança, música e teatro, ao mesmo tempo. A noção de performatividade é justamente desafiar os limites que permitem demarcar um objeto, uma categoria, um gênero, o que faz da existência da performance como um gênero, um paradoxo. A genealogia da performance escrita por Cohen (1989) é como a genealogia escrita por RoseLee Goldberg segundo Féral (2015), no sentido de que ambas apontam a origem no gênero das artes plásticas “a partir do surrealismo e do dadaísmo até os nossos dias, passando pelo *happening* de Kaprow e pelas manifestações do Fluxus”. Porém, enquanto que Goldberg não reconhece a performance em produções teatrais, na pesquisa de Cohen, nem sempre performance e teatro são suficientemente distinguidos. Os espetáculos de Bob Wilson, por exemplo, que são muito usados por Cohen para demonstrar as características da performance, não são entendidos como performance aos olhos de Goldberg. Talvez a própria definição da performance enquanto gênero dependa da perspectiva de cada autor, da trajetória experiencial pela qual cada um chega ao conceito de performance. Em alguns contextos artísticos, performance é um gênero. Em outros, performance é o termo útil para nomear a realização artística de qualquer gênero ou da fusão de gêneros, em que se exerce uma poética da performatividade.

3 PERFORMATIVIDADE: POÉTICA DE LINGUAGENS ARTÍSTICAS

Entendido que a performance não se restringe a um gênero de arte, e tampouco à arte, podemos entender que a performance é pertinente a qualquer linguagem. Apesar de os exemplos de Austin se referirem a falas em contextos não artísticos, a abrangência de sua pesquisa estava no campo da linguagem. Assim, desde que um fazer artístico seja entendido enquanto linguagem, pode vir a ser definido como performance.

Féral (2015) denomina de teatro performativo aquele que se organiza através de uma poética pós-dramática. Faz uma relação de correspondência entre a teoria filosófica de Austin e a teoria teatrista de Hans Thies Lehmann. O teatro dramático apresenta uma poética da narrativa, correspondente à filosofia aristotélica, assim como o teatro pós-dramático apresenta uma poética performativa, correspondente à Teoria dos Atos de Fala.

Segundo Cohen (1989), a performance já não sustenta mais a narração em sua ordem aristotélica. A performance se estrutura por *collage*, uma dinâmica de signos que não corresponde a um encadeamento linear de ações. A *collage* é uma organização aleatória, que combina signos que não estariam juntos num mesmo contexto, por serem de alguma forma antagônicos um ao outro, e por isso um tira o sentido do outro. Formam-se imagens, ou cenas absurdas. O processo de *collage* talvez se assemelhe mais à estrutura de composição cinematográfica, que salta de uma cena distinta para outra, não apenas continua. Um exemplo de uso da *collage* é a arte surrealista, mais especificamente, patafísica¹⁴. Cohen concorda com Guinsburg que, ainda que o recurso da performance seja a *collage*, uma estrutura de narração não aristotélica, não é possível que ela seja totalmente um fluxo livre, sem qualquer intencionalidade. A performance apenas alcança ser mais entrópica, mais caótica, que outras estruturas artísticas.

3.1 DA ESTRUTURA ATUANTE-TEXTO-PÚBLICO PARA A ESPECTAÇÃO EM MOVIMENTO

Para Guinsburg, segundo Cohen (1989), encenação é a expressão cênica que se organiza pela existência de atuante, texto e público. No entanto, é preciso reconhecer que a performatividade apresenta uma especificidade na relação atuante - texto - público. Fischer-Lichte (2019) explica que a origem da poética performativa no teatro está em

¹⁴ A patafísica refere-se a um estilo de estética absurda originado por autores de teatro, também denominado de ciência que estuda as exceções, tudo que não se regulariza em uma classificação.

priorizar a ação como propriedade do teatro em lugar do texto, visto que a teoria do teatro se dedicava às obras literárias que o teatro encenava, mas não especificamente às ações dos atores. Assim o teatro era definido como dramático: drama fazendo referência ao texto. Já o teatro pós-dramático, que também pode ser chamado de teatro performativo, prioriza a ação em relação ao texto.

Mas não só como definição de obra literária o texto passa a ser secundário na poética da performatividade. Também o texto como definição de mensagem, de significado, de semioticidade. Mesmo na dança realizada sem texto - como uma fala ou como o libreto dos ballets de repertório - mas somente com ação - movimento, o texto como definição de significado sempre está presente, então é ele que fica colocado num papel secundário sob a abordagem performativa.

Fischer-Lichte (2019) continua explicando acerca da função significante na estética performativa que se no teatro dramático, atuante e público estavam nitidamente diferenciados entre quem emite o texto e quem recebe, o teatro pós-dramático se apóia numa semelhança entre atuante e público: ambos são presenças corpóreas. Reconhece-se que tanto atuante quanto público realizam ação.

A especificidade da locução da performatividade está em, ao longo de toda a duração da obra, atuante não permanecer na posição de emissor, público não permanecer na posição de receptor e a ação não permanecer atrelada a uma mensagem. A referência da obra não é o texto, o significado, a mensagem, a semioticidade. A referência da obra é o meio pelo qual a mensagem se dá, a mídia, a materialidade.

A performatividade propõe uma valorização da materialidade em detrimento da semioticidade. A poética performativa intenciona que tudo o que esteja em cena compondo a obra - artistas, cenário, iluminação, figurino, sonoridade, ação - tenha a chance de ser visto como materialidade sem significado. Ver apenas a materialidade corresponde a ver a coisa em si.

No entanto, não é possível que isso ocorra o tempo todo em uma obra. Há momentos em que este efeito se dá, em que a materialidade escapa ao significado, em que algo se destoa da totalidade da composição e pode ser visto sem relação com nada mais que está junto no mesmo enquadramento. A performatividade alcança alternar momentos em que o significado é formado com momentos em que a materialidade se sobrepõe.

Na performatividade, há menos hierarquia entre o atuante e os elementos cênicos que há de hierarquia no teatro dramático entre o ator e os elementos cênicos. Numa cena performativa, um objeto pode ter tanto protagonismo quanto o atuante. Os elementos cênicos

(iluminação, figurino, cenários, etc.) não são objetos da cena, que em composição formam o ambiente onde a ação acontece. Os elementos cênicos passam a ser sujeitos de ações na cena. E o texto, por sua vez, tem mais a função de materialidade que de significado. Ao valorizar a ação verbal mais como paisagem sonora que como texto propriamente dito, o texto ganha uma função mais equivalente aos demais elementos cênicos.

Setenta (2008) explica essa posição dos elementos cênicos na dança performativa ao descrever um trabalho de Wagner Schwartz, *Transobjeto 1*. Essa posição que os elementos cênicos ganham na performatividade, de sujeitos, tanto quanto o artista, Jussara Setenta chama de corpo:

A movimentação expõe ações simples e de fácil reconhecimento, porém, elas não se expõem desvinculadas de outros elementos em cena que se organizam como outros corpos: corpo-música, corpo-texto, corpo-copo, corpo-vinho, corpo-frutas, corpo-banco, corpo-cigarro, corpo-vestido, corpolaço, corpo-metrônomo, corpo-microfone. Na maneira de organizar a fala, os elementos que se diferem da matéria corpo são aproveitados e digeridos, transformados em corpo. (SETENTA, 2008.)

Eles representam, emitem significados, mas também se mostram como objeto que são a priori de qualquer emissão. É o que Féral (2015) chama de *mise-en-situation*:

Assiste-se aí ao recurso a certos elementos cênicos, ali importados como objetos e não como signos, e cujo deslocamento já é portador de sentido. Esses objetos são postos em relação uns com os outros de maneira a interagir primeiro entre si, depois com o performer e, enfim, com o espectador. Dessa interação nasce a dinâmica da performance. Tais objetos estão raramente em representação e não é seu valor simbólico que constitui sua importância, mas antes a ação que os integra, pois esses objetos são tomados por um fazer que lhes dá sentido, do mesmo modo como dá sentido à performatividade toda. (FÉRAL, 2015.)

Baudrillard (1991) apresenta uma definição de sentido como “um vetor unilateral que conduz de um pólo a outro”. Então, a circularidade do vetor, indo e vindo de um pólo a outro, pode ser uma ambivalência, paradoxo, mas não sentido. Quando a mensagem e o meio estão fundidos, o emissor e o receptor estão fundidos, prevalece a ambivalência, não o sentido. Para Byung-Chul Han (2023) a narração não só tem se transformado, mas perdeu totalmente seu caráter, porque não é portadora de sentido. O que toma o lugar da narração na contemporaneidade é o *storytelling*, que se reduz a informações da ordem da contingência, ou seja, só têm impacto no momento em que são transmitidas, são rapidamente substituíveis, não acumulam experiência em quem as recebe.

Talvez as ações performativas tenham significados em movimento por uma trajetória circular, sem um sentido que abarca a ação do início ao fim, apenas significados temporários. Inspirada pela imagem física que Baudrillard (1991) cria com a sua definição de sentido, criei esta imagem como uma definição do movimento do significado em um texto performativo:

Para Féral (2015), o sentido não é fixo, é deslizante. É possível ver as ações despidas de sentido. Cabe ao espectador atribuir o sentido onde ele puder encontrar. Dessa forma, o espectador é quem narra a história. E ao performer, cabe apresentar possibilidades de sentido sem a prevalência de nenhuma delas. “O performer desfaz o sentido unívoco - de uma imagem ou de um texto -, a unidade de uma visão única e institui a pluralidade, a ambiguidade, o deslize do sentido - talvez dos sentidos - na cena.”

Aqui me parece importante apontar uma distância da concepção de performatividade como poética de linguagens artísticas em relação à filosofia de Austin. A *Teoria dos atos de fala* partiu da intenção de resolver a diferença de sentido entre emissor e receptor que costuma ocorrer nos diálogos, com a intenção de chegar à máxima literalidade da fala, em que as palavras correspondem univocamente a uma realidade. Ao longo do desenvolvimento da teoria, com a contribuição de Searle, esse objetivo tornou-se inalcançável, concluindo-se justamente o contrário: que não há literalidade que resista à subjetividade, que a linguagem não corresponde totalmente à realidade. Na poética performativa de uma cena de dança ou teatro, o sentido é necessariamente relativo a cada emissor e receptor.

A performatividade alterna os papéis fundamentais de uma locução, de emissor e receptor. Oliveira (2014), ao discorrer o que seria a performatividade na escrita literária,

chega à definição de lente, ou seja, uma perspectiva. A escrita se torna o que se pode fazer dela. A performatividade questiona se o escritor não é um leitor.

Os cenários da narrativa e da instalação impelem a participação daquele que os observa. Deste modo, a narrativa bellatiniana abala os limites do papel da autoria e da recepção, da função autor e receptor, da ficção e da realidade. Deixar-se habitar é o princípio da hospitalidade observada na literatura performática. Utilizando a performance enquanto forma, forma-performance, enquanto uma armadura habitável. A arte deixa de ser algo pronto para ser em algo em busca de sentido, que somente será preenchido com a presença de um interlocutor disposto a colocar-se, a arriscar-se no jogo semiótico: - (OLIVEIRA, 2014, p. 43)

Cohen (1989) utiliza o termo *topos* para se referir ao espaço não apenas em seu aspecto físico, mas também psicológico, remetendo às relações entre atuante e espectador que são propiciadas pela disposição a que eles são condicionados no espaço físico. A disposição no espaço não indicada previamente aos espectadores, implica os espectadores se engajarem mais como participantes, por fazerem eles mesmos a escolha da posição no espaço e consequentemente a escolha da perspectiva a que vão assistir.

Além do uso do espaço, outra característica da performatividade que alterna artistas e público na função de emissores e receptores, se dá em relação ao tempo. A duração ampliada das obras, mais do que ser efetivamente uma proposta de que o público sustente a espetação por mais tempo, mantenha-se em apreciação estética por uma duração maior, é de fato mais uma via de colocar o receptor no lugar de emissor, ou seja, de quem tem determinação sobre a obra. São múltiplas as possibilidades de quando dar início e quando dar fim a uma performance. Cabe a cada espectador. Não há início, meio e fim pré-determinado pelo emissor, não há a lógica aristotélica de narração.

3.2 DA REPRESENTAÇÃO ÚNICA PARA A MULTIPLICAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES: A NOÇÃO DE PERSPECTIVA EXPLICITADA

Entre emissores e receptores, a emissão contém um meio, que é a ação dos artistas, do público e de todos os elementos cênicos (som, objeto, vestimenta, luz, etc.) que venham a se relacionar. A existência de um meio que ainda não é a obra em sua totalidade, a existência de um meio prévio à criação de uma obra, é pressuposto fundamental para a representação. Admite-se, para representar, que exista algo como meio ou mediação, que ainda não é a coisa a ser representada, mas que vai possibilitar que a coisa ausente seja mencionada a ponto de equivaler, pelo menos em alguns aspectos, à sua presença. Como aponta Tampini (2017), a

reflexão sobre o movimento como o meio expressivo da dança, como mediação em uma operação de representação, aparece desde a teorização feita por Noverre, na concepção do Ballet de Ação. Quando a performatividade questiona a representação, empenha-se em fazer com que o meio e a obra sejam indissociáveis, que a ação seja uma presença imediata, por ser o próprio meio.

O discurso analítico e teórico que rodeia o novo teatro, a menudo, evoca a velha - e, a esta altura, duvidosa - oposição entre o teatro e a performance, na qual o teatro é entendido em termos de convenções, representação e mediação, e a performance atua como seu outro, desarmando as convenções e prometendo uma presença imediata. (BLEEKER, 2022, p. 72)

Jussara Setenta (2008) também problematiza a mediação para diferenciar representação de performatividade. A autora parte da noção de performatividade na teoria de Austin para desenvolver a sua concepção de dança performativa. No entanto, apesar de Setenta (2008) se basear na obra *Quando dizer é fazer*, que consiste nas conferências em que Austin (1990) demonstra que a sua tese anterior de distinção entre proferimentos constativos e proferimentos performativos não é sustentável, Setenta insiste na distinção entre constativo e performativo para, através da ponte de Butler entre linguagem verbal e corporal, fazer uma distinção paralela a de Austin na dança.

Setenta (2008) situa como enunciados em dança da mesma ordem que os proferimentos constativos aqueles em que o corpo é um receptáculo de vocabulários já estabelecidos, ou seja, técnicas de dança já codificadas, e apenas reproduz esse vocabulário, a serviço de um tema a ser transmitido, sem impregnar o discurso de nenhuma marca do processo de criação dele mesmo. Não se evidenciam traços da propriedade do corpo que está absorvendo e transformando esse vocabulário. O corpo é apenas receptáculo e reproduzidor. E o corpo se submete a ideais de como deve se constituir física, social e culturalmente para melhor desempenhar o seu ofício. O tema, ou assunto dito, consegue ser outra coisa, distinta, do processo que o corpo vive ao elaborar o discurso. Tais enunciados são denominados de danças representativas.

Já as danças performativas, que correspondem aos proferimentos verbais performativos de Austin, nunca se utilizam de um vocabulário já estabelecido para dizer algo diferente. Sempre inventam um vocabulário novo para cada novo dizer. Técnicas codificadas podem até serem usadas como parte dos instrumentos que criarão o novo vocabulário em questão, mas não serão o vocabulário em si. O vocabulário nunca está pronto de antemão. E o assunto a ser dito não é outra coisa que a própria invenção desse vocabulário. A

performatividade diz o que faz ao dizer. A performatividade é, nos termos de Setenta, o fazer-dizer do corpo. E este não é reproduzidor, mas produtor. Não recebe as informações, mas é o próprio autor delas, o sujeito que as transforma continuamente. Tal concepção de corpo é denominada corpomídia, desenvolvida por Katz e Greiner. Mas ao contrário do que parece, a teoria do corpomídia não concebe o corpo como meio, ou seja, como o veículo de informações. E sim, como o próprio conjunto de informações em movimento. Não há meio separado das informações que carrega. Então, o corpo é a própria ideia. Todos seus aspectos, sejam biológicos, sociais, culturais, constituem a sua ideia em discurso.

A performatividade enquanto poética já não mais se opõe à representação como na *performance art*, com o intuito de ser a própria realidade. A *performance art* parte da intenção de ruptura com o modelo vigente da representação, em que a linguagem artística constrói através de um material, uma narrativa com um sentido final, para gerar um significado que se refere a uma realidade que não é a linguagem artística em si, mas algo que pode ser apreendido através dela. Em oposição a este modelo, a *performance art* propõe agir diretamente sobre a realidade, e não se referir a ela. Tinha como proposta realizar ações que causassem efeitos reais. A performatividade enquanto poética representa, mas se difere na forma de representar vigente na arte dramática, através da noção de perspectiva. No seguinte trecho, Bleeker (2022) relaciona a representação do teatro dramático com a noção de perspectiva:

Para explicar a lógica que subjaz ao teatro dramático, Lehmann o compara com a perspectiva pictórica. O drama atua como a moldura de uma imagem que se abre a outro mundo. A moldura ajuda o espectador a entender tudo o que aparece na cena como parte de uma totalidade significativa. A visão apresentada pela moldura dramática implica uma perspectiva particular. (BLEEKER, 2022, p. 70)

A perspectiva que a moldura dramática apresenta é única. Por isso, não se dá a ver o artifício da perspectiva. Então não é explicitado ao espectador que o que ele vê depende de um ponto de vista particular, de estar situado no espaço físico e simbólico em uma posição particular. Esse ocultamento da relação entre a visão e a posição de onde se vê, é chamado de objetividade, mas trata-se de uma perspectiva tão relativa ao sujeito quanto qualquer outra perspectiva, explicitada ou não.

Em contraposição a essa forma de representar, o teatro pós-dramático, ou teatro performativo, atua com uma moldura que apresenta múltiplas perspectivas. Esta estratégia de criar múltiplas perspectivas na mesma moldura tenta solucionar o seguinte problema: o teatro

performativo, em contraposição à filosofia aristotélica que fundamenta a arte dramática, parte do pressuposto de que a realidade é aquilo que pode ser observado, portanto a representação corresponde à realidade; mas ao mesmo tempo a representação não é relativa a todos os sujeitos. Então, a representação precisa se multiplicar para considerar a subjetividade.

3.3 A DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE UMA POÉTICA PERFORMATIVA

Setenta (2008) chama a atenção para a codificação como algo decisivo na diferença entre danças representativas e danças performativas. A codificação da representação nas peças cênicas, definindo, por exemplo, o significado de um gesto específico, nomeada de *mise en scène*, determinou simultaneamente uma forma da cena de significar e uma competência a ser exercida por um novo papel na equipe de criação. A relação da cena com o real, com a forma de significar, seja pelo viés da performatividade, seja pelo viés da representação antes do advento da performance, implica em diferentes necessidades de funções para o exercício da criação. Roxane Martin (2010) explica que o termo *mise en scène*, ao ser estabelecido, marcou uma diferença na criação artística entre o trabalho material e o trabalho imaterial, sendo a técnica artística relativa ao trabalho material e de competência do *régisseur* e a interpretação cênica do texto dramático relativa ao trabalho imaterial e de competência do *matteur en scène*.

Segundo Cohen, a partir dos anos 60, onde a performatividade começa a se manifestar, ganha maior destaque no teatro a função do encenador. O encenador substitui o papel do diretor, mas não só assume a tarefa do diretor como também é responsável por pesquisar a linguagem do trabalho. Ou seja, o encenador não tem resolvido de antemão sobre que material, quais técnicas, quais práticas, qual preparação corporal, qual método, os atores irão desenvolver para a cena ser configurada. Não se pode mais separar o desenvolvimento desse material e a ordenação dele, e conseqüentemente não se pode separar o papel do diretor do preparador. Daí o destaque para o papel do encenador.

A organização da equipe passa a ser menos hierárquica e mais horizontal. Todos que fazem parte da equipe podem influenciar em tarefas que extrapolam a sua própria função. E inclusive uma mesma pessoa pode cumprir mais de um papel. Até mesmo o encenador pode assumir a própria atuação. Rompe-se as fronteiras que delimitam as funções.

Setenta (2008) dá exemplos da mudança na organização dos papéis na criação em dança ao contar a história dos grupos de dança da UFBA. Primeiro, o Grupo de Dança

Contemporânea (GDC) foi composto pelos papéis de direção, coreógrafo e dançarinos. O Odundê, por sua vez, se organizou em direção e dançarinos, “que eram também coreógrafos, uma vez que as coreografias eram coletivas. As ideias artísticas tinham uma concepção inicial da direção do Grupo e, posteriormente, se desenvolviam no coletivo ou individualmente (no caso de trabalho solo).” E por último, o grupo Tranchan se iniciou sem definição totalmente estabelecida de papéis diferenciados. “ De início, as idéias artísticas buscavam explorar e identificar uma forma de dançar própria e próxima dos interesses estéticos das criadoras. Seguiram-se propostas de experimentação do movimento (exploração corpo-movimento) e as criações sempre foram coletivas.” Depois, passou a se estruturar nos papéis de diretoras, coreógrafas e dançarinas, mas podendo, além de ter mais de uma diretora, uma mesma pessoa atuar tanto no papel de diretora como de dançarina e as criações manterem um caráter coletivo.

Essa tendência de organização da equipe e distribuição das funções também vai fomentando a configuração individual, de um artista que realiza todas as funções para a criação artística. Tal configuração se torna muito comum na contemporaneidade, em lugar dos trabalhos realizados por grandes grupos. Faz sentido de que a realização individual seja a que cumpre mais plenamente os preceitos da performatividade, pois a criação se configurar com a função de diretor, ou encenador, exercida por outra pessoa que não seja o próprio performer pode ser uma situação conflitiva com a noção de subjetividade pertinente à performatividade.

Um modo de Setenta (2008) diferenciar as danças representativas das danças performativas, é que as primeiras apresentam algo que é de um outro, um referente. Enquanto que as danças performativas, caracterizadas como inventivas, dizem sempre a propriedade do corpo que dança.

Considera-se que, na organização da fala que não se inventa ocorra a preocupação com o referente (um outro corpo, ou informação, idéia, pensamento, formulação artística) como determinante da produção de falas. O fazer-dizer dessa dança, ao lidar com o procedimento de repetição para produzir sua fala, impossibilita o corpo de inventar um modo próprio de se enunciar. (SETENTA, 2008, P. 49)

A função da direção, de selecionar material, entre tudo que é experimentado numa primeira fase do processo de criação, e estabelecer um roteiro que dá ordem à essa seleção de material, em alguma medida restringe a subjetividade que é praticada na fase de experimentação de uma proposta. É um processo de dar estética a um fazer até então

governado pela sensibilidade de quem faz. O sujeito que assume a direção tem um olhar externo à prática, um olhar diferente do sujeito que está em prática. Ao desempenhar o roteiro estabelecido pela direção, uma dançarina passa a agir mais em função do olhar do outro e menos em função de sua própria sensibilidade.

3.4 QUANDO A PERFORMANCE REPRESENTA A DANÇA CLÁSSICA: VÉRONIQUE DOISNEAU E LA RIBOT

A performance *Véronique Doisneau*¹⁵ concebida pelo coreógrafo Jérôme Bel em 2005 na Ópera Nacional de Paris, apresenta Véronique Doisneau falando de sua própria biografia, tanto de fatos da sua vida pessoal, como de sua trajetória profissional como bailarina integrante do corpo de baile da Ópera de Paris. Véronique constrói narrativas sobre obras que dançou, e mostra alguns trechos dessas obras. Ela dança esses trechos, porém em vez de estar usando o figurino próprio de cada obra, ela está usando uma vestimenta de ensaio, e em vez de a música da obra tocar enquanto ela dança, ela mesma cantarola a melodia. Quando ela termina de dançar cada trecho, mostra-se com a respiração ofegante e uma postura cansada pelo que acabou de fazer. Essa situação, de dançar com roupa de ensaio, cantarolando a melodia e aparentar o cansaço, é uma situação típica de ensaios de ballet.

O que Jérôme Bel faz, ao propor essa performance, é transformar ações que seriam mediadoras para a apresentação de uma obra em ações que imediatamente já são a dança apresentada. Uma das mediações que Jérôme Bel transforma em mensagem é a identidade da artista, a pessoa que serve como meio para a interpretação de personagens. Nos ballets dançados ao longo de sua carreira, Véronique representa personagens, outras identidades que não a sua. Nesta performance, Véronique não representa nenhuma personagem, apresenta-se como ela mesma, a pessoa que subjaz às interpretações de personagens. O ensaio é outra mediação que Jérôme Bel aborda. Todos os aspectos característicos de ensaio são mediações que Jérôme Bel transforma em mensagem como presença imediata.

*La Ribot*¹⁶ é semelhante a *Veronique Doisneau* no sentido de também usar uma ação que em outro contexto seria mediadora, mas neste contexto da performance dela, essa ação é a própria dança. Ribot também é tanto o nome da performance como o nome da bailarina que performa. Ela faz movimentos com a mão em relação ao braço oposto. Esses movimentos

¹⁵ Disponível em: ([119](#)) [Veronique Doisneau 1 - YouTube](#), [Veronique Doisneau 2 \(youtube.com\)](#), [Veronique Doisneau 3 \(youtube.com\)](#) e [Veronique Doisneau 4 \(youtube.com\)](#). Acesso em 04 jun. 2024.

¹⁶ Disponível em: [La Ribot \(youtube.com\)](#)

podem ser reconhecidos por quem já fez aulas de ballet como um modo de demonstrar exercícios da técnica do ballet, que uma professora propõe para os bailarinos. É muito comum que professores de ballet expliquem os exercícios exatamente dessa forma: fazendo movimentos com mãos e braços, que são entendidos pelos alunos como os movimentos que pés e pernas devem executar. Os movimentos que Ribot faz em sua performance, são uma mediação para a dança no contexto de uma aula de ballet. O que a professora mostra não é o ballet. O que os bailarinos fazem após receberem a sua explicação é que é o ballet. A performance *La Ribot* inventa um contexto onde a mediação é a própria dança. O comando, a regência, a instrução de exercícios de uma aula de ballet, deixam de ser mediação para serem presença imediata.

Em ambos os trabalhos, *Véronique Doisneau* e *La Ribot*, o que está posto em evidência como mediações, são mediações apenas em outro contexto que não é o contexto de *Véronique Doisneau* e *La Ribot*. Em seu próprio contexto, essas ações e paisagens são referências a contextos da dança onde elas são mediações, o que faz essas obras serem auto referentes em relação à linguagem da dança. São performativas em relação à linguagem da dança. E são representativas da dança clássica. A própria dança comumente taxada como exclusivamente representativa que é representada.

3.5 QUANDO A PERFORMANCE REPRESENTA O TEXTO: LA PERFORMANCE E TUDO QUE É IMAGINÁRIO EXISTE E É E TEM

Em aula da disciplina de Performance da Escola Guignard, no segundo semestre de 2023, em que eu estava realizando estágio de docência, o professor Marco Paulo Rolla exibiu um vídeo da artista Esther Ferrer realizando uma performance chamada *La Performance*, com a intenção de orientar os alunos no processo criativo de suas performances.

Em *La performance*, Esther Ferrer dá uma palestra de teoria e prática da performance fazendo toda a corporalidade da fala, mas sem emitir a voz, exceto algumas poucas vezes que diz, principalmente “la performance” mas também algumas outras palavras que são temáticas comuns à performance. Ferrer atua exatamente igual a uma atuação em que estaria falando com a emissão da voz, até a sua boca se gesticula como se a voz estivesse sendo emitida e todos os movimentos do seu corpo são como se tivessem a finalidade de emitir a voz. Neste caso, a mediação transformada em mensagem é a gestualidade do corpo que fala. As palavras não são a mensagem da mediação feita pelo corpo na ação de falar.

Tudo que é imaginário existe e é e tem é outra performance, que assisti no dia 07/11/2023, no teatro Marília, apresentada pela E2 Cia de Teatro e Dança (SP), como programação da 2º Mostra CRDançaBH. Em *Tudo que é imaginário existe e é e tem* Eliana de Santana realiza uma dança que discursa como o discurso de Estamira, uma personalidade protagonizada em várias obras artísticas devido ao reconhecimento de seu discurso filosófico. Estamira fala, e fala obviamente não só com o aspecto sonoro da voz, mas também com uma totalidade de corpo, um modo de se mover, de se articular, de estabelecer algum ritmo, um modo de produzir entonação. Eliana “fala” com a totalidade do corpo exceto a voz. Eliana faz alguns movimentos que são comuns aos movimentos que ocorreriam se estivesse falando, mas não faz todos os movimentos que ocorreriam se estivesse falando (como a gesticulação da boca) e faz também movimentos que não necessariamente ocorreriam se estivesse falando. Mas mesmo estes movimentos que não ocorreriam caso estivesse falando, operam da mesma forma: constroem fraseados de uma fala. O insólito do que ela faz está em conseguir mostrar separadamente a “fala” do corpo sem a fala da voz. Podemos compreender o discurso, que não está nas palavras, mas no corpo.

Em alguns momentos da obra, vi na dança de Eliana uma semelhança com dança indiana - uma técnica codificada de dança em que os movimentos, principalmente do rosto e das mãos, são traduções de palavras -, não porque os movimentos de Eliana correspondam a palavras específicas, sejam codificados, mas porque eles também apresentam formas da oralidade. Então a dança de Eliana toma uma posição de que o corpo não é um meio para que discursos feitos de palavras passem por ele; o corpo faz o discurso com ou sem palavras. O corpo é a mediação transformada em mensagem.

Tanto em *La Performance* como em *Tudo que é imaginário existe e é e tem*, se faz a referência à fala. Dessa forma, a ação e a paisagem representam o que não são. A ausência da fala é mencionada a ponto de se aproximar da equivalência de sua presença.

Podemos observar através destes exemplos, que resta a mediação de um contexto anterior como já a ação do contexto presente. São representativas pelas referências que fazem, mas também são performativas devido aos efeitos que causam. *Véronique Doisneau* e *La Ribot* realizam uma nova possibilidade do que é a dança. *La Performance* e *Tudo que é imaginário existe e é e tem* realizam a possibilidade da fala no corpo sem palavras.

Quando Austin propôs a *Teoria dos atos de fala*, estava considerando a ação que linguagem verbal realiza. Segundo Jussara Setenta (2008), Judith Butler transpõe a teoria de Austin para as ações realizadas pelo corpo sem o uso da palavra, compreendendo as ações como fala, como agente discursivo. A partir dessa mediação de Butler, Setenta (2008) elabora

as danças como performativas, realizando seus discursos através do movimento. *La Performance e Tudo que é imaginário existe e é e tem* reafirmam o corpo, a ação, o movimento como a agência de discurso.

3.6 QUANDO A PERFORMANCE É ETNOLOGIA?

O artista e autor conceitual de performance Richard Schechner, que trabalhou em parceria com o antropólogo Victor Turner, define performance como um conceito pertinente tanto à arte quanto à antropologia, como ação ou comportamento desempenhado tanto no âmbito da arte como da vida cotidiana inserida em um contexto cultural. Em seu artigo “O que é performance?” (2006), Schechner demonstra que não é possível delimitar atividades que são inerentemente performances, mas sim enquadrar atividades como performances devido às relações que estabelecem entre quem as pratica e quem as observa. É o modo de ler as atividades humanas sob a ótica da performatividade, com uma consciência linguística atenta a problematizações da representação, que borra a fronteira entre arte e antropologia.

A partir da trajetória da Etnografia ao longo do século XX traçada por James Clifford¹⁷ (1994), podemos acompanhar o processo de crise da representação dando lugar à concepção de performatividade a partir do campo da antropologia. Nesta trajetória vão sendo levantadas sucessivas problematizações da empreitada do etnógrafo de representar uma cultura. Torna-se imprescindível que a autoridade do etnógrafo para interpretar o nativo através do texto deve dar lugar a discursos de interlocução entre etnógrafo e nativo.

A primeira metade do século XX é marcada pela autoridade conferida pela universidade para a textualização de outras culturas. Coube ao etnógrafo, formado pela universidade, validado pela ciência - algo mais qualificado que um viajante -, produzir a escrita que contém conhecimento sobre uma outra cultura diferente da sua. Nas duas primeiras décadas, este etnógrafo cientista realizava um trabalho de documentação que buscava uma objetividade como a da ciência natural. Não era necessário viver com a cultura pesquisada por mais de alguns meses, aprender o idioma nativo, participar da convivência.

Malinowski, com sua etnografia *Os argonautas do Pacífico Ocidental*, é um marco do início do método da observação participante, na terceira década do século. Após um período intensivo de convivência com trobriandeses, escreveu com o intuito de demonstrar que o produto final deste trabalho de campo era um conhecimento objetivo, alternando narrativas

¹⁷ Nascido em 1945, nos Estados Unidos, professor na Universidade da Califórnia, escreve artigos sobre antropologia e modernidade.

documentais de narrativas autorreferenciais de seu método de observação. A observação participante, método que consagra a etnografia como um exercício científico, concilia a experiência com a interpretação. As teorias formuladas na academia capacitam o exercício de interpretar o outro. Dilthey será um dos primeiros teóricos da etnografia a chamar de textos as formas de vida das culturas estudadas através da experiência e interpretação. Ginzburg endossará o papel da experiência do etnógrafo como meio de deciframento dos significados das formas de vida manifestadas pelos nativos. Assim, o trabalho do etnógrafo trata-se de uma hermenêutica: deciframento de significado de textos.

A “textualização” é entendida como um pré-requisito para a interpretação, a constituição das “expressões fixadas” de Dilthey. Trata-se do processo através do qual o comportamento, a fala, as crenças, a tradição oral e o ritual não escritos vêm a ser marcados como um corpus, um conjunto potencialmente significativo, separado de uma situação discursiva ou “performativa” imediata. (CLIFFORD, 1994. P. 39)

Ricoeur (1971) criticará a textualização como processo que transtorna o discurso. Isento do processo de textualização, o discurso explicita a situação imediata em que a comunicação acontece, explicita o sujeito que fala, tem sentido indissociável ao sujeito que fala e ao contexto da fala, e não transcende a situação específica em que ocorre para gerar outros sentidos. Enquanto o texto tem autonomia em relação ao autor, tem um sentido por si só. A escrita etnográfica discursiva representa não a realidade do outro, mas o contexto de pesquisa e as situações de interlocução. Ou seja, constrói-se uma representação que evidencia a perspectiva pela qual ela é construída. Para tal empreitada, apresenta-se o que Bakhtin chama de polifonia, uma diversidade de vozes compondo a escritura. Daí surgem outros problemas: o quanto é possível explicitar todas as vozes?, qual o peso da voz do etnógrafo por ser quem afinal dá o arranjo a toda a polifonia?

Decorre do contraponto à textualização, não só a problematização de quem são as vozes presentes na escrita etnográfica, mas também a questão de quem são os leitores. Surge a importância, por exemplo, de realizar a etnografia no idioma nativo para que os nativos também sejam leitores. Contribui para esta questão, o teórico literário Roland Barthes (1977), que afirma que o sentido de um texto só se dá completamente no ato do leitor. Este é o sujeito incumbido de perceber as diversas perspectivas e dar totalidade à obra. E obviamente, cada leitor concebe uma totalidade de sentido particular para cada obra.

Se antes do século XX, um retrato da etnografia poderia ser uma imagem que representasse o outro, esse retrato foi se transformando ao longo do século, deixando ver que esse outro representado também estava vendo alguém, até que sobrasse apenas a imagem do etnógrafo diante do espelho.

A trajetória de transformações do uso linguístico na prática da etnografia apresentada por Clifford (1994) corresponde às transformações do uso linguístico atuante-texto-público na poética de criações artísticas. Tanto na trajetória da prática etnográfica quanto na trajetória das criações artísticas, de poéticas dramáticas para performativas, o texto perde lugar e emerge uma dinâmica de espetação em movimento, em que escritor e leitor, ou artista e público, realizam percepção e ação, são ambos espectadores em movimento.

Penso que apresentar a trajetória na prática da etnografia elaborada por Clifford seja uma explicação do uso linguístico performativo mais fácil de encontrar correspondência com a poética artística que a Teoria dos Atos de Fala.

Os críticos da textualização como exercício etnográfico, que deram voz a partir da segunda metade do século XX, compreendem como representações coloniais estas elaborações da realidade cultural do outro que não coloca, ao mesmo tempo, a sua própria realidade em questão.

Após a reversão do olhar europeu em decorrência do movimento da “negritude”, após a crise de *conscience* da antropologia em relação a seu status liberal no contexto da ordem imperialista, e agora que o Ocidente não pode mais se apresentar como o único provedor de conhecimento antropológico sobre o outro, tomou-se necessário imaginar um mundo de etnografia generalizada. (CLIFFORD, 1994, P.

Clifford (1994) situa a crise da prática da representação na área da Etnologia a partir da década de 1950, em que as teorias convergem em denunciar o movimento colonial e imperialista que consiste em ter o Ocidente, mais especificamente a Europa, como a voz dominante em ser provedora de conhecimento sobre as outras culturas. Torna-se urgente, então, não conceber representações como verdades, mas explicitar as especificidades da relação de quem representa e quem é representado, que justificam a representação. Chegamos ao momento em que a história cujo ponto de referência é a Europa, já não é acreditada como verdade, mas apenas como uma das perspectivas de onde se pode contar uma história. As distintas histórias com distintos pontos de referência também estão sendo contadas. Pode-se entender que existem várias verdades ou verdade nenhuma.

Jean Baudrillard¹⁸ (1991), por sua vez, situa o problema da representação de outra forma. Segundo Baudrillard (1991), a etnologia, como ciência dedicada a conhecer culturas que não são a sua própria, tem contribuído para tornar o mundo, a cultura, a humanidade conhecida. O seu desfavor, ao visibilizar o conhecido, tem sido ocultar o desconhecido, dar o conhecido por totalidade. Em *Simulacros e simulação*, Baudrillard (1991) expõe o caso etnológico da restituição da múmia de Ramsés II, depois de ter sido arquivada em um museu ocidental. Acusa a restituição da múmia como um ato de visibilidade da ciência, do Ocidente. “Nós não sabemos senão colocar a nossa ciência ao serviço da reparação da múmia, isto é, restaurar uma ordem visível, enquanto que o embalsamento era um trabalho mítico que pretendia immortalizar uma dimensão oculta.” (Baudrillard, 1991, p.18) A história desmascarada, para Baudrillard, não é apenas a história contada pela voz da Europa, mas a História enquanto episteme. Não aponta para outras epistemes, não-ocidentais, com outras categorias para a produção de conhecimento. Aponta a própria episteme como ocidental. O que outras partes do mundo têm a dizer não é episteme, não é ciência, não é da ordem do conhecimento, e por isso mesmo mais potente.

O descentramento da autoridade europeia, ou do Ocidente, como questionamento do processo de colonização imposto pela modernidade ganhou importância mundial a partir da Segunda Guerra. É neste contexto que a concepção de performatividade surge, tanto na área da Antropologia como da Arte. Os Estados Unidos vem a ser, então, um lugar privilegiado em ganhar voz sobre o descentramento europeu. Primeiro porque foi lá que muitos pensadores e artistas europeus se retiraram da Guerra, como Austin, o autor que dá início à Teoria dos Atos de Fala, ao conceito de performatividade na linguagem. E também, porque os pensadores e artistas estadunidenses estavam interessados em dar continuidade à história europeia, mesmo que por ruptura de muitos padrões, mas em referência a ela. Vale lembrar que a Black Mountain College, escola nos Estados Unidos que dá origem à *performance art*, foi um modo de continuidade da escola *Bauhaus* na Alemanha, tanto por receber artistas de lá como pela afinidade de ideias de interdisciplinaridade e experimentação. (Cohen, 1989)

Com base nos parâmetros conceituais iniciados neste contexto geográfico ocidental, analiso nesta dissertação práticas de minha experiência, situadas em outro tempo-espço, no século XXI, na América Latina.

¹⁸ Filósofo e sociólogo francês, viveu entre 1929 e 2007.

3.7 QUANDO A DANÇA É PERFORMANCE OU TEXTO DA CULTURA DE UM LUGAR: SOLO VAZIO, JEQUITINHONHA: ORIGEM E GESTO E ENCANTADO

O projeto de Solo Vazio visava criar um trabalho híbrido de teatro e dança com alguns pontos de partida: a direção de Abhishek Majumdar e o livro também intitulado *Solo vazio* escrito por Julieta Dobbin.

Julieta Dobbin estudou teatro físico numa escola da Inglaterra que tinha como um dos seus pilares receber alunos de diversos países, de variados continentes, valorizando a cultura nacional como uma das mais importantes características do artista. Ela, brasileira, teve Abhishek, indiano, como um de seus colegas de formação. Abhishek Majumdar seguiu sua carreira como dramaturgo e diretor de teatro. Uma de suas peças, *Pah-Lak*, é fruto de uma colaboração entre Inglaterra, Índia e Tibete. Aborda a prática budista e os conflitos políticos em que a cultura tibetana está imersa, investigando a possibilidade de relações não-violentas no território.

A obra literária *Solo vazio* narra a vida de uma mulher nascida, criada e casada em uma zona rural de Minas Gerais, até que perde a sua casa para uma catástrofe gerada pela mineração instalada na região, e precisa elaborar o luto de sua vida inteira para seguir para outro lugar.

Este projeto de dança-teatro *Solo vazio* seria a retomada da atuação de Julieta, que esteve suspensa nos últimos anos devido à sua dedicação à maternidade; a retomada da parceria com seu colega de formação Abhishek; a retomada de um processo criativo que havia iniciado alguma vez nessa mesma temática de uma terra devastada; e a retomada de uma parceria com quem atuar. Julieta me convidou para a atual parceria querendo alguém que estivesse junto, não queria atuar sozinha.

Enquanto eu, Julieta e Abhishek começávamos a esboçar o início do processo criativo, Julieta teve a ideia de visitarmos um local em Minas Gerais que ainda não é devastado pela mineração, mas visado pelas mineradoras, colocando em risco a vida de pessoas cujo vínculo com a sua terra e entre si fazem delas uma comunidade tradicional. Esta oportunidade se deu pelo contato com Clarissa Aguiar, antropóloga que há anos pesquisa e colabora com a comunidade de Capivari. E lá fomos nós.

No caminho, passamos por Conceição do Mato Dentro. Paramos para fazer compras num supermercado dessa cidade - onde meu pai nasceu e viveu até seus cinco anos de idade, onde minha avó teve tantos filhos e tanto trabalho na fazenda pra gerir. De lá pra cá,

Conceição se tornou uma área de mineração e a paisagem da infância do meu pai de fato não é mais a mesma.

Minha avó teve onze filhos. Acho que cinco ou seis nasceram na fazenda de Brejaúba, em Conceição do Mato Dentro. O meu pai com certeza é um deles - o quarto filho. Uma vez perguntei para a minha avó como eram seus partos ali, se meu avô estava presente. Ela disse que paria era com as vacas. Na companhia das vacas, ou enquanto alguma vaca também paria. Minha avó administrava todos os vários trabalhos de produção da fazenda. No ano de 1967, ou algo bem próximo a isso, a família fez a mudança de Conceição para Belo Horizonte. Meu pai conta que pra ele foi a coisa mais triste do mundo, deixar aquele lugar, onde ele brincava na água, via cobra, passarinho... e que saiu de lá carregado por uma mula, dentro de um cesto, pendurado na mula. E que viu carro e ônibus pela primeira vez, assustadíssimo. Passou mal a viagem de ônibus toda. E quando chegaram a Belo Horizonte, na viagem de ônibus dentro da cidade, meu pai não desceu junto com os irmãos e a tia que os levava. Desceu num outro ponto, na avenida Afonso Pena, e andou em direção a algum morro, porque sabia que a sua futura casa, no bairro Vera Cruz, seria em algum lugar alto. Estava perdido. Não sabia que havia um modo de atravessar a avenida. Foram os carros que pararam pra ele. Minha avó conta que veio para a cidade para que os filhos pudessem ter educação e dentes bonitos. Em Belo Horizonte, todos foram à escola e ao dentista.

Ao chegar, nos primeiros dias, eu e Julieta ficamos hospedadas na casa de Clarissa, na Serra da Bicha - uma casa lindíssima, com estilo de arquitetura mineira, com artefatos de decoração da região. Em um dos momentos em que comíamos, conversávamos, ríamos, na mesa da cozinha, eu reparei que acima da geladeira havia uma pequena mula com seus cestos de ambos os lados. Tive um exemplo concreto de como era a mula que transportou meu pai. Entre os utensílios da cozinha, também havia alguma coisa especial da França, onde a Clarissa também já morou. No terreno da casa há uma boa porção de rio e pequenas cascatas, onde a água tem uma coloração particularmente marrom e transparente. Logo que Clarissa nos indicou, eu e Julieta fomos lá conhecer. Eu fiquei encantada, animada, e quis logo me meter na água. Julieta não entrou, ficou sentada sobre as pedras. E nossas visitas aos corpos d'água foram todas assim: Julieta mais do lado de fora, eu mais do lado de dentro, ela já querendo ir embora, eu querendo ficar mais. Em algum momento pediu para que eu tirasse uma foto dela na paisagem. Mas ficou muito incomodada, porque se via gorda pela perspectiva em que eu a fotografava. Ainda no terreno da casa, há uma construção que é um tipo de edícula. Ali funciona a escola de alfabetização de adultos, uma das ações do projeto de Clarissa. Em um quarto nesta edícula, eu e Julieta dormimos em camas lado a lado. Na

primeira manhã em que acordamos lá, Julieta me falou que talvez devêssemos já ir embora. Porque estava com um dente um pouco dolorido, passando por um tratamento que logo precisaria de novos atendimentos odontológicos. E caso passássemos por alguma emergência de saúde, seria difícil e demorado sairmos de lá até chegar onde precisássemos. Isso me parecia terrível, porque eu estava muito animada em estar lá.

Antes de irmos para nossa próxima hospedagem, à noite tomamos um vinho com Clarissa em sua cozinha. O que Julieta nos contava de seu casamento e de seus filhos era para mim e Clarissa uma realidade inalcançável. O que nós contávamos eram experiências muito mais frágeis, múltiplas, descontínuas, nada promissoras de uma estrutura matrimonial como a de Julieta.

Nos outros dias de nossa viagem, nos hospedamos na casa de uma moradora de Capivari. As colchas das camas onde dormiríamos eram iguais às da casa da minha avó materna! Não só as colchas, mas também a cor das paredes verde água, o brilho das panelas areadas, os porta-retratos, as imagens religiosas. Nunca havia visto uma casa tão semelhante à da minha avó materna. E não esperava por isso ali, numa outra região de Minas, diferente da região de origem da minha família materna. Meus pais sempre falaram sobre as diferenças entre a região de origem de cada um! Por isso, a semelhança desta casa de Capivari - na região do meu pai - com a casa da minha avó materna - de Bambuí -, me surpreendeu tanto.

Na hora de dormir, Julieta conferia várias vezes a trinca da porta. Tinha medo que algum homem entrasse. Na casa também moravam homens e a circulação de pessoas dentro e fora da casa parecia sempre aberta. No meio de uma noite, acordei com Julieta gritando “Leo”, o nome do seu marido. Era um sonho. Ou pesadelo. Ele salvaria Julieta de algum perigo.

Quando fomos só nós duas ao poço perto da casa onde estávamos, Julieta também teve medo dos rapazes que nos viram no caminho. E também de algum animal que pudesse estar submerso nas águas marrons. Só eu submergi. A água de beber da nossa nova casa também era levemente marrom. Tomamos. Mas Julieta ficou muito preocupada. No quarto, telefonei para o meu pai para nos dar alguma orientação médica. Ele falou que podíamos tomar dessa água mesmo. Mas Julieta procurou um armazém e ficou mais segura em tomar só da água comprada lá. Comprava e tomava escondido das pessoas com quem estávamos convivendo.

Para ir a um poço mais distante, Julieta convidou a dona da casa para nos levar. Julieta fazia entrevista, perguntava muitas coisas sobre a vida em Capivari. A dona contou que viu o pai morrendo vítima de um raio. E de como detestou estar grávida. Julieta e a nossa anfitriã

ficaram sentadas numa pedra conversando. Eu me meti na água, explorando ser movida pelo contato com a água e com as pedras.

No dia 20 de novembro, a escola de Capivari fez uma festa em celebração à Consciência Negra. Teve broa de fubá com café, palestra, capoeira, canto, dança, teatro, homenagens a pessoas de Capivari, tranças de cabelo, almoço e cadastramento de moradores de Capivari e região como quilombolas. Nas homenagens, quando apresentavam biografias, vi que muitas pessoas de lá morreram por causa de raio, como o pai da nossa anfitriã. Entrei na fila para ter o cabelo trançado, comi, conversei, assisti, me diverti. Às vezes Julieta me chamava para ficar só com ela, mas eu queria ficar com as outras pessoas.

Um dia antes da festa, algumas pessoas ensaiavam para suas apresentações depois da missa, dentro da igreja. Julieta foi à missa e ficou para assistir os ensaios. Julieta me contou da relação abusiva que o padre tem com as pessoas. Eu cheguei depois da missa. Cantavam em grupo uma canção que falava sobre flores que são catadas na região, fazendo uma coreografia gestual. Depois do ensaio, Julieta conversou com a professora que organizava o ensaio. Contou de alguma peça de teatro que haviam criado mas ainda não encenado. Julieta se dispôs a conhecer o trabalho, talvez ajudar a colocar em cena.

Em algum fim de tarde, eu e Julieta fomos ao bar de Capivari. Nos contávamos coisas de nossa vida que ainda não sabíamos uma da outra. Olhávamos as galinhas andando soltas pela rua. Olhávamos o pó de terra no ar, sempre suspenso. Julieta se incomodava em ter os pés sempre sujos. Apareceu um senhor, ex-marido da professora que organizava o ensaio. Sentou na nossa mesa para conversar com a gente. Perguntou se tínhamos casa em Belo Horizonte e se éramos casadas. Julieta tem uma casa grande e linda no Vale do Sol, onde mora com seu marido e seus filhos. Eu moro num apartamento dos meus pais numa localização central de Belo Horizonte. Uma casa onde meus pais não moram, mas que é deles. Uma casa onde, se eu fosse casada, não moraria. Contou que tinha tantas terras, algumas cadastradas como quilombo, outras não. Queria saber se achávamos que o cadastro era bom, ou se queríamos comprar terreno. Contou que não era mais casado com aquela mulher, que não faria mal a ela, e que já não tinha vínculo nenhum, estava disponível para um próximo casamento.

No último dia de nossa viagem, fomos à Serra da Bicha, no encontro para a construção do centro comunitário, outra ação do projeto de Clarissa. Da vila de Capivari para a Serra é preciso ir de carro. Pedimos para o marido da dona da casa onde estávamos, nos levar. Ele foi dirigindo, sem usar cinto de segurança, Julieta no banco da frente e eu no de trás. Contou um pouco das saídas que fazem por essas serras que víamos na estrada, que

duram dias, catando flores. Que dormem em cavernas. Achou estranho a gente nunca ter dormido em uma caverna! Tem que ficar atento para um animal não vir comer a comida que eles levam.

Neste encontro em Serra da Bicha, estavam alguns estudantes de Arquitetura, de Belo Horizonte, alguns moradores de ecovilas nas proximidades e moradores da Serra da Bicha. Todos compartilhavam técnicas de construção e construíam juntos. Quando cheguei, a primeira impressão que tive foi o assombro pela beleza de um corpo que trabalhava sobre uma escada. Era Juninho, um jovem de aproximadamente dezoito anos, filho de Julia, moradores da Serra. Ele me olhou e deve ter percebido alguma afetação no meu olhar. Mudei de ambiente. Amassei a terra úmida com os pés junto com o pessoal de BH e das ecovilas. Desfrutei desse prazer nos pés. Sentei na mureta, fiquei observando construírem. Duas crianças se aproximaram de mim. Começamos a conversar. E a nos divertir. Tirei foto com elas e elas tiraram foto comigo. Achei diferente como elas enquadravam nossos rostos na foto. Os nossos rostos e os rostos das bonecas também. Eu estava feliz. Estávamos felizes. Eram Damares e Vivi, as duas de oito anos. Damares é filha de Julia, irmã de Juninho. Vivi é filha do homem que cuida da terra no terreno de Clarissa, e de Adriana, a mulher que estava cozinhando o almoço para todo o pessoal da construção. Eu estava de tranças no cabelo, como elas. Nós acariciávamos os cabelos umas das outras. Fomos caminhando juntas para a edícula, onde é a escola de alfabetização de adultos, onde o almoço feito por Adriana seria servido. Elas tinham um pacote de biscoito e queriam oferecer tudo pra mim. Gostavam quando eu recebia o biscoito e comia. E o almoço de Adriana... a primeira impressão que me dava era de estar comendo a melhor comida da minha vida. Algo familiar e ao mesmo tempo tão raro. Comi toda sorte de carnes. Lá eu não era a vegetariana que sou desde que me entendo por gente. E nem procurava entender. Depois de almoçar, uma mulher de uma ecovila me apresentou seu trabalho, um livro de tarô ou outro tipo de cartas de sorte, com textos e ilustrações. Folheei com as crianças, inventando o nosso próprio jogo com cada ilustração. Julia se aproximou de mim, falou que seu filho Juninho queria me conhecer, queria meu número de telefone. Eu passei. Damares, Vivi, e agora também Matias - outro irmão de Damares -, me chamaram para ir no rio. Fomos. As crianças me disseram que não sabiam nadar. Fiquei confusa. Como aquelas crianças, morando naquele lugar, não saberiam nadar? Fiquei sem entender o que seria “nadar”. Chegamos à beira d’água. Elas corriam subindo entre as pedras. Eu invejava a destreza e tentava alcançar. Tive uma sensação estranha, nova: eu era a única adulta mas sentia que eram as crianças que poderiam me mostrar como estar naquele ambiente e me proteger de qualquer perigo que houvesse ali.

Olhava com atenção e seguia, disponibilizando meu corpo para as desenvolturas que eu via. As crianças entravam na água mas disseram que precisavam vir nas minhas costas. Então eu nadava, mesmo na parte mais funda onde eu não dava pé, com uma criança sobre as minhas costas, enlaçando com os braços o meu pescoço. De repente chegou Juninho. Ele e as crianças me mostraram os girinos. Numa parte estreitinha e rasa do curso d'água, era nítido de ver um montão desses corpinhos que parecem espermatozoides correndo no meio fluido. Juninho pegava na mão pra me mostrar. Eu lembrava de que quando era criança, na fazenda da minha avó materna, ia com as minhas primas no açude para catar girinos e colocar no pote de azeitonas. Mas ali eu não encostei nos girinos, fiquei só admirando como ele fazia.

Quando voltávamos de carro, já à noite, na estrada pra Belo Horizonte, fiz silêncio quase o tempo todo enquanto Clarissa e Julieta conversavam. Chovia. Relampiava. Me assustei um pouco com os raios.

Ao final da viagem, o que eu e Julieta poderíamos compartilhar? Ela tinha um diário de bordo cheio de anotações, algo como recortes de paisagens sobre os quais ela gostaria de se inspirar para criar movimento, ação, cena. Eu tinha uma memória no corpo de ter me relacionado com um ambiente. Uma memória que não se reproduziria em outro lugar. Para mim, fez sentido submeter-me a processos de encarnação. E estava claro que eu não gostaria de representar aquelas pessoas, aquela terra. A história que eu conto é a minha.

Hal Foster (1996) discute o problema da virada etnográfica da arte, em que o artista pode assumir irresponsavelmente uma posição sociológica.

Isso é típico do roteiro *quasi-antropológico*. Poucos princípios do observador-participante etnográfico são observados, quando não criticados, e o envolvimento da comunidade é limitado. Quase naturalmente, o projeto se extravia da colaboração à automodelagem, de um descentramento do artista como autoridade cultural a uma reconstrução do outro sob a capa neoprimativista. É evidente que este nem sempre é o caso: muitos artistas aproveitaram tais oportunidades para colaborar com as comunidades de forma inovadora, para resgatar histórias reprimidas que são situadas de maneiras particulares, a que alguns acedem com mais eficácia que outros. E, simbolicamente, essas novas obras *site-specific* podem reocupar espaços culturais perdidos e propor uma revisão da memória histórica. (...) Não obstante, o papel *quasi-antropológico atribuído ao artista pode promover uma presunção tanto quanto um questionamento da autoridade etnográfica, uma evasão tanto quanto uma extensão da crítica institucional*. (FOSTER, 1996. P. 180)

Assisti *Jequitinhonha: origem e gesto*, espetáculo apresentado pela Companhia de Dança Palácio das Artes, dirigido por Marco Paulo Rolla, em setembro de 2023. O espetáculo apresenta uma variedade de cenas que representam a cultura do Jequitinhonha: a festa de

casamento, a boneca, o vento, o pendurar das roupas no varal, etc. As cenas são cheias de símbolos que representam uma cultura.

Eu não posso deixar de ver os dançarinos que representam o povo do Jequitinhonha. Vejo dançarinos altamente treinados na técnica clássica, com um tônus muscular sempre pronto para executar movimentos exigentes em flexibilidade e força, com a forma corporal desenhada por movimentos de técnica clássica. Quanto mais executam uma gestualidade do outro, mais eu vejo como não podem deixar de ter essa forma corporal apolínea, tão própria da vivência dos bailarinos. Quando se representa a boneca do Jequitinhonha, é para mim ainda mais evidente a referência ao próprio repertório da dança clássica. Vejo a boneca Coppélia, do ballet de mesmo nome. A bailarina que representa Coppélia realiza movimentos de fluxo descontínuo, demonstrando uma forma mecânica de se mover, de um objeto que é articulado porém rígido. Assim também se representava a boneca de pano do Jequitinhonha. Setenta (2008) denomina danças representativas aquelas que usam uma mesma técnica para qualquer narrativa. O mais justo exemplo é o da dança clássica, ao usar sua mesma técnica para criar diferentes *ballets*. Mas neste caso da companhia do Palácio das Artes, em que os passos da técnica clássica não são executados em *Jequitinhonha: origem e gesto*, ainda assim ela aparece como um pano de fundo sobre o qual se pode montar qualquer narrativa.

Os bailarinos da Companhia de Dança Palácio das Artes têm a prática da técnica clássica em sua formação e em seu treinamento regular, embora suas produções não se destinem a apresentar ballets de repertório. Para a montagem de uma obra como *Jequitinhonha: origem e gesto*, certamente eles criam um material de movimento específico para essa obra - um material que funde a técnica clássica com gestualidades observadas em uma cultura específica de uma geografia. A criação deste material, portanto, não é muito diferente da criação do material de cada ballet de repertório.

Aqui, neste tópico desta dissertação, eu estou apontando o que eu, como espectadora dançarina, vejo na obra. Vejo os dançarinos além dos personagens. Vejo uma formação e treinamento que constituem esses dançarinos. Mas a obra não diz isso. A obra diz do Jequitinhonha, de seus personagens. Não há uma situação de discurso, em que os próprios dançarinos explicitam a si mesmos como dançarinos que observam pessoas do Jequitinhonha, não há uma explicitação da diferença de quem representa e quem é representado, não há uma explicitação da perspectiva de quem representa. Assim, a atuação dos dançarinos trata-se de uma interpretação, de um ato de fingir. A representação é única, e não multiplicada. Faz-se uma textualização do Jequitinhonha, não há uma interlocução entre Companhia de Dança Palácio das Artes e Jequitinhonha. Certamente essa interlocução aconteceu no processo de

criação da obra, mas não é intencionalmente explicitada para o público, no produto final do processo de criação.

Assisti a Lia Rodrigues Companhia de Danças, no Inhotim, em agosto de 2023, apresentando *Encantado*, um espetáculo de dança sobre a cultura popular brasileira. Trabalham com uma grande extensão de tecidos estampados. Muitos destes tecidos são mantas com estampas de pele de animais. Eu reconheço estas mantas por elas serem oferecidas por vendedores ambulantes nas ruas da cidade da minha avó materna. Minha avó adorava essas mantas, comprava sempre que o vendedor passava na sua rua. E me chamava a atenção que ela sempre preferisse as estampadas às lisas. Tantos desenhos, tantas cores! Minha avó adorava aquelas cores fortes misturadas, o que aos meus olhos pareciam difíceis de combinar.

Começam desenrolando este grande remendo de tecidos pelo chão até cobrir todo o palco. Os dançarinos fazem isso eles mesmos, o que parece ser uma tarefa a ser realizada por técnicos de montagem de palco, um trabalho de produção que prepararia para o espetáculo começar. Os dançarinos fazem no espetáculo uma ação que não é convencionalmente para ser vista, que não é convencionalmente espetacular.

O uso dos tecidos vai variando durante todo o espetáculo. Servem para cobrir o chão, para vestir os dançarinos das mais variadas formas, para levantar parede, para serem movidos de muitas maneiras. A variação de seus usos faz com que os tecidos não se fixem como representação de outra coisa, mas que sejam sobretudo uma coisa em si. Podem representar a roupa que as mulheres lavam no ribeirão, porque essa imagem é mesmo evocada quando os dançarinos se sentam e batem estes tecidos. Mas a dança não segue uma narrativa onde o significado do tecido como roupa lavada no ribeirão permaneça. É um significado efêmero, que se transforma em outros. O que permanece ao longo de toda a trajetória da dança é a materialidade do tecido se apresentando.

Há um momento em que um dançarino pega nos peitos de uma dançarina e isso absolutamente não é um abuso nem uma representação de assédio, é uma brincadeira. Os dançarinos de Lia Rodrigues esbanjam uma nudez festiva, irreverente, impassível de ser corrompida. A corporalidade é brincante, altamente potente em mover-se de forma enérgica, mas não é virtuosa no sentido de demonstrar algum desempenho ideal.

As ações desempenhadas pelos dançarinos de Lia Rodrigues não pretendem ser uma *mimese* de ações praticadas em outro lugar. Os dançarinos não fingem ser outras pessoas, escaladas ao status de personagens. Criam seu próprio ritual, que não é verossímil a nenhum outro.

4 QUANDO A PERFORMANCE É DANÇA?

Segundo Almeida e Pereira (2020), o campo da dança prenuncia a poética performativa na década de 50, mesmo período em que Austin está desenvolvendo o conceito de proferimento performativo na filosofia. Merce Cunningham, autor de mais de 200 coreografias, desenvolve sua obra desde 1951, renunciando as danças performativas. Se por um lado, Merce Cunningham coreografa movimentos da técnica clássica, por outro, sua obra coreográfica desenvolvida desde 1951 se destaca pela aleatoriedade, rompe com a ordem aristotélica, com a tradição da narrativa na dança até então. Suas coreografias sofrem definições instantâneas, no momento presente da apresentação, por combinações imprevistas, que não são realizadas pela intenção de determinar um sentido. Cunningham tinha como método definir previamente à apresentação os movimentos a serem executados por cada dançarino, mas jogar moedas para definir a duração, a ordem e a direção dos movimentos, sem experimentações dessas combinações prévias à apresentação. “Cunningham trouxe para suas obras o reflexo de um mundo organizado sob a ótica do acaso, do indeterminismo e da teoria da relatividade - um macrossistema mostrando-se em sua diversidade”. (SANTANA, 2002, p.71)

Se Merce Cunningham é uma referência de quem prenuncia a performatividade, por usar a técnica da dança clássica não para montar uma narrativa correspondente a um texto literário, como nos ballets de repertório criados a partir da concepção do *Ballet D'Action*, mas sim para coreografar a partir da aleatoriedade, o bailarino de sua companhia Steve Paxton dará continuidade a esta genealogia da performatividade no campo da dança.

Na década de 60, a dança realiza a performatividade com o acontecimento da *Judson Dance Theater*:

Em 1962, em Nova York, dançarinos, artistas visuais e músicos se apresentaram no salão da igreja Judson Memorial Church, em Greenwich Village, dando origem ao Judson Dance Theater. Durante sua existência (1962-1964), esse coletivo de artistas verticalizou a ideia de que todo e qualquer movimento poderia ser dança, engendrando assim a dança pós-moderna. Entre os artistas que integraram o grupo estão: Judith Dunn, Robert Dunn, Ruth Emerson, Alex Hay, Deborah Hay, Fred Herko, David Gordon, Gretchen MacLane, Simone Forti, Robert Morris, Steve Paxton, Rudy Perez, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, Carol Scothorn, Elaine Summers, Jennifer Tipton, Trisha Brown, Remy Charlip, Lucinda Childs, Carolee Schneemann, Sally Gross, Elizabeth Keen, Aileen Passloff, Albert Reid, Arlene Rothlein, Meredith Monk, entre outros. (ALMEIDA E PEREIRA, 2020, p. 175)

Assim como o gênero da performance supera a si mesmo enquanto gênero, transbordando a definição que gênero confere, a dança pós-moderna também transborda a definição de dança. A performance é aquilo que pode ser enquadrado no gênero da performance e também o que não pode ser enquadrado como gênero. A dança sob a concepção de performatividade também é aquilo que pode ser enquadrado como dança e aquilo que não pode ser enquadrado como dança, mas forma de movimento.

Entre tais artistas envolvidos no início da dança pós-moderna na *Judson Dance Theater*, está Steve Paxton. Posteriormente às suas experiências como ginasta olímpico, artista marcial de aikido e dançarino da companhia de Merce Cunningham, ao questionar a organização de uma companhia formada por direção e bailarinos e a reprodução do movimento criado por outro que não aquele que dança, seu trabalho como dançarino passa a ser a investigação de uma forma de movimento ainda não codificada como técnica de dança, conjuntamente a outros dançarinos, que não se organizam como uma companhia, dividida por direção e bailarinos. A concepção de dança performativa por Jussara Setenta (2008) está muito centrada na performatividade como a invenção da ação da dança pela própria pessoa que dança.

Steve Paxton é o dançarino cujas pesquisas orientaram a criação do Contato Improvisação, na década de 70. Para explicar suas pesquisas que orientaram a criação do Contato Improvisação, Paxton diz que a pergunta que se fez foi: “como se sente ao cair, a maçã de Isaac Newton?” Observando que Newton formulou as três leis do movimento a partir de ter experienciado a queda de uma maçã, Paxton redireciona a pergunta de Newton para a sensação da maçã ao cair. Nisso, Paxton observa que a teoria newtoniana foi elaborada a partir de uma experiência. Mas sua experiência serve para teorizar o que vê no outro, na maçã, num objeto que não é ele mesmo. E o que Paxton fez foi criar uma prática que faz o praticante se dar conta de que é o sujeito de uma experiência; uma prática que pode ser criada a cada vez, por cada sujeito que a experimenta. Ao perguntar o que a maçã sente, Paxton questiona o absurdo de objetificar algo que tem a aptidão de sentir. Dançarinos não são maçãs e dança não é ciência. Paxton reclama a dança como experiência senso-perceptiva de quem dança.

Em suas pesquisas de Contato Improvisação, Paxton chamou de *Pequena Dança* o exercício de colocar-se de pé, alinhar-se em relação à gravidade, cessar qualquer movimento voluntário, e observar os movimentos involuntários que ocorrem para manter essa postura em relação à gravidade. Paxton entendia que este é um exercício que prepara o dançarino para

logo dançar com outra pessoa. Podemos experimentar na *Pequena Dança* que, mesmo quando estamos sozinhos, já estamos em relação com uma força externa a nós, já estamos o tempo todo em uma dinâmica de retroalimentação. (Paxton *in* Bardet, Tampini e Zuan, 2022)

O Contato Improvisação surgiu como uma pesquisa da qualidade reflexiva do tato. Por meio deste sentido, as forças físicas conjugam com as sensações. Quando dois corpos se tocam em Contato Improvisação, eles têm o propósito de atentar-se para que o toque não seja somente objetificante, no sentido de manobrar o outro, mas que seja também, ao mesmo tempo, uma receptividade à direção que o peso do outro está informando. E que as manobras não sejam realizadas a partir de uma intenção de levar o corpo do outro a um desenho no espaço previamente idealizado, mas sim a partir da transferência de peso de um corpo para o outro através da área de contato que eles compartilham. As ideias são inevitáveis, mas deve-se saber que nesta forma de movimento Contato Improvisação, não se têm o compromisso de realizá-las. Pelo contrário, quanto mais o desenho puder ser fruto da percepção da direção do peso entre dois corpos, e não de uma imagem previamente visualizada, mais sentido isso tem enquanto Contato Improvisação. Ou pelo menos, enquanto os princípios do Contato Improvisação. O quanto esses princípios resistiram ao hábito de codificação visual do movimento em passos e posições, em contextos atuais?

Se em 1972, Steve Paxton inaugurou o que seria chamado de Contato Improvisação através da performance *Magnesium*, em que um grupo de dançarinos, todos homens, experimentavam colisões entre eles, Nancy Stark Smith se somou às experimentações inaugurando a participação de mulheres no Contato Improvisação, e realizou um trabalho importante no sentido de transmitir o Contato Improvisação e propiciar a continuidade de sua prática.

Lisa Nelson se soma às experimentações iniciais do Contato Improvisação em 1974, e junto com Nancy Stark Smith cria a revista *Contact Quarterly*, que tem um papel importante de difusão do Contato Improvisação através da publicação de artigos escritos por qualquer praticante interessado em compartilhar suas reflexões. Além de sua participação na formação do Contato Improvisação, Lisa Nelson desenvolve seu próprio sistema de improvisação, chamado *Tuning Scores*- partituras de afinação. Trata-se de instruções para criar situações de dança que nos fazem investigar como o movimento é visto, memorizado, transmitido, registrado.

Lisa Nelson sistematiza a sua pesquisa após um período em que deixa de dançar e começa a experimentar o uso de uma câmera de filmagem. Nesta época, a câmera inaugura

uma forma de registrar a visualidade da dança. A investigação de filmar-se e ver-se na filmagem é como Lisa Nelson redescobre a dança.

Talvez porque o corpo é ao mesmo tempo o meio e o produto da atuação de dança, me deslizo de um lado ao outro do espelho, uma e outra vez; de considerar vê-lo a considerar fazê-lo ou senti-lo. Filmar e editar vídeo me colocou de ambos os lados do espelho ao mesmo tempo. Ao fazer-me espectadora da minha própria visão, o vídeo foi um catalisador para deslocar a dança interior do ver em direção ao espaço. Finalmente, se converteu em um modelo para explorar junto com outros como obter significado da dança, a partir de dentro e a partir de fora. (NELSON *In* BARDET, TAMPINI e ZUAN, 2022, P. 200)

Lisa Nelson investigou, junto com Bonnie Bainbridge Cohen, os movimentos mínimos dos olhos, involuntários, que antecipam ações voluntárias, a mobilização de um certo apetite de movimento que decorre do que os olhos vêem.

Com o visor da câmera colado ao olho, meu corpo se deixava inundar pela imagem do rosto de um bebê, muito perto. Quando Bonnie lhe oferecia um brinquedo, podia ver minúsculas mudanças de atenção ao enfocar seus olhos e, pensava eu, no entorno de sua pele. Parecia que eu entrava em seu sistema nervoso, por detrás de seus olhos, ou como se ele entrasse no meu. Podia ver seu desejo quando, com o atento tato de Bonnie, o bebê ordenava a seu sistema nervoso alcançar o brinquedo e eu via como enfocava seus olhos antes de alcançá-lo. De certo modo, os anos de observação deste planejamento pré-motor nos olhos dos bebês me permitiu acessar o meu próprio planejamento. (NELSON *In* BARDET, TAMPINI E ZUAN, 2022, P. 201)

A sistematização das investigações de Lisa Nelson nas partituras de afinação - *Tuning Scores*, disponibiliza que outras gerações de dançarinos continuem experimentando suas questões acerca do movimento através das instruções formuladas. Não é o movimento que é codificado, em passos ou posições, mas sim as instruções. Não é uma técnica codificada, nos termos de Jussara Setenta (2008). É mais uma reflexão sobre como uma técnica se forma. Uma referência ao processo de codificação de uma técnica.

Também na década de 70, o termo “somática” é definido pelo filósofo Thomas Hanna e usado para nomear práticas de movimento que escapam à definição de dança, embora possam ser uma definição de dança pós-moderna, ou dança sob a concepção de performatividade. Thomas Hanna definiu soma como o corpo percebido por ele mesmo, ou seja, o corpo não como objeto de percepção mas como sujeito.

Me parece que uma boa definição da concepção de somática tenha a ver com a concepção de corpo ameríndia que Viveiros de Castro (2002) nos dá a ver:

Assim, por exemplo, o conceito piro de corpo pode não estar, tal o nosso, na alma, isto é, na 'mente', sob o modo de uma representação de um corpo fora dela; ele pode estar, ao contrário, inscrito no próprio corpo como perspectiva (Viveiros de Castro, 1996). Não, então, o conceito como representação de um corpo extraconceitual, mas o corpo como perspectiva interna do conceito: o corpo como implicado no conceito de perspectiva. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, P. 140.)

Viveiros de Castro (2002) chega a esse conceito após narrar uma situação em que uma mulher da cidade de Lima visita uma aldeia do povo piro na Amazônia peruana. A mulher de Lima tentava convencer uma mulher da aldeia a ferver a água para preparar a comida para o seu filho, acusando que não ferver a água causa diarreia. Então, a mulher piro responde que em Lima pode ser necessário ferver a água, mas não lá na aldeia, porque os corpos de Lima são diferentes dos corpos da aldeia. Então, Viveiros de Castro (2002) argumenta que a fala da mulher piro não se refere a biológicas diversas, mas que não apenas a ciência determina o que é o corpo.

Bolsanello (2016) explica que a educação somática é um campo composto de diversos métodos, técnicas, sistemas, abordagens que propõem práticas de movimento que modificam hábitos psicomotores, priorizando a subjetividade de cada corpo, de cada pessoa, e que inclusive foram desenvolvidos a partir da história pessoal de cada criador/a. Bolsanello constrói uma genealogia dos autores da educação somática e destaca que apesar de muitos fundadores serem da área da saúde, despontando esse olhar subjetivo para o corpo, diferente do olhar objetivo predominante na ciência, antes mesmo de a educação somática ser nomeada, pesquisadores da área da dança já desenvolviam abordagens do movimento com essa concepção.

Bolsanello (2016) também demonstra a relação estreita entre a emergência do campo da Somática e a dança moderna e a dança contemporânea. Aponta que no final do século XIX e início do século XX, artistas relacionados à dança pós-moderna, como Steve Paxton, bem como artistas relacionados à dança moderna, como Isadora Duncan, marcam uma mudança na forma de se fazer dança, que deixa de primar a objetividade, o virtuosismo e o aperfeiçoamento de formas fixas para o movimento e para as composições coreográficas, para se interessar mais pela singularidade de cada sujeito que dança e pela qualidade irrepitível da presença do movimento. Estes novos interesses que passam a definir uma nova forma de fazer dança são comuns aos métodos de Educação Somática.

A dança moderna dá as boas vindas ao movimento sentido, vivido em primeira pessoa do singular. Essa corrente artística engrossa seu tronco na dança contemporânea, onde a materialidade do corpo é o próprio material para a criação estética. (...) a dança passou por uma *libertação semiótica*, o momento histórico onde a dança assume a realidade material do corpo como linguagem: o corpo do bailarino não é mais um intermediário; não mais interpreta um personagem nem encarna uma emoção. O corpo não dança. A própria materialidade do corpo e seus processos fisiológicos *são* dança. (BOLSANELLO, 2016, p. 26, 27)

A transição da dança moderna e pós-moderna apontada por Bolsanello, em que o corpo deixa de ser intermediário e passa a ser a própria linguagem da dança, justamente diz respeito à concepção de performatividade na dança.

A partir do ano de 1973, Bonnie Bainbridge Cohen inicia a escola de Body-Mind Centering, método de educação somática bastante praticado em diálogo tanto como Contato Improvisação quanto com o *Tuning Scores*. Bonnie Bainbridge Cohen trabalhava como terapeuta em hospitais, em reabilitação do movimento, e experimentava a dança como parte de seus estudos do movimento. Em seu método, diferente de um trabalho fisioterapêutico, é fundamental que o educador experiencie o movimento para que possa ensinar.

O método de movimento somático Body-Mind Centering apresenta uma relação constante do corpo sistematizado pela ciência com o corpo percebido pelo próprio corpo. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, embriologia, desenvolvimento motor filogenético e ontogenético são postos em diálogo com a experiência do movimento, num trabalho de atualização de percepção.

O BMC propõe um *ciclo do respostas perceptuais* que parte do entendimento de que, normalmente, uma situação já é vista a partir de expectativas pré-concebidas que deságuam em um foco motor pré-sensorial e em uma interpretação perceptual. Esta interpretação guia para um plano motor e uma consequente resposta motora que nos devolve um *feedback* sensorio e nos possibilita uma interpretação perceptual que estabelece parâmetros para as futuras expectativas. Um círculo que pode se tornar vicioso ou possibilitar uma reavaliação constante das respostas e do modo de perceber as situações. Atualizar a interpretação e resposta é estar disponível para ver e, portanto, perceber de modo diferente a cada nova situação. O que pode levar a transformação de padrões. (VELLOSO In BOLSANELLO, 2010, p. 170)

Na década de 90, Nancy Stark Smith cria o *Underscore*, uma forma de sistematização da prática do Contato Improvisação. A partir da observação de ocorrências nas jams, Nancy estabelece alguns códigos para algumas ocorrências que tendem a se repetir quando as pessoas dançam Contato Improvisação em uma jam. O *Underscore* é uma partitura de cerca de 35 códigos, sendo cada um deles composto por um glifo e um nome. Estes códigos foram

estabelecidos com o propósito de mapear como as pessoas estavam dançando, de reconhecer manifestações comuns a essa dança. Os códigos dizem respeito a ações ou estados corporais/mentais pelos quais é comum as pessoas transitarem quando improvisam. Os códigos não dizem respeito a formas realizadas pelo movimento, ou seja, ao desenho que o corpo realiza ao se mover, como no caso de um passo de dança.

No ano 2000, a dançarina francesa Claire Filmon propõe o evento *Underscore Global*, que a partitura criada por Nancy seja dançada por praticantes de Contato Improvisação a cada solstício de verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, de forma sincronizada. Através de um website, grupos de dançarinos de qualquer lugar do mundo se inscrevem para coordenarem a realização da prática ao mesmo tempo. É relevante que a codificação criada por Nancy Smith seja um recurso para dimensionar a prática do Contato Improvisação no mundo. No caso de uma dança que não se codifica através de formas de movimento determinadas como passos ou posições, como a dança clássica, o *Underscore* e a revista *Contact Quarterly* são meios de codificação, meios de transmissão. No entanto, são meios de codificação que não apenas conservam uma dança, mas que também propõem que a prática continue se inventando.

4.1 VER E TOCAR: DE UMA REALIDADE OBJETIVA COM SIGNIFICADO A PROCESSOS SENSO-PERCEPTIVOS EM QUE O SUJEITO PARTICIPA DO CONTEXTO

Como já vimos anteriormente, a concepção de performatividade está baseada em uma destituição da ontologia como definição da realidade. Concebe processos fenomenológicos, apreensão sensível da realidade pelo contato material, apreensão sensorial por um sujeito.

O sentido enquanto significado não é, de antemão, algo definidor e definido nas poéticas performativas. Na estética da performatividade, o sentido tem mais importância enquanto processo de sentir, relativo à fisicalidade do corpo, à sensorialidade. E é através desses sentidos do corpo que algum sentido enquanto significado, pode ser elaborado. Cria-se uma situação em que a percepção sensorial possa ser auto observada, como o processo que possivelmente chega a um sentido enquanto significado, sendo o processo perceptivo mais enfatizado que o significado final.

Dentre os sentidos, a visão é, historicamente, aquele mais automático, menos auto-observado enquanto processo perceptivo relativo a um sujeito. A visão é acreditada como o sentido que mais capta a realidade, uma realidade absoluta, objetiva, que independe

de um processo fenomenológico, subjetivo. O automatismo da visão oculta o processo senso-perceptivo de decifrar o que se apresenta no ambiente. Bolsanello (2010) relaciona a supremacia da visão entre os sentidos com os fundamentos ocidentais da modernidade:

No século das Luzes, a visão é tida como superior aos demais sentidos, associando-se à razão e à ciência. As descobertas tecnológicas da época são extensões da visão: o telescópio, o microscópio, a imprensa. Hoje, a visão ainda é o meio privilegiado do conhecimento. Ainda que se utilizem todos os sentidos em suas atividades cotidianas, o modo de vida nas sociedades urbanas contemporâneas privilegia o sentido da visão. A visão é, para o ocidental contemporâneo, fonte de apreensão do real e meio de comunicação. (BOLSANELLO, 2010, P. 22)

No contexto impulsionado pelo Iluminismo, o espetáculo se configura de forma que apenas os artistas fiquem passíveis de serem vistos e os espectadores posicionados para vê-los. Os papéis de artista e espectador definem-se em relação a quem vê e quem é visto. Uma mesma pessoa não deve experimentar ambos os papéis.

A invenção da iluminação a gás foi utilizada para neutralizar uma das mais desagradáveis fontes de perturbação: a visibilidade dos espectadores por parte dos actores e, sobretudo, a visibilidade recíproca entre os espectadores. A partir dos anos 40, Charles Kean experimentou escurecer progressivamente a plateia, e Wagner pôs mesmo os espectadores completamente às escuras por ocasião do primeiro Festival de Bayreuth (1876). Todas estas medidas visavam interromper o circuito retroactivo. As reacções dos espectadores deviam transformar-se em actos <interiores>, não visíveis nem audíveis exteriormente, apenas experienciados. (FISCHER-LICHTE, 2019, P. 79)

Portanto, no contexto da pós-modernidade, em que artistas e espectadores são entendidos como co-sujeitos e sua relação como um circuito retroativo, o tato ganha atenção enquanto sentido que evidencia mais a subjetividade que uma realidade externa ao sujeito. Através do tato, a percepção não pode distinguir emissor e receptor. É possível ver sem ser visto, mas não é possível tocar sem ser tocado.

O toque, diferente da visão, segundo Fischer-Lichte (2019), também não permite distinguir entre a ficção e a realidade, a personagem e a pessoa.

O desenvolvimento do teatro da ilusão do século XIII oferece mais um motivo para a exclusão do contacto entre actores e espectadores - também ele, aliás, reconduzível à oposição entre ver e tocar. Como explica Johan Jakob Engel na sua *Mimik* (1784-85), o espectador é arrancado à ilusão sempre que percebe o corpo do actor/da atriz não como símbolo da personagem interpretada, mas como o corpo real do actor/da atriz em

causa, tornando-se-lhe, por isso, sensível. Em caso de um eventual contacto, o perigo seria especialmente grave, pois esse contacto representaria a irrupção do real na ficção. O olhar, pelo contrário, faria surgir a ilusão, suscitando no espectador emoções relacionadas com a personagem dramática e não com a atriz. (FISCHER-LICHTE, 2019, P. 135)

Nas danças performativas, o tato passa a ser um meio legítimo de especiação e de realização do movimento. As performances abrem a possibilidade de os espectadores tocarem os performers para que seja esta a forma de perceber a ação que se desenrola. O dançarino dança não só a partir de ver o movimento que outro mostra, mas a partir do toque que recebe. O toque informa um modo de se movimentar, que o dançarino recebe e realiza, às vezes ao mesmo tempo ou consecutivamente. No caso do Contato Improvisação, por exemplo, os dançarinos envolvidos se movem a partir do toque que dão/recebem. Dar e receber um toque é simultâneo, assim como tocar e mover também é simultâneo. Em pautas de Body-Mind Centering, é comum que o toque seja um procedimento anterior a uma experimentação de movimento que se origina nas sensações provocadas pelo toque.

Além da visão dar lugar ao tato, o próprio sentido da visão tem sido atualizado por práticas somáticas, endossando o processo perceptivo e desmentindo a captura de uma realidade objetiva. No início do século XX, nos Estados Unidos, o oftalmologista William Bates propõe um método de correção de deficiências da visão através de uma prática do sentido da visão. Sem recorrer a cirurgias e abstando do uso de óculos ou lentes de contato, a prática pretende corrigir deficiências como miopia, hipermetropia, astigmatismo e outras. Não pretendo discutir a eficiência do método quanto à correção de deficiência. O método não tem validade médica, científica. O que pretendo mostrar como relevante do método Bates é o fato de ele revelar a implicância do sujeito no sentido da visão. Bates (2006) demonstra que temos ideias fixas a respeito de como são as coisas ao redor, construídas pelas nossas lembranças, julgamentos, imaginações, e que se observarmos como realizamos o ato de ver, podemos ver as coisas ao redor de uma forma diferente. Para isso propõe uma série de movimentos do globo ocular em relação ao espaço.

Peter Grunwald (2017), a partir da técnica Alexander¹⁹ e do método Bates, também pesquisa especificamente o sentido da visão. Assim como no método de Bonnie Bainbridge Cohen - o Body-Mind Centering, o método *Eyebody* de Grunwald propõe a compreensão de onde se localizam as estruturas anatômicas que realizam a visão, para que o praticante possa

¹⁹ Técnica de reeducação psicofísica desenvolvida pelo artista da voz Matthias Alexander, na Austrália, Inglaterra e Estados Unidos, entre o final do século XIX e início do XX, que mais tarde veio a ser considerada como uma das técnicas que compõem a Educação Somática.

direcionar o movimento conscientemente por essas estruturas. Grunwald se refere ao ato de ver como um ato de pensar: o hábito de movimento por determinadas estruturas anatômicas que uma pessoa emprega para ver, trata-se de um modo de pensar. Se a pessoa muda este hábito de ver e passa a realizar outro caminho de movimento, por outras estruturas anatômicas, então esta pessoa está pensando de outra forma. Grunwald observa que o hábito de visão mais comum das pessoas, realiza um percurso anatômico que não explora a máxima potencialidade do sentido da visão. A este modo mais habitual de operar a visão, Grunwald chama de visão bidimensional. Então, o que propõe em sua prática de anatomia experiencial é expandir a atenção sobre as estruturas mais externas e frontais para as estruturas mais internas e posteriores.

A ação que conhecemos como pensar ocorre no lóbulo frontal do córtex cerebral, e tal como eu vejo, pode ser em certo modo bidimensional. Existe, ademais, outra classe de pensamento que se origina na parte traseira do neocórtex, uma área que denomino córtex visual superior e que associo com o pensamento consciente e tridimensional. Ao ativar este tipo de pensamento originado nesta região cerebral, sou capaz de utilizar minha mente de um modo extraordinário. (GRUNWALD, 2017. P. 29)

Este estado corpo-mente de ver utilizando as estruturas anatômicas mais internas e posteriores, pode ser descrita como a citação de Paul Valéry: “ver é esquecer do nome das coisas que se vê”, entendendo o processo de nomear como encerrar um significado. Grunwald (2017) chama esse estado de percepção pura, onde a materialidade é sentida com certa indiferença ao significado que pode ter.

Lisa Nelson, dançarina que sistematizou os *Tuning Scores*, também relaciona o sentido da visão com a atribuição de significado.

A imagem para mim é sinônimo de percepção e de significado. Na dança realmente podemos interrogar como produzimos sentido. A partir de fora de nossa própria ação e também como sentimos internamente. Como sentimos e como damos sentido, as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, uma imagem é sinônimo de significado, de percepção, de padrão, qualquer tipo de padrão. (NELSON In BARDET, TAMPINI e ZUAN, 2022, P. 215)

Hubert Godard, que, após sua trajetória de dançarino, atua hoje em colaboração com pesquisas médicas sobre o movimento humano, traz o conceito de *olhar cego* para se referir ao uso da visão em que a paisagem vista não pode ser nomeada, e opera no sentido de pura percepção. O *olhar cego*, segundo Godard In Bardet, Tampini e Zuan (2022), seria a ausência

do olhar objetivo, realizado pelo córtex cerebral. Para explicar como funciona o *olhar cego*, Godard fala de casos clínicos em que as pessoas perderam a função cortical do olhar objetivo.

É assombroso porque se você coloca uma cadeira diante delas e pede para descrever esse objeto e nomeá-lo, dizem que não vêem nada. Se você lhes convida a caminhar, vão desviar da cadeira. Por isso chamamos de olhar cego. Sabemos que esse olhar é subcortical, portanto não está ligada ao tempo, nem à história do sujeito, nem põe em jogo uma interpretação e tampouco é uma confrontação entre um passado e uma atualização do olhar. Mas sim que há algo que seria um olhar mais 'geográfico'. (GODARD *In* BARDET, TAMPINI e ZUAN, 2022, P. 258)

Em funções ditas normais, do sistema visual, operam tanto o olhar objetivante, que identifica o que vê através da linguagem, como o olhar cego, “através do qual a pessoa se funde com o contexto, já não há um sujeito e um objeto, mas sim a participação em um contexto geral. Portanto, esse olhar não é interpretado, não está carregado de sentido.” (Godard *In* Bardet, Tampini e Zuan, 2022).

Godard *In* Bardet, Tampini e Zuan (2022) menciona a dança de Contato Improvisação como uma situação em que o olhar cego atua mais que o olhar objetivante, garantindo a segurança mesmo quando os movimentos de colisão poderiam ser perigosos, porque a orientação espacial funciona, aí, numa alta eficiência.

4.2 BODY-MIND CENTERING: TENSÕES ENTRE A CODIFICAÇÃO E A SUBJETIVIDADE NA AUTORIA DO CORPO

A escola de Body-Mind Centering, iniciada em 1973 em Nova York, foi, ao longo do tempo, formatando currículo de uma série de cursos do método. Desde 2003, ocorre no Brasil, o Programa de Educador do Movimento Somático (EMS). Este programa é composto dos seguintes módulos: – Sentidos e Percepções: Introdução ao Body-Mind CenteringSM, Sistema Esquelético, Sistema dos órgãos, Padrões Neurocelular Básicos (PNB), Desenvolvimento Ontogenético, Sistema de Fluidos, Sistema Nervoso, Reflexos, Reações Posturais e Respostas de Equilíbrio (RRR), Sistema Endócrino, Sistema de Ligamentos e Fácias e Sistema Muscular.

Entre um período de 2021 e 2022, cursei três módulos do programa: Sistema dos órgãos, Sistema Endócrino e Sistema Nervoso, ministrados por Tarina Quelho e Diego Pizarro. Cada um desses cursos se dedica à corporalização das estruturas anatômicas do

sistema. A corporalização é um processo de tomada de consciência de uma estrutura do corpo, um processo que propicia uma experiência sobre uma determinada estrutura.

Recebemos aulas teóricas, expositivas sobre os sistemas e suas estruturas, em que são explicadas sua anatomia e fisiologia, através da fala dos professores, vídeos que exibem a forma das estruturas e a realização de suas funções, manuseio de modelos anatômicos, imagens bidimensionais e tridimensionais. Em cada um desses módulos, além das aulas de anatomia e fisiologia sobre o sistema em questão, também havia aulas de embriologia, em que víamos as formas e os movimentos das diferentes fases do embrião. Depois de recebermos esse tipo de aula teórica, expositiva, íamos para uma parte prática, para colocarmos atenção em como sentimos em nós mesmos aquelas imagens que foram apresentadas. Fazíamos o exercício de visualização, que consiste em imaginar as imagens das estruturas vistas nos materiais, no lugar em que elas ocupam no nosso corpo. Imaginamos a localização e a forma que elas têm em nós, com a intenção de formar uma imagem o mais próxima possível da forma real. Além da visualização, praticávamos mover para mobilizar a estrutura em questão, mover a partir das sensações que a visualização nos trazia, vocalizar um som a partir da estrutura ou em direção à estrutura, tocar um colega e ser tocado no lugar da estrutura.

No curso do Sistema dos órgãos, corporalizamos o coração, os pulmões, o tubo digestório, o útero, os ovários, os rins, o fígado, o baço-pâncreas. O coração, percebi que se situa menos à esquerda como imaginava antes e mais próximo do centro. O coração tem muito a ver com as mãos, como se as mãos nascessem do coração, porque compartilham um momento de desenvolvimento embriológico. Movi bastante nessa relação de coração e mãos, percebendo o caminho entre eles, talvez um reflexo entre eles. Lembro de vermos um vídeo que mostrava o coração como um tecido enrolado em si mesmo em movimento espiralar. O coração me dá essa sensação de enrolar sobre si mesmo, ser enxuto, condensado, firme, coeso, compacto. Os pulmões têm uma assimetria considerável. Experimentamos diferentes modos de mover os braços para acessar diferentes lobos dos pulmões. O tubo digestório, da boca ao ânus, me causa muito sono. Também o fígado e o pâncreas eram experiências bastante sonolentas. O tubo digestório é um eixo muito mole, que me dá vertigem. O fígado é grande, ocupa muito mais que só a lateralidade direita, apesar de me dar um bom sentido de lateralidade, me preencher bem na lateralidade. O pâncreas é transversal, está vindo de trás para a frente, como uma flecha lançada. Fígado e pâncreas me dão uma assimetria de lateralidades. O útero se parece um tanto com o coração. E está quase na mesma linha central do coração. O útero é o órgão mais central. É firmemente elástico, se move com peso. A

extensão ou flexão da articulação coxofemoral reflete muito no útero. Os ovários são pontuais e profundos. Meu ovário esquerdo é muito mais sensível que o direito. Os ovários se refletem nos tornozelos. Os rins se localizam na parte mais posterior em relação às outras vísceras. Estão ali mais próximos das costas que da barriga, como os órgãos mais corajosos, mais expostos ao perigo, mais prontos para a defesa. Também são assimétricos, porque conjugam o espaço com o fígado. Os rins se refletem nos joelhos, têm um caminho direto para eles. Alguns órgãos se continuam pelos membros superiores, outros se continuam pelos membros inferiores. Para estar nos órgãos, é preciso descer dos músculos até lá. É preciso descer algumas camadas. Chegar em outro tônus. Talvez nem seja um tônus mais baixo, seja mesmo um sem-tônus. Ou um tônus sutil, involuntário. Principalmente quando se trata de tubo digestório, fígado e pâncreas. O tônus é muito passivo. É quase como dormir. Mas é outra coisa. Os órgãos não estruturam o corpo, estão anteriores a isso. Estão anteriores à rigidez necessária para isso. Mas como que por algum humor, direcionam os tecidos mais estruturantes a estarem onde estão. Como que por algum magnetismo, puxam ou repelem músculos e ossos. Em algum momento da experiência, estive de pé recebendo um toque de uma colega em alguma víscera abdominal, e me deitei porque senti que iria cair completamente, iria desabar toda. Não havia suporte. Foi abismal.

O Sistema Endócrino foi uma experiência bastante diferente dos órgãos. Não senti sono, e sim um despertar bastante enérgico. Nos dias em que experienciei as glândulas, fiz as seguintes anotações:

Ovários.

Ovários e testículos: saber de um para saber do outro.

Tocar testículos para saber sentir ovários. Localizar ovários para saber ponto de partida dos testículos.

Meus ovários nadam e também ancoram. Estão abraçados pela pelve, mas também irradiando expansivamente para várias distâncias.

De quatro, abro espaço pros ovários e o dorso dos meus pés pode tocar o chão. Giro tíbias e fibulas, saindo direto dos ovários. Do joelho pra baixo, sou toda ovários. Os pés ficam mais sensuais.

Energia para todo o corpo se multiplica. Potência. Força sinuosa.

Meus ovários não têm medo de sentir dor. Eles me dão prazer.

Depois disso, senti minha seguinte ovulação mais nítida do que nunca. E não através de cólica. Outra sensação. Ovular é forte.

Por que tanto temor à tireoide? Tememos tocá-la ou se tocamos, tememos tocar demais. Tememos mexer demais com ela. Ativar, estimular, esse vulcão em erupção.

Prisão e libertação. Sentindo a tireoide, dá pra se sentir aprisionada, hermeticamente aprisionada, aflitivamente aprisionada. E também dá pra sentir a liberação disso tudo num grito agudo.

Depois de acioná-la, é difícil esquecer da tireoide. Ela insiste em estar ali, acelerando tudo, o coração, a pulsação, a vida. Dá medo de essa velocidade interna ultrapassar a mim mesma. Mas eu escolhi gritar. Escolhi esmurrar com os cotovelos. E a agressividade pode ser uma coisa deliciosa. Eu gosto. Perdi o medo. Gosto mesmo é de ir até as últimas consequências.

Mas só depois de viver as glândulas da cabeça é que eu pude retornar ao pescoço sem explosões e implosões da tireoide, com algum equilíbrio e deleite do conjunto tireoide-paratireoide-corpos carotídeos. Como se um amante estivesse o tempo todo me envolvendo pelo pescoço. Como se o pescoço tivesse sempre um toque invisível, um apoio por onde rolar no ar. Assim é tão lindo sustentar a cabeça como um bebê o faz.

O sentimento de realização para mim nunca foi tão claro quanto ao sentir e mover através das glândulas da cabeça (hipófise, pineal e corpos mamilares, que não são reconhecidos cientificamente como glândulas, mas no Body-Mind Centering são estudados como parte do sistema endócrino).

O prazer de sentir essas glândulas é mesmo um êxtase. Todo o resto do corpo se torna sustentado por elas, de maneira que eu não preciso alinhar meu esqueleto, alongar meus músculos, procurar as melhores posturas e a forma mais orgânica de me mover. Tudo já está posto quando as glândulas da cabeça são acessadas. Tudo já é.

Passou brevemente por mim a sensação de ser um recém-nascido. Muito diferente da sensação de olhar um bebê e sentir fofura, imaginando que este ser é um dengoso, carinhoso ou manhoso. A minha sensação de recém-nascido foi o mais próximo de totalidade, onde o amor nem é pensado. E igualmente breve, também me passou a sensação de ser uma pessoa já velha deixando a vida com um olhar.

Por sensações breves e intensas, algum conhecimento da existência é processado. Que talvez não chegue totalmente em palavras, mas fica guardado na memória das células.

Aliás, é por isso que está tão difícil escrever sobre as minhas experiências com as glândulas. Os registros já estão completos no próprio corpo. Escrever é deixá-los incompletos.

Duas palavras podem reduzir o que vivi nas glândulas da cabeça: “realização” e “transe”. Depois de me sentir plenamente realizada, percebi que abriam-se possibilidades para viagens de percepções que

posso chamar de transe. Não aprofundei nessas viagens, porque para ir longe é preciso ter muito suporte de quem ancora a prática. Mas me dei conta de que o transe é muito necessário, fundamental para seguir existindo. E de que deveríamos criar mais situações de suporte para imergirmos nessas experiências existenciais.

Depois, a palavra transe se transformou num imperativo. Falei a partir da estridente tireoide a palavra TRANSE repetidas vezes. Até que escutei minha voz me dizendo para transar.

Só o sexo tem a força de trazer de volta à base, ao períneo, cóccix e ovários, a vida que se preencheu na cabeça. Pareceu mágica que apenas sentindo e movendo as glândulas, de repente eu pudesse chegar a experienciar a energia sexual de um modo totalmente desconhecido até então. As glândulas têm algo de mágico.

Assim como os corpos mamilares, o corpo coccígeo é uma estrutura que o Body-Mind Centering sistematiza como glândula, mas não são estruturas sistematizadas pela ciência como glândulas. São estruturas pouco sistematizadas. O corpo coccígeo parece não ter uma função determinada, segundo a ciência. Quando acessamos o corpo coccígeo como glândula, na prática do BMC, é uma ativação que nos conecta com a terra, com a direção para baixo. A posição de cócoras é um lugar habitado para acesso do corpo coccígeo. E o acesso a ele facilita transitar entre a posição de cócoras e a posição bípede.

Ter mapeado todas as glândulas endócrinas é formar um eixo vertical de potencial energético. As glândulas são reservatórios de algum poder. Podem parecer inertes, mas revelam seu poder na situação precisa. São muito menores que os órgãos. São energia muito mais concentrada.

O Sistema Nervoso deu outro caminho para os membros. Se no sistema dos órgãos, construímos um caminho do coração às mãos, dos pulmões aos braços, dos rins aos joelhos, dos ovários aos tornozelos, no sistema nervoso construímos um caminho dos nervos da coluna cervical aos dedos das mãos, do sacro ao fim das pernas, rotando-as para dentro e para fora.

No curso do Sistema Nervoso, já estava no meu terceiro contato com as aulas de embriologia, uma repetição que é diferente a cada vez. O ectoderma é um tecido posterior que futuramente irá formar o sistema nervoso e a pele. O endoderma é um tecido anterior que irá formar o tubo digestório, o fígado, o pâncreas. No encontro entre estes tecidos posterior e anterior, devém o mesoderma, um tecido do meio, que dará formação a outras estruturas, como músculos e ossos. Essa sistematização também se torna bastante palpável. Encontro

uma qualidade própria das estruturas formadas pela ectoderma, uma qualidade própria das estruturas formadas pela mesoderma, e também da endoderma. Me movo pela sensação da qualidade de cada um destes tecidos embrionários, e a partir da localização que eles tiveram em mim. Já não sou mais um embrião, mas dançamos também com base na memória desse corpo que já fomos. A memória é presente. Temos latente este indicativo dessa forma embrionária.

Os caminhos que a gente traça experimentando o BMC, as conexões entre um lugar e outro como coração-mão, não são caminhos codificados ou que se pretendem codificar. Ou seja, não é uma conexão comprovadamente verdadeira, ou que o método assume como verdade, para que os alunos do método conheçam. É uma pista porque outros praticantes do método experienciaram um sentido nessas conexões, mas é tão verdadeira quanto outra que um novo praticante venha a elaborar. O importante é que cada praticante acesse conexões, mas as conexões não precisam ser as mesmas entre os praticantes. Uma conexão só é verdadeira *in situ*, quando faz sentido naquele corpo-mente que está experimentando. Assim, o BMC se difere, por exemplo, das práticas taoistas, em que há caminhos/conexões estabelecidos como verdade. Nas práticas taoistas, os rins se refletem nos joelhos, o som de RA acessa o coração, a tristeza se reflete nos pulmões. O ensino das práticas taoistas encaminha os alunos a acessarem essas conexões que são verdades no corpo cosmológico humano.

Estudei práticas taoistas através de livros como “Os ensinamentos sexuais da Tigresa Branca - os segredos das mestras taoistas” e “Reflexologia sexual” e do curso de Alquimia Interna Taoista ministrado por Mantak Chia, autor da maioria dos livros que descrevem práticas taoistas, que temos acesso em português, no Brasil. Nessas práticas, muitas vezes se propõe respirar em um órgão, ou sentir uma emoção em algum órgão, ou levar energia de ou para algum órgão. No meu entendimento do assunto, esses exercícios, com roteiros bem definidos do que fazer, podem ser praticados de forma pouco corporalizada, como um acionamento de pensamento sem experiência. Pode acontecer de ser uma prática de indução que não chega a se realizar. Penso em reconhecer a tristeza nos meus pulmões, mas não chego a sentir de fato nem a tristeza nem os pulmões. Entoo um determinado som pensando que ele energiza um determinado órgão, mas nem sei onde esse órgão está, não sei muito bem que espaço ele ocupa em mim. A prática parece ficar no plano das ideias, como se pela força do pensamento a vitalidade se realizasse. Suponho que as práticas taoistas nos chegue assim, como comandos predominantemente mentais, talvez por um problema de transmissão, ao longo do tempo, através das culturas. Imagino que este processo sensível a que chamamos

corporalização no BMC, está subjacente nas práticas taoistas. Compreendendo dessa forma, utilizei o método de corporalização dos órgãos e das glândulas enquanto praticava exercícios taoistas, aliando a instrumentação codificada da prática taoista com o exercício de subjetividade do BMC. A prática do BMC é comumente usada como meio de praticar outra técnica, outra sistematização de movimento, não se restringindo à prática do método em si.

4.3 EM BUSCA DA POSSIBILIDADE DE UMA GENEALOGIA NO CONTATO IMPROVISAÇÃO

Na noite de 20 de fevereiro de 2024, conversava com Leo e ele me contava de um evento de Contato Improvisação que estava acontecendo na Argentina, formado inclusive por pessoas que são referências da velha guarda do CI de lá. Eu dizia em que medida não me sinto parte da comunidade de Contato Improvisação. Desligamos o telefone, dormi. Na manhã do dia seguinte, vi a notícia, dada por Cristina Turdo, de que naquela noite havia falecido Steve Paxton, dançarino cujas pesquisas orientaram a emergência da dança Contato improvisação no mundo. Daí vi também os comentários nas redes sociais feitos por colegas de vários lugares. Alguns me afetaram particularmente: daqueles que diziam lamentar pelo falecimento de seu mestre, e do desejo de dançar em homenagem a ele em uma jam. Como posso reconhecê-lo como o meu mestre? Será que faz sentido referenciá-lo como um mestre se o próprio Paxton rechaçou a relação bailarino-coreógrafo, entendendo que cada dançarino é autor de suas próprias investigações? O que exatamente ele transmitiu? Qual foi a particularidade que ele transmitiu para que esse material permanecesse vivo, sendo tão manuseado por tanta gente, até chegar a mim, num lugar que não é o centro do mundo do Contato Improvisação, tampouco o centro da América Latina do Contato Improvisação e sequer o centro do Brasil do Contato Improvisação. Me refiro a Estados Unidos (embora Amsterdã também tenha um lugar privilegiado no mundo), a Argentina e a São Paulo. A minha angústia era dar-me conta que faleceu uma referência mas não conseguir localizar com precisão o que eu aprendi dele. Talvez a transmissão seja tão contagiosa que é difícil localizar as referências. É possível traçar uma genealogia de transmissão de uma forma de movimento que autoriza a autoralidade de cada sujeito que tem contato com ela? O que se preserva numa transmissão quando se trata de uma forma de movimento não codificada em passos de dança?

Mas entre os textos em razão do falecimento de Paxton nas redes sociais, um deles me afetou com entusiasmo: era o de Thembi Rosa, dançarina da minha cidade, contando de quando fez curso com Paxton, em São Paulo, em 2006, sobre o *Material for the Spine*. Está aí

um material precisamente próprio do Steve Paxton, criado em 1986. Convidei Thembi para compartilhar esse material. Claro, estava levando em conta a abordagem que seria própria de Thembi, mas me parecia o mais próximo que eu poderia ter de uma transmissão do Steve Paxton. Thembi aceitou o convite e eu convoquei o meu círculo social de Belo Horizonte interessado em Contato Improvisação. Estava organizado o meu evento de proposta de homenagem a Steve Paxton. Não seria uma jam apenas, esse espaço de livre experimentação sem explicitação de referências. Seria uma prática de estudo conduzida por Thembi sobre questões precisas de Paxton. Seria uma partilha de referência. Para só depois oferecer um momento de jam, momento mais desejado pelos participantes.

Exercitamos um pouco a relação ísquios-calcanhares, o rolamento em hélice -ou em espiral -, os rolamentos de côncavo/convexo da coluna - ou “banana”, o contato de topo da cabeça com topo da cabeça para transferência de peso de uma coluna para outra. O rolamento em hélice gerou muitas dúvidas. Pessoas começaram a perguntar. Pessoas começaram a palpitar. Thembi apontou para mim para responder outras pessoas, disse que eu estava fazendo a forma certa. Expliquei a coordenação que eu estava fazendo. Logo a Thembi falou que eu já não estava fazendo a forma certa. Eu insisti um pouco na explicação, acreditando que estava sim coordenando corretamente. Samuel demonstrou e explicou como era a forma correta. Heloísa disse que Samuel estava fazendo corretamente. E assim experimentamos o rolamento em hélice, como uma conferência! O lugar de professor se alternava continuamente. E quanto à transmissão de Paxton, permanecia a dúvida. E assim imagino a emergência do Contato Improvisação: mais como uma conferência que como a transmissão de uma pessoa. Mas fico querendo saber quem foi que palpitou o quê.

Os rolamentos em hélice e “banana” eu já havia feito em aula do Ricardo Neves, em 2016, mas não tinha a partir daí a lembrança de esses rolamentos serem o Material para a Coluna. Em aula do Leo Serrano em 2022, fizemos também o contato de topo da cabeça, mas também sem essa referência, pelo que eu me recordo. Nas práticas guiadas pelo Guilherme Morais, em nosso processo de criação de Morte vida sonho, fazíamos o rolamento “banana”, também sem a referência do Material para a Coluna. Para além da forma de contato de topo da cabeça, rolamento hélice, rolamento banana, a maneira como cada professor propõe a organização corporal para realizar esses movimentos, faz toda a diferença no que estou aprendendo, que caminhos vou ser capaz de construir para me movimentar não só naquelas formas, mas também em múltiplas outras formas pelas quais uma dança passa. Quando a proposta de organização corporal para realizar uma forma serve mais do que para essa forma apenas, mas para percorrer várias outras, sinto que faz sentido ter passado pelo processo de

aprendizado dessa forma. Pois não se trata de aprender passos, mas de saber improvisar, movimentar-se em uma sucessão de formas imprevistas.

4.3.1 JAMARTES

Minha primeira prática de Contato Improvisação ao chegar em Buenos Aires, em maio de 2024, foi num encontro de “JAMARTES” - aula e jam sob a condução de Paula Zacharias, no espaço Fuel, em Palermo. Foi uma emoção reencontrar Diego Kantor, com quem eu tinha dançado na minha última jam em Buenos Aires, em dezembro de 2022. Nessa época, a aula e jam conduzida por Paula estava sendo em um espaço na rua Fraga. Fui sentir um panorama geral de um encontro de CI em Buenos Aires e eu passei quase a jam toda dançando com Diego. Logo com o primeiro parceiro que encontrei, tivemos afinidade bastante para querermos desenvolver nossa dança quase o tempo todo. Gosto de dançar com Diego, gosto do tempo que nos damos para nos responder. Gosto de como me parece tão preciso o seu toque em me indicar uma direção. Gosto de seguir suas direções. Neste dia, agora em Fuel, depois de dançar com Diego, vi dançando pela primeira vez Vivi Tobi. Eu a vi dançando com Diego e outro dançarino que já não me lembro mais. Acho lindíssimo que em Buenos Aires haja essa geração ao redor dos sessenta anos que dança Contato Improvisação até hoje, há mais ou menos trinta anos, regularmente; que estão dançando juntos esse tempo todo. Fiquei espectando Vivi Tobi. Seu corpo é tão plástico, tão maleável, com tanta potência de mobilidade, e ao mesmo tempo seu rosto, sua pele, revelam os anos, com suas rugas, suas marcas.

Na Escola de Técnica Alexander de Buenos Aires, tive aulas com Mariana Di Paula, professora e diretora da Escuela Uruguay de Técnica Alexander. Durante essa semana em que nos deu aula, trabalhamos bastante o movimento e sentido da visão. Uma das pautas que Mariana dava era fechar os olhos, lembrar-se da imagem que estava vendo antes de fechar os olhos, abrir os olhos novamente e comparar a imagem vista agora com a imagem que foi lembrada enquanto os olhos estavam fechados. Acho interessante neste exercício que a comparação não é entre a imagem vista depois de abrir os olhos novamente e a imagem vista antes de fechar os olhos. O fato de a comparação não ser com a imagem vista antes de fechar os olhos, mas sim com a imagem lembrada quando os olhos estavam fechados, traz à tona a ação que realizamos para ver, a nossa autoria em ver alguma imagem. A questão a ser discutida não é a imagem diante dos olhos, como uma realidade objetiva, estática, externa. O que está em questão é como uma pessoa elabora uma imagem a partir do que está disposto no

espaço diante de seus olhos. O ato de lembrar evidencia a elaboração que se faz em relação ao espaço. Quando abro os olhos, percebo o que não vi, muito mais do que o que já tinha visto. Nesse momento, percebo que vejo outra coisa além do que já vi. Se não faço o exercício de fechar os olhos e lembrar da imagem vista, e apenas fecho os olhos e abro de novo, a segunda imagem é muito mais parecida com a primeira do que quando faço o exercício de lembrar no momento em que os olhos se fecham.

Pratiquei essa pauta dada pela Mariana Di Paula também enquanto estava dançando Contato Improvisação, nas JAMARTES. Nessa situação, o espaço era muito mais movente que na situação da aula de Mariana. Não só eu estava me movendo mais pelo espaço, como as pessoas no espaço ao meu redor estavam se deslocando mais. Então a diferença entre a imagem da memória e a segunda imagem era ainda maior. E praticar essa pauta me desobrigava de querer saber tudo o que acontecia ao meu redor. Me dava a consciência de que há muita coisa acontecendo, que eu só percebo uma parcela pequena de tudo. Isso me dava uma sensação de segurança, de descanso, alívio. Eu compreendia que qualquer esforço na tentativa de captar todo o meu ambiente, como se dependesse disso eu estar me movendo da melhor maneira, seria um esforço desnecessário. Mais do que querer entender algo com as imagens, me fazia sentido ser receptiva às imagens que passavam por mim, apenas contemplá-las em sua qualidade passageira, móvel, não definitiva. E me orientar no meu próprio movimento com menos dependência do que eu sou capaz de ver, enxergar, saber. Entendo que eu estava experimentando estar consciente do que Paxton chamou de “brecha na continuidade visual”:

Normalmente, a consciência se escapa com facilidade, os reflexos entram e logo se vão novamente, como em um piscar de olhos, onde a maior parte do tempo não somos conscientes de nenhuma brecha na continuidade visual. A continuidade visual é uma das muitas maneiras nas quais sabemos ‘onde estamos’, e não saber onde estamos se experimenta como uma situação de emergência. Quantas vezes ao dia ou por hora nos re-orientamos?, me pergunto. De qualquer modo, o CI desafia constantemente nossa orientação: visual, direcional, de equilíbrio e acerca de onde no corpo está posicionada a consciência. O desafio à orientação não está só nos aspectos mais acrobáticos do movimento. (PAXTON, 1993, P. 75)

4.3.2 JAM LA ORILLA

Vou à orla do Rio del Plata no Parque Águila Grande Fuera del Tiempo, em San Isidro, para participar da Jam la Orilla. Foi anunciada uma programação de aula conduzida

por Paula Zacharias, jam e performance de Los Antiguos. A primeira vez que soube deles, que têm esse nome, foi numa visita à casa de Paula, em que contou da comemoração pelos 50 anos de Contato Improvisação, realizada no ano de 2022 em Buenos Aires. No evento desta comemoração, formaram um grupo da primeira geração de praticantes de Contato Improvisação de Buenos Aires e os chamaram de Los Antiguos.

Na aula, há muitas pessoas que estão praticando Contato Improvisação pela primeira vez. Está também Sergio, um de Los Antiguos. Paula passa alguns exercícios para realizarmos em dupla ou trio - exercícios de transferência de peso e contrapeso. Logo se nota que cada pessoa entende uma coisa da proposta de cada exercício. Algumas pessoas explicam o entendimento que elas tiveram indicando que devem fazer juntas o exercício dessa maneira. Quando escuto essas explicações, a maioria das vezes não estou de acordo. E tampouco estou disposta a convencer minha dupla de que devemos fazer o que eu entendi. Paula repete a proposta algumas vezes. Sergio também dá explicações ao grupo todo, nem sempre iguais às de Paula. As discórdias persistem até o fim, e eu simplesmente fico impaciente e frustrada por não ter podido exercitar nada. As fronteiras entre aluna e professora não são tão demarcadas, mas no lugar de autorização de subjetividade, experimento uma permissividade por parte da posição de quem transmite que não me permite vivenciar uma experiência em comum com minhas colegas.

O momento da jam é diferente. As pessoas são outras. As pessoas principiantes vão indo embora e vão chegando pessoas mais experientes. Não são Los Antiguos, são mais jovens, porém bastante experientes. Um ou outro de Los Antiguos. Danço com Sergio. Enquanto dançamos, ele me dá algumas indicações de como posso responder ao movimento que ele está fazendo. Não percebe que a forma como eu me movo são as respostas-proposições que eu escolho realizar? Valorizo muitíssimo o enquadramento de uma proposta para ser exercitada, estudada. Para isso frequento aulas. Mas no momento de uma jam, aí sim, a autoria de propostas de cada pessoa é válida. Este é o ambiente de cada pessoa dançar conforme as suas percepções, escolhas, habilidades e se relacionar com como o outro se apresenta. Sempre se pode não dançar com alguém cujo modo de se posicionar você não gosta. O Sergio poderia ter simplesmente parado de dançar comigo. Mas então fui eu que deixei de dançar com ele. Dancei com algumas outras pessoas. De modo geral não encontrei muito espaço para dialogar nas danças. Com Noris houve mais encontro. Noris também é estrangeira, canadense/venezuelana. Conversamos, trocamos algumas impressões. Ambas nos sentimos frequentemente pressionadas a sermos carregadas enquanto dançamos com os outros. Dá a impressão de que não sabemos dançar a mesma dança que eles. Noris frequenta

práticas de Contato Improvisação no Canadá e tomou aulas com Andrew Harwood, quem foi parceiro de Paula Zacharias por alguns anos e também investiga a improvisação a partir dos pioneiros do Contato Improvisação e de Lisa Nelson.

Aguardei o momento em que Los Antiguos chegassem. Mas a performance acabou sendo diferente do que estava anunciado na programação. Foi um tempo em que qualquer um poderia dançar uma performance para ser assistida pelos outros. Houve solos e duos. Mas Los Antiguos não foram, não houve nenhuma performance realizada por esse grupo. Perto da hora de performance, vi que chegou Marina Tampini, alguém que certamente é de Los Antiguos, e além disso, uma autora teórica do Contato, referência para mim e muita gente. Nunca a tinha visto dançar. E neste dia, não a vi dançar na performance, somente num momento de jam. E escutei alguém fazendo um chiste, dizendo que ela estava ali para observá-los, porque os tinha como objeto de estudo para escrever.

4.3.3 INVERNAL

Fui para *Invernal*, um retiro de Contato Improvisação no espaço Montecito, nas serras de Córdoba, em Molinari, município de Cosquín. O espaço, dirigido por Ivan Baucia, é dedicado principalmente a encontros de prática de Contato Improvisação e reúne praticantes de diversos lugares do país. Neste lugar, eu me deparava com uma idiossincrasia dos contateiros argentinos que me apartava. Não sabia dançar com eles. Tampouco a convivência me fazia sentir integrada. Algumas vezes recebi uma cobrança, de não estar dançando como eles esperavam. Essas cobranças geralmente estavam relacionadas aos voos. Me cobravam por não ter me disponibilizado para voar no momento em que eles propuseram me carregar, ou me repreendiam por ter ido em direção a um suposto voo sem ter dado um tipo de aviso. A repreensão me pareceu ainda mais estranha que a cobrança. Mas ambas me fizeram entender que eu não partilho os códigos para voar que eles partilham.

Gostava de dançar com um rapaz russo, que sequer falava castelhano. Com ele me entendia bem. Dávamos tempo um ao outro. Não forçávamos o outro a responder ao movimento de uma determinada forma. Silenciávamos as expectativas. Podíamos nos surpreender com a direção para a qual o outro nos levava.

Semanas depois de *Invernal*, encontrei-me em Buenos Aires com Kiki, uma moça tcheca que também havia estado no encontro de Montecito. Ali ela me relatou experiências muito parecidas com as minhas, de ter tido dificuldade em dançar e conviver com os contateiros argentinos que estiveram em *Invernal*. Parece que entre nós estrangeiras

experienciávamos algo comum por nos depararmos com um modo de dançar Contato Improvisação codificado no âmbito local.

4.3.4 UNDERSCORE (U)

Meu primeiro contato com o *Underscore* foi através de meu amigo Henrique Iwao, meu companheiro de dançar Contato Improvisação desde que cheguei a Belo Horizonte, em 2017. Henrique vem de São Paulo, estudou Contato Improvisação com Ricardo Neves. Um dia me presenteou com papezinhos em que cada um constava um código do *Underscore*. A partir apenas dos glifos e nomes, compreendi algo e compartilhei em alguma das práticas que eu regularmente conduzia. Considerava que o mais importante não era conhecer o *Underscore* ao pé da letra, mas poder gerar alguma compreensão, simultaneamente, dos códigos e da nossa prática, a partir dos glifos e nomes. E este modo de estudá-lo faz sentido porque o *Underscore* é tanto descritivo quanto prescritivo. É tanto uma leitura como uma proposição. Conta algo nomeado mas também te propõe praticar para você mesma nomear. Cristina Turdo fala sobre isso: “O que me ajuda a explicar o *U* é fazê-lo e explicá-lo. É tão orgânico que sucede o tempo todo e tem sempre uma ida e volta.” (Turdo *In* Bardet, Tampini e Zuan, 2022, P. 19)

O momento em que eu recebi uma transmissão do *Underscore* mais compromissada com o original foi no encontro chamado Invernal, no espaço Montecito, em Córdoba (Argentina), através dos professores Ivan Baucia e, principalmente, Andrea Fernández. O encontro propunha uma programação de aulas, jams e convivência durante quatro dias, sendo que em um deles se concentrava o evento principal: a prática do *Underscore Global*.

Andrea Fernández estudou com Nancy Stark Smith nos Estados Unidos, na década de 90, quando ela desenvolvia os *scores* e ainda não chegava a ser uma prática global. Andrea é, desde então, uma transmissora do *Underscore* na Argentina e América Latina.

Um dia antes da data do *Underscore Global* de 2024, à beira de um rio entre as serras de Córdoba, Andrea nos mostrava os códigos e falava o que cada um deles significava, em um espaço circular, com bastante abertura aos diálogos entre quem quisesse falar também. Como em outros momentos de aula, Andrea se referenciava ao nome de Nancy várias vezes.

No dia e hora do *Underscore Global* de 2024, estivemos sincronizadas com outros setenta grupos de praticantes, em diversos países e continentes. O que para mim chamou mais a atenção no *Underscore* esse dia foram os códigos “pastoreo” e “engajamento”. “Pastoreo” seriam encontros fugazes, duos breves, que têm apenas uma experiência de contato, e logo já

se separam. Enquanto que “engajamento” é como o oposto, sugerindo o desenvolvimento de um duo em uma dança que se prolonga. Me incomodava pensar que eu iria passar por algumas pessoas sem desenvolver a dança que começava. E de fato, eu quase não realizei nenhum “pastoreo” nessa jam, e dancei apenas com duas ou três pessoas, durando tempo suficiente para desenvolver uma dança com cada uma delas. A pergunta por como duas pessoas se engajam me atravessa sempre que estou numa jam. Danço com algumas pessoas e volto a dançar com elas. Vou criando parcerias com quem conseguimos nos engajar. Quando “pastoreo”, é porque o engajamento ainda não acontece. O “pastoreo” não é algo que se busca, no meu entendimento. Mas acontece, às vezes.

No equinócio de primavera, já em Belo Horizonte, compartilhei o *Underscore* na oficina de Improvisação em Contato que ministrei no espaço Vitruvie. O que a princípio foi uma casualidade, logo foi uma sincronia: estar lidando com o *Underscore* em outra virada de estação. Estudamos juntos e dançamos a partitura. Nenhum dos participantes conhecia o *Underscore* até então, mas suas percepções me deram maior clareza e interesse pelos códigos. E nesse dia vivenciei principalmente o que pra mim é outro par de oposição: os códigos “streaming” e “gap”. “Streaming” é quando estamos fluindo, é como a sensação de um insight, quando sentimos que estamos nos movendo da forma mais certa e harmônica com tudo o que acontece ao redor. Quase não escolhemos nada, apenas assistimos a tudo o que acontece, contemplando a sucessão de movimentos. “Gap” é uma sensação de que estamos “desubicados”, quando não conseguimos nos situar, nos sentimos de fora da experiência, a dança não faz sentido.

O *Underscore* tem muito sentido espacial, nos faz levar a atenção para o espaço onde estamos e tocamos mas também para onde não estamos fisicamente. Levamos atenção para os outros grupos que estão praticando sincronicamente em outras partes do globo, para outros companheiros de dança na mesma sala com quem não se está em contato físico. O *Underscore* faz perceber uma série de camadas de espaços entre as pessoas, espaços antes e depois da pele, com o toque e sem o toque, espaços vistos e não vistos, dentro e fora do campo visual, um espectro enorme de distância/proximidade. A partir de que distância podemos perceber o outro sensorialmente? Quando não posso perceber o outro sensorialmente, ainda assim, posso saber de sua presença. O outro está, também, além de qualquer perspectiva que eu possa ter. No lugar de uma dicotomia presença/ausência, posso entender que as relações são uma questão de proximidade/distância.

4.3.5 JAMBA

Aula de Andrea Fernandez - Forma vacía

Andrea nos contou que o título da sua aula dentro da programação da JAMBA (Festival de Contato Improvisação de Buenos Aires), era uma referência a uma definição que o dançarino Ray Chung fez este ano de Contato Improvisação: uma forma vazia. Há uma moldura, um enquadramento desta forma de movimento, mas a cada vez que é praticada, ela está disponível para ser preenchida por referências, características, conteúdos.

Sua aula foi como a aula que deu em Invernal, com referência aos *scores* de Nancy Stark Smith. Propôs que atravessássemos a sala em sua maior dimensão várias vezes, cada vez com uma atenção específica ao movimento e à relação com um par. Na primeira vez, deveríamos deslocarmos em observação ao outro, mas mantendo cada um em seu espaço pessoal - em sua própria kinesfera. Já na segunda travessia, podíamos compartilhar a kinesfera com a outra pessoa, experimentar grande proximidade física, mas ainda restringindo o toque. Na terceira, a relação da dupla permitia o toque de forma leve, sem transferência de peso. Na proposta seguinte, a transferência de peso estava habilitada durante a travessia. Depois, realizamos uma travessia escolhendo todas as possibilidades já experimentadas anteriormente. Daí, a próxima proposta de travessia em dupla foi alternando entre transferência de peso concêntrica e excêntrica. E como última travessia, foi proposta uma curta sequência de rolamento da área de contato. Após todos os exercícios de travessia, Andrea dividiu a sala em três espaços, determinando que um deles seria para a realização de danças solos, outro para danças grupais e o terceiro para danças em duo.

Aula de Lehum Sbarra - Escucha en diálogo

A aula de Lehum proporcionou muitas pautas de observação, uma dinâmica bem equilibrada entre fazer uma ação e observar ocorrências. Quando a própria pauta autoriza a fazer e não fazer ao mesmo tempo, quando proporciona essa coexistência dos opostos, dá condições para que eu realmente esteja, para que eu me sinta em fluxo de movimento, dançando conforme o propósito de dançar.

No princípio suas pautas eram parecidas às da aula anterior ministrada por Mimo Micael: as pequenas células de movimento em que se ativam padrões de movimento considerados úteis à prática do Contato Improvisação. Alguns exemplo são:

- deitar de costas e rolar de um lado para o outro

- quando deitada de lado, suspender a cabeça e o braço e a perna que estão por cima
- rolar de um lado para o outro trocando a suspensão dos membros de um lado para a suspensão dos membros do outro lado, passando pela frente do corpo em contato com o chão ou com as costas em contato com o chão.

Essas pautas serviram como um aquecimento mais do que como o assunto em questão, a temática da aula a ser investigada. Eram formas de movimento repetidas e tinham a finalidade de preparar para outra coisa. Era um esquema de progressão, comum ao formato de aula de uma técnica codificada.

Na aula de Lehum, experimentamos pautas não só em dupla, mas também em trio, quarteto, pequenos e grandes grupos. Dançando em trio, é uma outra forma que sinto de coexistência de contrários, como aquela que mencionei antes: de fazer e não fazer, ou ação e observação. Estar com uma pessoa e com outra, ter a autorização dentro da própria pauta de que não preciso estar todo o tempo com a mesma pessoa, me faz sentir mais presente com ambas. Me ajuda a estar menos focada, com a atenção mais periférica.

Lehum me abriu os olhos para observar as danças a partir de dentro. Quando meu parceiro Agustín me disse que iria fazer uma pausa e sair da pista, parar de dançar e assistir um pouco à jam, eu resolvi permanecer na pista e antes de buscar diretamente começar uma nova dança, me coloquei assistindo às danças ao meu redor. Pratiquei a espectação num espaço que é predominantemente convencionado para a ação. Com a intenção mesmo de estar apenas observando, de repente é mais fácil entrar numa dança que entrar quando a intenção é entrar. Observei o que eu gostava de ver e com quem sentia afinidade de entrar em contato. Assim podia dar-se um encontro. Ou não.

Enquanto eu observava as danças ao redor, me chegou um toque inesperado, de um homem em outro estado de visão. Não sei dizer se ele é cego, se tem baixa-visão, ou se é vidente mas naquele momento se colocava de olhos fechados, ou entreabertos, ou abertos mas como se estivessem fechados. Sei que ele estava em outro estado de visão, diferente do estado “vidente full”. Nossa dança teve bastante tempo de atenção em cada trajetória de movimento, bastante gradação de transferência de peso, uma sensação de maciez do contato entre os corpos. Saí do contato, permaneci alguns instantes próxima a ele e depois fui embora, sem lhe dizer nada. Nossa comunicação me parece suficiente assim, sem a necessidade de socializar através de olhar, sorriso, palavras, nem que fosse apenas uma, de agradecimento. Talvez esta comunicação mais social seja mais da ordem da visão.

Em muitos momentos de jam dancei com Agustín, um rapaz que estava começando a praticar Contato Improvisação. Ele passava bastante tempo das jams assistindo às pessoas dançarem para aprender a dançar também. Captava a imagem visual, o percurso de movimento que via ser muito repetido por várias pessoas, e depois, quando ia dançar, tentava reproduzir o que havia visto. Ele me contou que fazia isso porque, dançando comigo, queria que reproduzíssemos o que ele havia visto. Aprender através da imagem visual é o inverso do que propôs Steve Paxton ao formular o Contato Improvisação. Paxton (1993) insiste que a realização do movimento se dê pela auto observação das sensações no momento presente em que se move.

4.4 TUNING SCORES: MÚLTIPLAS ESPECTAÇÕES

Participo do seminário de *Tuning Scores* ministrado por Carmen Pereiro Numer. Carmen faz uma apresentação de si, dos *Tuning*, do espaço onde estamos. Carmen reside em Buenos Aires, mas vem de Puerto Madryn, fala de suas memórias de infância, de ver pinguins. Conheceu os *Tuning Scores* com Lisa Nelson em 2006. Paula Zacharias é uma grande parceira com quem pratica os *Tuning Scores* em Buenos Aires. Enquanto Carmen conheceu Lisa Nelson na França, Paula conheceu os *Tuning* com Lisa no mesmo ano, porém no Brasil. Diz que os *Tuning* são uma investigação sobre como vemos dança, o que vemos quando vemos dança, a relação entre a visão e outros sentidos e a memória, como memorizamos dança, como o corpo processa uma memória. Diz que o que estamos fazendo ali tem a ver com o que o espaço pretende fazer: também um processo de memória. Estamos no Conti - Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que há 16 anos funciona no Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA (Escuela Mecánica de la Armada), que funcionou como um campo de concentração durante a ditadura militar argentina. Neste momento do governo de Milei, as ameaças ao espaço de memória já são percebidas através do despedimento massivo de funcionários.

Carmen nos convida a nos apresentarmos dizendo nosso nome e o pronome pelo qual queremos ser chamadas. Não controlo como me chamam. Se digo “Renata” como geralmente digo meu nome, as pessoas aqui não entendem como digo. Passo a dizer meu nome um pouco diferente. Passo a pronunciar o “r” da forma que se pronuncia na língua castelhana. Passo também a pronunciar a última letra “a” do meu nome com mais ênfase. Muitas vezes minha pronúncia não é suficiente para entenderem como “a”, e me chamam de “Renate”. E me apelidam “Reni”, apelido nunca dado a mim antes. Eu aceito todos esses novos nomes que

me dão, não por me reconhecer, mas por consentir com a possibilidade de que os outros me nomeiem da forma que eles possam me conhecer. Eu certamente não memorizei os nomes e pronomes de todas aquelas pessoas desconhecidas. E logo que eu tirasse os óculos para dançar, sequer as reconheceria pela fisionomia.

Carmen começa as aulas sempre por uma abordagem de Body-Mind Centering. Nos conta que Lisa Nelson desenvolveu os *Tuning Scores* com influência direta de Bonnie Bainbridge Cohen com o BMC. Carmen nos conduz num tempo que também chama de “aquecimento” a mover pelas sensações e para dar sensações aos ossos, aos músculos e à pele, uma abordagem de entrar em movimento pelo BMC.

Grande parte do tempo em que estamos investigando os *Tuning* estamos de olhos fechados. É uma pauta frequente. O estado dos olhos nunca é uma atitude indiferente ao que estamos fazendo. Estamos fazendo o que estamos fazendo porque estamos com um determinado estado dos olhos. Os estados mais praticados são: abertos, fechados, abertos como se estivessem fechados e fechados como se estivessem abertos. Quando estou de olhos fechados, me ocorre muito de visualizar alguma imagem da minha memória. Me vieram muitas lembranças do Chile, de quando estive em 2016. Parece haver um pouco de semelhança entre o espaço do Centro Cultural Conti e o espaço onde eu dançava em Concepción. Me vieram algumas imagens desse espaço onde eu dançava, e também de algumas ruas por onde eu passava. Abrir e fechar os olhos enquanto se dança tem algum efeito sobre o modo de estar atenta, sobre o tipo de mente que acessamos. Talvez uma mente de quem está sonhando, de quem está meio dormindo e meio acordada.

Entre o fim do experimento de uma pauta e outra, Carmen comenta sobre o fato de Lisa Nelson ter desenvolvido os *Tuning Scores* enquanto o Contato Improvisação também estava sendo desenvolvido. Lisa Nelson e Steve Paxton foram companheiros a partir desses anos, no início da década de 70. Ou seja, havia muita interlocução entre eles enquanto desenvolviam suas pesquisas em improvisação. E para Carmen lhe parece interessante que o *Tuning Scores* tenha uma diferença em relação ao Contato Improvisação por ter sido a elaboração de uma mulher. Neste momento lembro que Steve Paxton faleceu este ano, na casa de Lisa Nelson.

Depois deste comentário, Carmen nos dá a seguinte pauta para experimentarmos em dupla:

- as duas pessoas sentadas no chão, pessoa A irá tocar com a mão a área de uma mão até o cotovelo da pessoa B. Num primeiro tempo o toque será para dar sensação à pessoa B, no segundo tempo o toque será para a pessoa A dar

sensação a si mesma e no terceiro tempo o toque será para que a pessoa A conheça a geografia da área em contato da pessoa B.

Experimentando essa pauta, penso que o toque de Lisa Nelson está mais interessado na sensação, enquanto que no Contato Improvisação o toque está mais interessado na direção. Também me ocorre que o toque para conhecer a geografia é um toque como do Body-mind Centering, que tem a intenção de investigar o desenho das estruturas, as características da forma, realizar um mapeamento, um registro da localização e da forma de uma determinada estrutura do corpo.

O toque restrito a essa zona de mão e antebraço não é uma característica apenas dessa pauta, mas também de outras do *Tuning Scores*. Entendo que o sistema se organiza com a diferenciação de toque de mão e toque de qualquer outra parte do corpo. Essa é outra diferença entre *Tuning Scores* e Contato Improvisação. A prática do CI parte do pressuposto de que as mãos são um lugar mais habitual de contato, então desenvolver o contato em outras áreas é mais importante que reforçar o hábito do contato de mãos. No *Tuning Scores*, as mãos são reafirmadas como esse lugar de uso privilegiado para estabelecer contato. No entanto, o hábito de usar as mãos para agarrar e mover o corpo agarrado, é suprimido. Usa-se as mãos mais como uma superfície-sensor do que como uma garra.

Outra pauta em que se evidencia o uso das mãos é a seguinte:

- em dupla, a pessoa A mantém os olhos abertos e segue um fluxo de movimento, enquanto a pessoa B mantém os olhos fechados e o contato de sua mão com o corpo da pessoa A, para perceber através do contato da mão, os movimentos realizados pela pessoa A;
- Ainda mantendo o contato e o estado de olhos de cada uma, a pessoa B dança ao mesmo tempo o que está percebendo que a pessoa A está dançando;
- A pessoa B, agora sozinha e de olhos abertos, dança o que percebeu que a pessoa A dançava.

Para mim, o mais surpreendente ao realizar essa pauta, foi que, na terceira fase, no momento de eu dançar sozinha e de olhos abertos o que havia percebido da minha colega, eu não era capaz de me lembrar o que havia percebido. Não sabia mais dançar o que havia percebido porque o meu antebraço não estava mais organizado para manter minha mão em contato com a minha colega. Era como se a minha percepção e a memória dela estivessem exatamente nesse lugar do meu corpo e nessa organização do meu corpo. Com os olhos abertos e com o antebraço de outra maneira, qualquer coisa que eu fizesse, me parecia um movimento muito diferente do que eu havia experimentado antes. Ficou revelado para mim

que a dança que eu fiz na fase anterior, enquanto mantinha o contato com minha colega, era uma dança que dependia da percepção instantânea, irreproduzível.

Faço dupla com Evelyn. Eu danço uma partitura. Ela me observa. O que é a minha partitura? Há algo de levar uma mão para o lado e depois a outra, para o outro lado. Olho para uma mão, olho para a outra. Repito indo de um lado ao outro. Apresento as minhas mãos vazias, abertas. Apresento a minha face de perfil, virando para um lado e para o outro. Há também um jogo de impulso, talvez alguns passos, que compõem também esse binarismo de lateralidade. Só horas depois, eu me lembrei de que essa partitura era bastante antiga, não havia surgido ali. A primeira lembrança que tenho dessa partitura é de quando eu estava para completar vinte anos. Eu estava criando ainda, ali na prática de *Tuning*, a mesma coisa de onze anos atrás! Esse foi o começo do meu processo criativo de *Eterno*. Então, lembrei de um começo mais antigo que o começo que eu me lembrava até então.

Evelyn dançou. Observei Evelyn. Havia um histórico de técnica clássica em seu corpo? Estávamos ambas vestidas completamente de preto. Dancei a dança de Evelyn. Eu tinha no meu estoque as condições de realizar os movimentos de Evelyn, uma flexibilidade proeminente. Evelyn se surpreendeu, disse estar vendo sua sócia. Será? Será que era tão verossímil assim? Evelyn dançou a minha dança. Vi algo que eu detesto em mim. Ela reproduzia perfeitamente uma característica da minha postura que eu detesto. Sim, era um tanto assustador ver-nos uma na outra. E assim seguimos, dançando e nos vendo, sendo o espelho uma da outra. Mas nos impactando muito mais que qualquer reação que teríamos ao vermos nossas imagens num espelho de fato. Víamos a outra tomando dimensão do quanto estava sendo possível sermos vistas.

Depois de muitas pautas realizadas em dupla, vamos para uma pauta que abre a possibilidade para experimentarmos o coletivo todo. Começa com a ação de uma só pessoa. Ela escolhe um lugar no espaço onde se posicionar e escolhe também o lugar onde todos os outros participantes irão se posicionar. A partir daí, dança, desenvolve uma partitura de um minuto. A pessoa mesma fala o momento em que vai começar a dançar e Carmen fala quando o tempo de um minuto se completou. Após esse tempo em que mostra sua dança, essa pessoa se posiciona junto aos participantes que estiveram como espectadores, e um dos espectadores se posiciona para ser visto e dançar uma partitura do que acabou de assistir.

Depois de algumas repetições, essa pauta se transforma. No momento da troca de posição, não somente um espectador troca de posição para dançar, mas quantos espectadores quiserem. A pauta se repete algumas vezes dessa forma e ainda se transforma de novo. O tempo da segunda dança passa a ser de dois minutos e os espectadores podem trocar de

posição ao longo desses dois minutos. Ou seja, pelo menos um espectador precisa trocar de posição e começar a dançar no início do tempo de dois minutos. E enquanto esse tempo está correndo, outros espectadores podem ir entrando na posição de quem dança e dançar por qualquer duração dentro desse tempo de dois minutos.

Essa pauta, com suas fases, é um exercício de enquadramento quando o dançarino escolhe onde se colocar no espaço e a partir de onde ser assistido. É preciso montar a perspectiva para a espectação. Para realizar essa pauta, extravasamos o espaço onde antes estávamos dançando. Começamos a ocupar outros lugares do centro cultural, além do salão de dança. Ou pelo menos, a margem do salão, onde o piso não é mais coberto por linóleo, ou seja, onde o piso não está colocado de forma a dar condições para se dançar. E quando voltamos a ocupar o salão e a centralidade do salão, isso já não é mais o lugar comum, mas algum discurso sobre o lugar que uma vez foi colocado como lugar comum.

Quando eu me propus a participar sendo a pessoa que determina os espaços e apresenta uma primeira partitura, eu me coloquei no centro do salão de frente para os espectadores, que coloquei sentados nas cadeiras da arquibancada que geralmente são destinadas ao público das apresentações que ocorrem ali. Então, nos coloquei no lugar comum da apresentação e espectação. E diante de meus espectadores fiquei em pé, parada, olhando para eles, decidida a não fazer mais nada além disso. Ao longo do minuto que durou minha partitura, comecei a rir. Não foi uma escolha do que fazer, foi algo que aconteceu, por estar ali. Ocorre alguma afetação em simplesmente olhar, que já se torna a ação a ser vista. Quando assisti aos meus espectadores dançando uma partitura do que viram de mim, vi que minha risada era muito movimento. Rir move o corpo inteiro. E cada espectador que tomou o lugar de performer, deu ênfase em algum aspecto do meu movimento. Espectei suas diferentes leituras da minha dança.

Sobre esta pauta, Lisa Nelson (2022) diz que elaborou essa proposta como uma adaptação do que a câmera faz ao gravar uma dança. Então, nesta pauta, em vez de a dançarina assistir à gravação de sua dança, assiste outros dançarinos realizando essa “gravação”. Nelson continua a explicar a pauta da seguinte maneira:

Observamos uma dança, logo um grupo de nós, todos ao mesmo tempo, mostramos imediatamente ao intérprete (ou aos intérpretes) o que temos percebido. Para levar a cabo esta reprodução fielmente, recorremos a todas nossas capacidades físicas e a toda nossa experiência. Mostra-se diante de nós o que chamou a atenção na dança a cada observador. Alguns terão se sentido atraídos pelo desenho no espaço, outros pela relação com a arquitetura, outros pela psicologia, outros pela qualidade do movimento, outros pela ação, outros pelo que imaginavam enquanto observavam (o que

gostaria de ter visto). O que se mostra é uma percepção coletiva da dança, uma dança de opiniões. (...) Chamam a atenção os pontos de consenso entre nós. Contudo, não conclusões. Este exercício de percepção deixa aberta a pergunta: o que vemos em uma dança? É uma semente que põe a visão na linha e no campo de jogo.” (NELSON *In* BARDET, TAMPINI e ZUAN, 2022, P. 206)

A cada dia de seminário, Carmen começava sempre a condução com pautas de BMC, para nos movermos a “partir de” ou “para dar” sensação aos ossos, aos músculos e à pele. Certa vez, mapeamos especialmente os ossos, através do contato com o chão de cada área dos ossos da pelve, do tórax, do crânio e dos membros. A maior parte dessa proposta foi realizada com olhos fechados e em alguns momentos com olhos abertos como se estivessem fechados. Logo Carmen nos deu pautas propriamente de *Tuning*, como:

- mover com as mãos sempre dentro do campo visual e nunca com o foco visual nelas;
- mover sempre com as mãos fora do campo visual
- mover sempre com o foco visual em uma das mãos, passando de uma mão a outra;
- mover os olhos e acompanhar uma das mãos na trajetória percorrida pelo olhar.

Após essas pautas, Carmen propôs o exercício de *palming*, do método Bates, que consiste em proporcionar um relaxamento ocular através do repouso das palmas das mãos em forma de concha sobre os olhos fechados. Neste momento, Carmen comentou que Lisa Nelson também teve como importante referência para o desenvolvimento dos *Tuning Scores*, o método de Bates.

Por fim, fomos às pautas de *playback*, em que uma pessoa escolhe o lugar onde irá desenvolver uma dança solo de um minuto e escolhe também o lugar de onde as outras pessoas irão assisti-la, e depois de realizado o solo, duas ou mais pessoas que assistiram dançam o que viram, também no tempo de um minuto. Durante a experimentação da pauta de *playback*, me perguntei sobre o que nos levava a criar o solo que estávamos criando. Me chamou a atenção que é comum que estes solos tenham uma qualidade um pouco caricata, uma tendência às pessoas interpretarem um personagem, contar uma narrativa, geralmente bem humorada, como se não levassem a sério a ação de criar algo para ser exibido. Acreditar-se no papel de exibir uma dança é acusado de ingênuo, ultrapassado, superado. A espectação, a leitura, sim, é o que estamos levando a sério, tratando como a matéria em questão a ser dançada.

Chego para o terceiro dia de *Tuning* e já estou frustrada, porque não estou bem. Tento me esconder das colegas, não quero que vejam meu rosto, que escancara todo o meu mal estar. Várias vezes sequer posso conter as lágrimas. Nesse dia, há montagem no espaço

enquanto estamos em prática. Muito ruído nos atravessa. Então Carmen decide que hoje não será dia para trabalharmos de olhos fechados, o ambiente não está sensorialmente favorável para isso. Vamos nos apoiar mais na nossa visão e também em uma trilha sonora que não permite o ruído da montagem monopolizar o espaço. Durante a fase de entrar em calor, eu me sinto desmotivada, pouco estimulada, mais afundada na minha vontade de chorar e de não chorar que atraída por alguma direção externa. Preservo meu espaço pessoal na sala, me posiciono de costas para as pessoas, tento esconder meu rosto.

Carmen se refere muito a apetite para nos orientar a dançar. Onde está o apetite? Está difícil de encontrar. O apetite é, na verdade, uma palavra de Lisa Nelson. Sobre ele, ela diz o seguinte:

Nossas condutas sensoriais se editam a partir de uma paleta genética (como nossos olhos distinguem a luz da escuridão, como nossos ouvidos localizam a fonte do som, como nossos corpos se movem para explorar mediante o tato, como nosso nariz se prepara para cheirar) e nos movemos para satisfazer nossa curiosidade em relação ao mundo. Ao longo de nossas vidas recorremos a essa paleta para compor um repertório de respostas para os entornos internos e externos sempre cambiantes. Estes padrões subjazem em nossas escolhas e dão forma a nossas opiniões e a nosso apetite de movimento. Dão corpo a nossa imaginação. (NELSON, 2022, P. 199)

Fazemos duplas. Manuela me escolhe. Gosto da ideia de fazer dupla com ela: é alguém que eu aprecio ver mover. A pauta será:

- Manuela dança a partitura do que observou de si mesma na fase anterior da prática, eu assisto;
- Eu danço a partitura do que vi de Manuela, ela me assiste;
- Manuela dança a partitura do que viu de mim dançando sua primeira partitura, eu a assisto;
- Falamos uma para a outra as partituras que fizemos a cada vez e o que vimos uma da outra;
- Eu danço a partitura do que observei de mim mesma na fase anterior da prática, Manuela me assiste;
- Manuela dança a partitura do que viu de mim, eu assisto;
- Eu danço a partitura do que vi de Manuela dançando a partir da minha primeira partitura, Manuela me assiste;
- Falamos uma para a outra as partituras que fizemos a cada vez desde a minha partitura a partir da fase anterior da prática, e o que vimos uma da outra;

- Manuela dança a sua partitura e eu atuo como sua diretora, dizendo sugestões enquanto ela está desenvolvendo sua partitura;
- Eu danço minha partitura e Manuela atua como minha diretora, dizendo sugestões enquanto estou desenvolvendo minha partitura;
- Falamos sobre as experiências de realizar a partitura sendo dirigida e de dirigir;
- Eu e Manuela realizamos cada uma sua própria partitura, ao mesmo tempo, atentas para recebermos sugestões através da partitura da outra;

Manuela me abriu um apetite enorme. Vê-la dançar, ser vista, instigarnos a dançar, a ver, sucessivamente, foi tomar de outro corpo o meu próprio desejo.

Minha partitura a princípio era nada mais que posicionar-me de costas para quem me assistia, de pé e mover com atenção ao peso dos ossos dos braços. Mas agora, sabendo ser assistida intencionalmente, fez surgir uma tensão com a qual eu só podia lidar liberando movimentos de alta energia, bruscos, bastante descontrolados apesar de breves. De repente disparava um desses movimentos. E agora, eu também não podia evitar estar contagiada pela partitura que havia dançado recentemente por ter assistido Manuela. Eu levava uma mão para trás do meu corpo, com a dorso para baixo como se fosse encontrar o chão e se apoiar dessa forma. Experimentava essa forma da mão em que o punho se dobra e a ponta dos dedos se voltam para a palma, sentindo o dorso da mão como uma superfície estruturada o bastante para poder se apoiar e sustentar um tanto de peso do corpo.

Quando vi Manuela dançando a partir de minha partitura, apareceu a imagem de ainda outro corpo: a sombra. Manuela se posicionou bem perto da parede, de costas para mim e de frente para a parede. De tudo o que fez, me impactou a aparição desses outros: a parede, a sombra.

Fui dançar de novo como ela, próxima à parede. E ali encontrei meu esconderijo total. Apenas os meus braços se direcionavam para trás, para quem me assistia, mas toda a minha frontalidade se mantinha fiel à parede. Logo meu braços levaram minhas mãos a tocarem o espaço de trás, minhas costas, e impulsionaram que pela frente eu começasse a tocar a parede. Essa relação foi se transformando num entrar e sair, como se eu estivesse num cubículo me vestindo e me desvestindo entre quatro paredes. Daí comecei a de fato entrar e sair em minhas próprias roupas, tentando colocar partes do corpo em partes de roupas em que não se cabe. Esconder ganhou muitas possibilidades, para além de posicionar-me de costas, para além de estar de cara para a parede, para além de tocar o meu próprio corpo, para além de entrar nas roupas... De repente, dirigindo, Manuela me sugeriu fazer o contrário. Sem saber

como resultaria, instantaneamente abri meu corpo, mostrei meu corpo, relaxei meu tônus muscular, parei de fazer todo aquele frenesi. Quase fiz nada, só estive ali, aberta, de frente. Talvez um pouco vertiginosa. E foi um pouco cômico.

Ao final da nossa terceira jornada, Carmen diz que nos *Tuning*, somos todos dançarinos, espectadores e diretores ao mesmo tempo. Isso foi o que praticamos nessa pauta que experimentei com Manuela. E pensei na diferença desse tipo de direção, da direção que tenho vivido em processos de criação coletivos. Aqui, a direção apresenta sugestões estando ciente de que suas sugestões dizem respeito ao seu próprio olhar de espectadora. Não pretende dizer em efeito de verdade sobre o que a pessoa que dança está realizando. Não pretende determinar o que a pessoa que dança está fazendo, ainda que entre o seu olhar e o que a pessoa dança haja ressonâncias claríssimas para ambas as partes.

A experiência de *Tuning* continua em outros momentos, em outros lugares Realizo enquadramentos no meu cotidiano:

Uma tartaruga aparece e me comove, me convida a ir ao chão para vê-la de pertinho, me convida a descobrir o dia inteiro no jardim. É a primeira vez que estou vendo a tartaruga que vive nessa casa. Durante os dois meses de inverno nunca nos encontramos. Estivemos mais recolhidas, ocultas uma à outra. Toco seu casco, sua pele, suas patas. Ela é tão tátil! Parece andar sem ver nada, testando o toque de cada obstáculo. Suas patas dianteiras me comovem muito, me dizem que é aquática. Eu que cheguei na cozinha para o café da manhã dizendo a Max que queria uma piscina para nadar, talvez não seja a única. Esse vento abundante e úmido de Buenos Aires sob um céu tão azul e tão à vista, confunde meu radar sensorial, me dando a expectativa de que a praia está logo ali. Mas hoje a água será de mangueira. Eu me molho e Simba dá mordidas ferozes no ar entre os fios de água. Simba é como Rubio, um cachorro do porte de um lobo. Me dá paz que ele não é um pet! Manuelita, a tartaruga, também veio para o banho, andou por cima do meu pé. Estamos em festa! Toquei casco de Manuelita não para segurá-la, mas para acompanhar seu movimento. Estávamos dançando *Tuning Scores*. Max disse que Rusa parece um cachorro porque pede muita atenção. Eu me deito na grama e ela chora ao meu lado e esfrega a cabeça na minha mão. Também lambe minhas pernas. Eu toco Manuelita e Rusa é quem me toca. Manuelita com sua crosta de pele toca o espaço para descobrir onde pode atravessar. Rusa toca para ficar em contato, se aderir a outro corpo. Toco Manuelita e ela desvia. Manuelita tem a minha idade!

Essa manhã parecia tardar em começar porque o céu permaneceu escuríssimo por algumas horas até finalmente chover, e daí clarear. Quando choveu, eu descí do quarto para a cozinha. Só depois de horas acordada fui tomar o café da manhã. Terminei de comer, tomava uma xícara de café derradeira, já ensaiando sair da cozinha, quando vi - com aqueles olhos mais atentos de *Tuning Scores* - a imagem através do enquadramento da porta de madeira e vidro, que separa a cozinha do jardim. Muita luz! Mas só na segunda vez que vi essa imagem luminosa, que fui comovida por ela. Andei até o jardim. Assim que entrei, comecei a buscar Manuelita. Estou no jardim, onde estará Manuelita? Fui até os cantinhos, imaginando onde ela se esconde. Me senti infantil, brincante. Pensei que Manuelita é isso: essa alternância dos polos entre se esconder e aparecer. E se esconde em cada espaço: no casco, no jardim, no seu corpo e no ambiente. Perceber isso de Manuelita foi por observá-la, mas também foi me observar naquela dança de minha partitura de *Tuning Scores* sendo assistida por Manuela. Quero dizer: quando tive essa percepção de Manuelita, foi como se eu estivesse assistindo à minha dança em que eu me escondia tanto, até em algum momento me deixar ser vista. Percebi Manuelita e vi de novo a minha dança.

É o último dia de JAMARTES em Fuel. O encontro começa com Paula dizendo que neste espaço será a última vez. Algumas questões de gestão são avaliadas. Sergio comenta que deveria ser como nos velhos tempos, como era no Magic, um espaço em que dançavam na década de 90. Quando vejo, já está na hora final da jam, e eu não dancei com todas as pessoas que gostaria de dançar. Olho para as pessoas e não quero me despedir. Ainda falta. Não dancei com Pedro, lhe digo que queria ter dançado. Então Pedro me convida para a aula de Gustavo Lecce, na sexta feira. Que bom, há início ainda no fim da viagem. Vou à aula de Gustavo Lecce pela primeira vez. Pedro me convida para tomar alguma coisa depois da dança. Então conversamos, e estamos nos conhecendo em algum aspecto, apesar de sentir que nos conhecemos bastante pelas danças que já tivemos. Me pergunta sobre a viagem, sobre o que ainda quero conhecer em Buenos Aires. Fico um pouco inibida porque na verdade não estou fazendo passeios para conhecer Buenos Aires. Respondo que gostaria de conhecer a Reserva Ecológica, porque foi o que Esteban me recomendou quando ele também me puxou a conversa sobre lugares a conhecer em Buenos Aires. Então Pedro se oferece para me levar na Reserva Ecológica no dia seguinte. Fico sinceramente surpresa. É a primeira vez que alguém de Buenos Aires se oferece para me mostrar algo da cidade. Na verdade, fico emocionada mesmo. Logo que o passeio começa, já noto que Pedro é um excelente guia. Gosto do modo como ele me mostra as coisas. E gosto ainda mais de andar sem ter que pensar para onde estou indo, procurando lugares.

Estou cansada disso. Pedro me mostrou o Centro Cultural Kirchner, um prédio impressionantemente grande. Pedro não me contou que Milei mudou o nome deste lugar para “alguma coisa de la libertad”, me falou mesmo Centro Cultural Kirchner. Pedro diz que estou vestida como uma brasileira. Até então não sabia que um vestido branco, longo, de tecido americano cru, é algo que me caracteriza como brasileira. Logo no começo do passeio pela Reserva Ecológica, não tenho a expectativa de ver nenhuma paisagem natural que me cause admiração. Pelo contrário, cada vez mais vou entendendo porque as pessoas na Argentina dizem tanto que o Brasil é tão exuberante em suas paisagens naturais. Paramos pra olhar o Rio del Palta. Pedro me diz que ali na orla está a demolição do que havia na avenida Nueve de Julio antes de ela ser como é agora. A praia do Rio del Plata é pra mim uma imagem bastante estranha: a imagem do que poderia ser uma presença, mas é a ausência de uma praia. Aprecio a carpintaria que o parque tem - seus bancos, mesas, pontes. Mais para o final da caminhada pela Reserva, chegamos ao pântano. O que é um pouco feio vai se tornando curioso até me fascinar. Observamos esse chão verde sobre a água funda. Às vezes descobrimos algum animal, camuflado por essa película verde que cobre tudo. Assim vimos uma tartaruga. Totalmente coberta pela película verde, conseguimos ver a sua forma de tartaruga sobre a superfície. Essa foi uma imagem que registrei, apesar de não ter fotografado. Era Manuelita, se escondendo de uma nova forma? Era um registro do que se esconde e aparece. Pedro me leva para almoçar numa vila de imigrantes, principalmente peruanos. Lá Pedro me conta que não vai à jam de quarta feira porque lá frequenta um grupinho de pessoas que só dançam entre elas. Também me conta que não vai a retiros. Pratica Contato Improvisação semanalmente em Buenos Aires há pelo menos dez anos. Atualmente vai à jam de Paula nas terças feiras e à aula de Gustavo Lecce nas sextas.

Também dancei um *Tuning Score* olhando a vista enquadrada pela janela do meu quarto. Há duas flores rosas lá no fundo. Eu estava deitada na cama de manhã, um pouco depois de acordar, mas ainda sem convicção de levantar, com a incerteza do plano do dia, quando percebi que estava vendo a paisagem pela janela. As folhas verdes tinham muito brilho e um movimento que também parece luminoso, mas gerado pelo vento. Mas isso eu já havia visto antes. Essa é a vista da minha janela que tenho visto várias manhãs. O que apareceu de inédito neste momento foram duas flores rosas, num plano mais ao fundo das folhas verdes todas. Aqueles pontos coloridos me deram uma sensação de descoberta, de interesse, talvez como a sensação de um insight. E era prazeroso estar ali, apreciando a vista. Logo me surpreendi de novo. Desta vez, com a minha mão, que se movia pincelando meus dedos sobre a pele da minha coxa. Era um contato leve, delicadamente prazeroso.

Era meu último domingo em Buenos Aires, eu estava andando pela cidade, por ruas queridas, buscando ir aos últimos lugares que eu gostaria de ir. Às vezes andava e me frustrava, não encontrava alguma rua, algum lugar que eu lembrava mal. Saí de um Café Martinez na avenida Callao para ir ao Teatro del Perro, ver uma obra de dança. Tomei o metrô. E o que eu espectei neste trânsito foi uma experiência muito mais contemplativa que a própria obra de dança que eu assisti depois. Tudo ia normal, até que apagaram-se as luzes do vagão onde eu estava. Domingo de inverno, à hora de anoitecer, o vagão se escureceu. As pessoas pareciam todas um pouco cansadas como eu. As pessoas pareciam todas vestidas de negro ou quase isso. Tudo que havia era negro, cinza metálico das molduras de corrimões e janelas, branco escurecido, algo metálico de um ponto de luz que às vezes surgia, vindo de algum lugar. Essa paisagem escurecida também parecia deixar tudo mais silencioso. E todas as pessoas cansadas, menos vigilantes, um pouco adormecidas. Tirei os óculos. Meu corpo experimentou um relaxamento, uma segurança, que não conhecia num ambiente assim. Todos os corpos pareciam seguros para dormir. E ainda assim sabiam o que fazer: desciam quando precisavam descer, davam licença quando alguém precisava passar, sentavam-se quando surgia um lugar, levantavam-se quando estavam chegando. Eu não precisava ver nada mais nítido. Desfrutava dessa paisagem. De vê-la e de estar nela. Quando li “DORREGO”, quase não acreditei ter sido capaz de ler alguma coisa sem o óculos. Tudo estava fácil e simples de perceber. Li justamente a indicação da estação onde eu precisava descer. A minha coreografia, como a de todo mundo, estava fácil, sem chance para o erro.

Há poucos dias de ter chegado de Buenos Aires, fui assistir a um show do Savassi Festival, a Big Band regida por Néstor Lombida, na pracinha ao lado do Clube de Jazz do Café com Letras. O ambiente estava lindo. Sentei na grama, no que poderia chamar de primeira fileira, de frente para os músicos. Algumas pessoas sentavam-se em cadeiras de praia. Estávamos descontraidamente bem acomodados. Eu adoro ver o Néstor regendo e gosto muito do que ouvi, mas ocorreu também uma outra espetação imprevista que me comoveu. Passava um ônibus ao lado da praça e por um momento estava em pausa, acho que devido ao semáforo. Vi a moldura das janelas do ônibus, me dando um enquadramento da paisagem de seu interior. Vi as pessoas lá dentro, algumas sentadas com a cabeça um pouco baixa, outras em pé, com a mão agarrada ao corrimão. Vi essa coreografia, tão certa, de corpos que sabem tão bem. Vi o contraste da luz lá dentro com a escuridão da noite ao redor. Escutei o som do motor do ônibus. Parecia também tão certo, tão coerente com toda aquela energia

empregada para ao final decair. Lembrei sim, do “subte” de Buenos Aires, daquela paisagem noturna, noctâmbula, de uma vista pouco iluminada, pouco eficiente, mas suficiente. Acho que enquadrei essa paisagem do ônibus justamente porque havia tido a experiência do metrô.

5 QUANDO A PERFORMANCE É MEMÓRIA?

Segundo Cohen (1989), os espetáculos de performance têm uma característica de evento, isto é, não se repetem ou se repetem poucas vezes. E em casos de apresentações que se repetem, o caráter de *work in progress*, que consiste no trabalho ser vulnerável a sofrer transformações a cada realização, faz com que a performance, mesmo quando apresentada mais de uma vez, continue sendo um evento, ou seja, marcada por traços únicos que não se repetem, a cada vez que se apresenta.

Schechner (2006) diz que a performance é justamente o questionamento se algo pode ser repetível, ou reproduzível. Ao mesmo tempo que reconhece a singularidade de cada ato, também o reconhece como a restauração de atos anteriores, sejam esses atos realizações artísticas ou pertinentes ao comportamento da vida cotidiana.

A raridade de um evento não depende apenas de sua materialidade, mas também de sua interatividade – e a interatividade está sempre em fluxo. Se isso é verdade com relação ao cinema e às mídias digitais, deve ser ainda muito mais para performances ao vivo, onde tanto a produção quanto a recepção variam de caso para caso. Ou ainda para a vida cotidiana, onde o contexto não pode ser perfeitamente controlado. Assim, ironicamente, performances resistem ao que as produzem. (Schechner, 2006.)

Féral (2015) aponta essa característica de evento irrepitível com uma relação com a memória.

A performance, a exemplo do *happening*, devia ser única. Ela não devia deixar traços, recusando-se assim a dotar-se de uma memória, recomeçando sempre o empreendimento desde a origem. Necessariamente inscrita na intensidade do presente, ela não tinha nem passado, nem futuro, renunciando a todo laço que poderia assinalar filiações, anunciar uma descendência. (FÉRAL, 2015)

Entendo que esta concepção de memória a que Féral (2015) se refere, seja a concepção de memória com a qual o advento da performance se propôs a romper. Outras concepções de memória, talvez já “de dentro da performance”, podem dizer justamente o contrário: que justamente pela sua pregnância no tempo presente, a performance é memória.

José Sánchez (2012) traça uma diferença entre memória e recordação, sendo memória algo pertinente à vivência corpórea - sensações, imagens, de forma fragmentada e dinâmica que não alcança a coerência de uma completude, e recordação sendo já a ordenação estável de sensações e imagens. Essa concepção vai resultar que a recordação, os documentos, não

podem recuperar a memória, pois a memória apenas se faz presente em forma de ação. Então, preservar a memória não é codificar a memória em recordação e convertê-la em história, mas possibilitar ações no presente.

Sánchez (2012) cita e comenta uma série de obras cujo objetivo foi produzir memória. Dentre esses exemplos, está um projeto da artista Beatrice Catanzaro, que propôs a exposição de livros que haviam circulado em cárceres israelenses e eram repletos de anotações e mensagens superpostas em suas páginas, por prisioneiros políticos palestinos, em uma biblioteca privada de uma família colecionista de livros antigos, em Jerusalém. Para a exposição, foi convidado um professor para articular conversas com ex-prisioneiros e ex-militantes políticos. A performance mostra o livro como instrumento de memória, como objeto em que ocorre uma ação, em paralelo ao livro como referência à história, uma monumentalização. E ainda promove uma nova ação, atualizada no presente. Catanzaro tira a escrita do lugar soberano de se fazer memória.

Sánchez (2012) logo grifa a importância de questionar a escrita como o meio dominante de se fazer memória e de reconhecer o corpo como lugar de transmissão, agenciamento, crítica da memória. Para concluir, Sánchez (2012) fala da ficção que há em toda história e o problema de uma história se impor como verdade e não assumir seu componente ficcional, anulando assim outros imaginários sociais. Por isso propõe que a memória venha de todos os lados, que tenham voz diferentes perspectivas.

Bárbara Hang e Agostina Muñoz (2022), por sua vez, confrontam a ideia de as artes performativas serem entendidas como efêmeras, suscetíveis ao desaparecimento e problemáticas na possibilidade de arquivar, e argumentam que justamente pela sua pregnância do tempo presente as artes performativas têm o potencial de aparecer e seguir reaparecendo, e esse modo de se realizar já é em si o arquivo próprio à performance. Jussara Setenta (2008) corrobora com essa noção de memória:

O corpo em movimento de dança participa de um processo contínuo, onde as informações não desaparecem, mesmo depois da apresentação da obra, e isso independe do acompanhamento de um libreto ou um texto de apresentação. Embora fugaz, a dança imprime algo no corpo de quem dança e no de quem assiste que vai participar do processo de continuidade das transformações que caracterizam o corpo. (SETENTA, 2008, p.40)

Féral (2015) aponta que essa característica de evento irrepitível já não é um elemento estruturante da performance, concerne apenas às performances realizadas na década de 70, devido ao fato de o gênero da performance ter alcançado um status de mercadoria.

Talvez a mudança em relação à memória que sofre a performance hoje seja menos devido à perda de sua característica de poder ser espectralizada uma única vez, como nos *happenings*, e sim devido à ameaça de que sua espectralização deixe de ser uma presentidade do corpo, e se torne apenas tecnologia de multiplicação da imagem. Esse comportamento não é somente a tarefa de documentação que compete à produção encarregada de mercantilizar a performance, é a própria maneira de espectralização do público, mediada pela tela do dispositivo celular. O corpo ainda memoriza? Ou a função somática da memória está externalizada no dispositivo tecnológico? O uso da “memória celular” na espectralização não assinala que os princípios da performatividade sucumbiram ao que propunham resistir, encerrando ainda mais a experiência numa codificação visual objetivante? A partir dessas perguntas que me faço, experimento escolher a escrita aos registros de fotografias e vídeos como um modo de arquivar as performances da minha prática. E essa escrita não deixa de ser um paradoxo do ato de historicizar ações que resistem à história. Teorizar a performatividade não resiste à ambivalência.

Neste arquivo de performances, apresentarei experiências estéticas em que participei, seja como uma artista realizadora, seja como uma espectadora realizadora, contemplando uma variedade de situações em relação à espectralização. Estas experiências foram vividas entre o ano de 2016 e 2024, após eu ter cursado a graduação em Dança até o período em que a produção desta dissertação está em curso. Apresento experiências que foram realizadas sob as convenções artísticas, em situação de espetacularização, observando as características performativas de sua poética. Em cada tópico referente a cada experiência, apresento o contexto geral no qual eu participei delas, onde, quando e por quem foram realizadas, e comento alguns aspectos de sua realização que demonstram na prática a apresentação conceitual de performatividade apresentada até aqui.

5.1 LA MARAVILLOSA ENFERMEDAD DE SER HUMANOS

Em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, participei da criação coreográfica de *La maravillosa enfermedad de ser humanos*, dirigida por Igor & Moreno, na NAVE, centro de criação e residência em Santiago do Chile. *La maravillosa enfermedad de ser humanos* cria múltiplas perspectivas através do recurso da fumaça cênica. O espaço cênico é inundado de fumaça cênica vinda do fundo para a frente, sendo a frente o local mais próximo dos espectadores e o fundo o local mais distante dos espectadores. Tal direção de onde é liberada

e fumaça determina que o fundo sempre esteja mais cheio de fumaça que a frente. Ou seja, quanto mais ao fundo, mais fumaça. Os dançarinos seguem uma trajetória no espaço em que iniciam no fundo e se deslocam em direção à frente, voltam para o fundo e repetem esse ir e vir fundo-frente.

Apesar de a direção se repetir, a distância varia. A cada vez os dançarinos se deslocam distâncias diferentes em relação à frente. E os dançarinos entre si, mesmo quando iniciam o trajeto ao mesmo tempo, quando partem do fundo no mesmo momento, não percorrem todos a mesma distância. Alguns se deslocam mais para frente e outros menos. Há momentos em que ocorrem ações que permanecem numa mesma distância entre o fundo e a frente e também há ações que levam a deslocamentos em outras direções. Porém o que a coreografia mais enfatiza, o que mais se repete ao longo de toda a peça, é o deslocamento na direção fundo-frente com variações de distâncias. Este deslocamento dos dançarinos, no espaço que está tomado de fumaça cênica em proporções cada vez maiores também na direção fundo-frente, faz serem perceptíveis graus diferentes de visibilidade. Os dançarinos se tornam mais visíveis quanto mais à frente estão.

No local mais ao fundo onde se posicionam, são totalmente invisíveis. A fumaça encobre totalmente seus corpos. No local mais à frente onde chegam, os dançarinos são totalmente visíveis, ou seja, tão visíveis quanto num espaço sem fumaça. A fumaça causa uma ilusão do espaço, ao causar uma aparência de que a distância percorrida no espaço onde a dança está acontecendo é maior do que de fato é. Os graus de visibilidade que aparecem são como graus de visibilidade de uma distância maior dos dançarinos em relação aos espectadores.

Os espectadores enxergam e deixam de enxergar os dançarinos num determinado ponto em alguma medida cobertos pela fumaça e em alguma medida distante dos espectadores, como enxergariam e deixariam de enxergar os dançarinos em outro ponto, sem estarem cobertos por fumaça em nenhuma medida e numa medida muito maior de distância dos espectadores. Portanto, a fumaça tem o mesmo efeito de distância, sobre a visibilidade. Por isso que este uso da fumaça cênica é a forma particular de *La maravillosa enfermedad de ser humanos* oferecer aos espectadores multiplicidade de perspectiva, entendendo perspectiva como uma possibilidade de se perceber que é uma entre outras, e jamais a única, porque ao mesmo tempo que mostra a realidade também oculta. A perspectiva é da ordem da possibilidade, do que é possível. Sempre que se realiza o fato de pôr algo à mostra, se realiza também algum ocultamento. Mostrar a totalidade não é da ordem da possibilidade. Levantar o conceito de perspectiva é levantar a noção de que o que se faz perceptível é uma parte,

nunca a totalidade. O modo de *La maravillosa enfermedad de ser humanos* criar perspectivas afirma a existência do que não pode ser percebido. O que importa não é conferir verdade ao que é visto, mas em demonstrar que o que existe pode estar oculto e impossibilitado de ser visto.

La maravillosa enfermedad de ser humanos evidencia a particularidade da subjetividade ao deixar o espectador saber que sua visão não abarca a totalidade, que sua visão é relativa à sua posição no espaço. Mas não só a subjetividade do espectador que é afirmada, também a de algum hipotético outro que poderia estar em outra posição.

5.2 OLHOS MEUS

Em *Estética do Performativo*, Fischer-Lichte (2019) costura a concepção de performatividade com uma trajetória histórica das artes cênicas, mais especificamente do teatro, situada na Alemanha, país de nacionalidade da autora. Assim como Féral (2015), Fischer-Lichte (2019) relaciona o teatro performativo à concepção de teatro pós-dramático, cunhada pelo teórico alemão Hans-Thies Lehmann. Então, Fischer-Lichte (2019) desenvolve uma teoria do que pode ser a performatividade enquanto estética ao descrever uma sucessão de trabalhos de teatro realizados na Alemanha a partir da segunda metade do século XX, pontuando seus modos de fazer que são relativos a essa época.

Fischer-Lichte (2019) aponta como um marco da estética performativa o coreógrafo alemão Felix Ruckert ter inaugurado a proposição de dança para ser espectralada de olhos vendados.

No seu mais recente trabalho, *Secret Service* [Serviço secreto] (2002), o coreógrafo berlinense Felix Ruckert - que nos anos 80 trabalhou com bailarinos e coreógrafos do gabarito de Jean-François Duroure, Mathilde Monnier e Wanda Golonka, e que, entre 1992 e 1994, fez parte do Tanz-theater Wuppertal de Pina Bausch - experimentou as possibilidades e os potenciais efeitos do contacto recíproco entre actores e espectadores de um modo até então inédito e impensável. Tanto quanto me é dado saber, tratou-se do primeiro caso, na história do teatro ocidental, em que foi vedada a visão aos espectadores, em que os espectadores não podiam, pois, ver: com efeito, estes mantinham os olhos vendados durante todo o espetáculo, e apenas os actores podiam ver o que passava. (FISCHER-LICHTE, 2019, P. 147)

No ano de 2017, em Belo Horizonte, também foi levada a cabo uma proposta cênica em que espectadores mantivessem os olhos vendados durante toda a espectação. Por iniciativa independente, com o recurso de ocupação de um galpão da FUNARTE MG,

oferecido pelo edital Laboratório da Cena, a diretora Anamaria Fernandes convocou dançarinos residentes em Belo Horizonte para o projeto *Olhando sem olhos: uma criação coreográfica sensorial*, a criação de um espetáculo de dança em que o público participasse de olhos vendados, percebendo a dança através de diversos estímulos sensoriais. Este projeto foi realizado de junho a dezembro de 2017.

Nos anos seguintes, o espetáculo criado, chamado *Olhos meus*, foi apresentado em várias circunstâncias, incluindo uma circulação por centros culturais de Belo Horizonte como projeto contemplado pela Lei Municipal de Cultura. Na conclusão do projeto de criação que deu origem a *Olhos meus*, Anamaria Fernandes propôs que o grupo continuasse trabalhando junto em novos projetos, consolidando assim a Companhia Ananda. Desde então foram realizados vários projetos de criação, cada um deles dando o enfoque à participação de alguma perspectiva socialmente considerada minoritária, exercendo assim, uma arte para a diversidade.

No início do processo de criação, realizamos muitos experimentos de olhos vendados, várias formas de dançar e perceber a dança do outro de olhos vendados, a partir do tato e também de uma sensação espacial sem toque. Numa etapa mediana do processo de criação, a diretora foi estabelecendo um roteiro, momento em que a investigação para mim enquanto dançarina, se reduz. No roteiro, a prática muda de propósito: já não estamos mais investigando como nós mesmos percebemos o movimento e as relações entre nós que compartilhamos o espaço de movimento, e sim estamos buscando causar determinados efeitos na percepção de outro que não somos nós mesmos. Diferentemente das experimentações iniciais, no roteiro de nossas apresentações, nós dançarinos nos mantínhamos de olhos abertos, inclusive usando nossa visão como proteção para os espectadores, que, estes sim, se mantinham de olhos vendados do começo ao fim.

Ao ensaiar o roteiro, passamos por um processo de espetacularizar a experiência que vivemos enquanto dançarinos. Passamos a fazer algo com uma finalidade definida, um efeito que queremos causar nos espectadores. Estabilizamos uma ideia sobre o movimento. Ao apresentar, no encontro com os espectadores, temos novamente a relação com uma indeterminação, com a surpresa. O roteiro deixa de ser tudo o que vínhamos dançando. O espetáculo é a execução do roteiro e também as respostas às ações dos espectadores. Na relação com os espectadores, reencontro, em alguma medida, a experiência de investigar a dança. Reencontro minha autoria através da autoria do espectador.

No início do roteiro, conduzimos os espectadores a caminhar por um corredor cujo chão está coberto de diferentes materiais, que proporcionam diferentes texturas para o contato

com os pés descalços dos espectadores. Assim começamos a colocar os espectadores como dançarinos. Hubert Godard (2022) comenta essa prática como uma prática de percepção comum em trabalhos de dança contemporânea:

O que fez Lygia (Clark), logo vi no trabalho de improvisação em dança contemporânea. Por exemplo, coloca-se no chão diferentes materiais e pede-se às pessoas para caminhar em cima, com os olhos fechados, de tal maneira que se dá outra relação com o chão, com o espaço. (GODARD, 2022, P. 267.)

A caminhada sobre os diferentes materiais tem seu aspecto performativo em inaugurar uma relação com o espaço na situação em que é praticada, e também conserva um modo de se realizar dança historicamente.

Ao final desta caminhada, o contato não só ofereceu uma variedade de sensações, mas também se aderiu à pele. Os pés ficam envoltos de argila, e então são lavados em uma bacia com água. Esse ato de lavar os pés dos espectadores é também uma ação de uma memorável performance de Joseph Beuys: *Celtic + ~ ~ ~*, realizada em 1971. Fischer-Lichte (2019) descreve a ação de Beuys de lavar os pés dos espectadores como uma ação que borra as fronteiras entre a esfera pública e a esfera íntima. Fischer-Lichte (2019) aponta o contato tátil como o meio através do qual o espetáculo deixa de estar restrito à esfera pública e passa a adentrar também a esfera íntima. O contato entre artista e espectadores mediado pela visão assegura uma relação dentro da esfera pública e da convenção do que se entende por espetáculo teatral. Já o contato tátil insere artista e espectadores numa relação íntima e não apenas circunscrita pela ficção do espetáculo.

Noutro momento do roteiro do espetáculo *Olhos meus*, nós dançarinos, cada um com o espectador que está conduzindo, realizamos o que a diretora chamou de *leitura corporal*. Convidamos o espectador a tocar com suas mãos o nosso corpo, para ler através das mãos a dança que iremos fazer. E dizemos que iremos “dançar uma cor”. Cada dançarino diz a cor da roupa que está vestindo. No meu caso, digo que vou dançar a cor vermelha. Uma música de violão começa a ser tocada e começamos a dançar. O espectador mantém uma ou as duas mãos em contato com o nosso corpo. Muda algumas vezes a mão de lugar ao longo da dança. Não instruímos os espectadores a como ele deve se mover, se deve permanecer com a mão em um mesmo ponto de contato durante toda a dança, ou se deve mover a área de contato para perceber o movimento acontecendo em diferentes partes do corpo. Quase todos os espectadores com quem experienciei essa relação, mudaram poucas vezes o ponto de contato. Sentia que era uma forma de entrar em intimidade, que lhe parecia um passo muito grande

poder tocar o corpo. Este convite supera um limite que subentende-se haver entre dançarino e espectador. E abre-se uma zona de investigação sobre o quão íntimo podemos estar, o quanto podemos nos tocar.

A *leitura corporal* de *Olhos meus* bem pode ser entendida como uma pauta de *Tuning Scores*? Em nenhum momento do processo criativo, Anamaria nos fez propostas de experimentação em referência ao trabalho de Lisa Nelson, mas as experimentações que desenvolvemos compartilham as mesmas questões do *Tuning Scores*, de como o movimento pode ser experienciado multissensorialmente. Uma das pautas do *Tuning Scores* consiste justamente em alguém acompanhar com o toque de mão o corpo em movimento do outro, para perceber através do contato tátil de mão, e não da visão, o movimento que outro realiza.

A diferença da pauta de *Tuning Scores* para a *leitura corporal* está na instrução de dançar uma cor. A tradução da sensação visual de uma cor para a sensação de imagem de movimento é o ponto de partida para o dançarino criar uma dança naquele momento. Não se trata de uma coreografia a ser repetida, mas da repetição de uma mesma provocação, que tende a gerar alguns padrões de movimento que se repetem a cada apresentação. Esta instrução não só dá um comando para o dançarino como também dá um comando ao espectador, de que ele elabore uma relação entre o movimento que está percebendo pelo tato de sua mão com a sensação visual da cor mencionada. Quase cem por cento do público que assistiu *Olhos meus* foi de pessoas videntes, pessoas que têm memória das cores. No caso de um público não vidente, a *leitura corporal* pode se destinar a oferecer o resultado de uma tradução, prover o espectador de uma sensação visual em outro suporte que não o da visão.

Como no caso de um falante de uma língua que pode ter acesso a uma informação que está em outro idioma que ele não conhece, através da tradução para a sua língua. Para o público vidente, a tradução da sensação visual de uma cor para a sensação de movimento, serve mais para questionar como uma sensação de um sentido pode se traduzir em outro. (E daí já se entende o movimento como um sentido!) Neste caso, a experiência se destina a exercitar como uma tradução pode ou não pode se realizar. Mais do que chegar a uma informação, o interesse está em experienciar os meios, os idiomas: a memória da visão e o sentido do movimento.

5.3 LÁGRIMAS DA FLORESTA

Depois de concluída a criação e estreia de *Olhos meus*, Anamaria propôs que criássemos uma versão do trabalho destinada ao público infantil. Manteria-se a proposta de o

público estar vendado e os recursos de proporcionar as percepções sensoriais que tínhamos desenvolvido para *Olhos meus*, a saber: contato com materiais de diferentes qualidades táteis e olfativas, audiodescrição feita por outros dançarinos ou pelos próprios dançarinos que estão realizando as ações, realização de movimentos com a finalidade da sonoridade que eles produzem, condução tátil dos espectadores pelos dançarinos para transitar pelo espaço, contato dos espectadores para acompanharem o movimento dos dançarinos. E diferentemente de *Olhos meus*, a nova criação teria uma estória a ser contada, seria uma narração. Clarissa Aguiar²⁰ nos trouxe referências de contos de mitologias dos povos originários brasileiros, para elaborarmos um conto para o nosso espetáculo.

Então o conto ficou assim: “Em meio à devastação de uma floresta, o pássaro guardião se revolta com os humanos e decide suspender os rios e as matas. Então os indígenas convidam outros humanos a cuidar da floresta para que a água e a mata retornem. Para isso, vão contar com os conselhos de uma velha sábia que vive nas raízes do juazeiro. E vão cantar, e dançar. Depois de muito tempo sem se ver, o sol e a chuva se encontram. Eles brincam, se amam e deste amor vem a promessa do arco-íris. Com a conscientização de todos os humanos sobre como devem cuidar da natureza, chegam as cores de arco-íris. O pássaro guardião se comove de esperança, as árvores voltam à terra e os rios voltam a se encher de água.”

O dançarino Oscar Capucho interpretou o pássaro, Samuel Carvalho interpretou o sol. A chuva foi interpretada por Ana Rita Nicolielo e por Luana Magalhães. A velha foi interpretada por Clarissa Aguiar e por Maria Carolina Vieira. Eu e os demais dançarinos do elenco interpretamos os indígenas. Os espectadores são os humanos a serem convidados pelos indígenas a cuidarem da floresta. Não parece muito certo dizer que os espectadores interpretam os personagens humanos. Os espectadores não se prepararam como nós dançarinos para atuar no espetáculo, não criaram um modo de interpretar a ser realizado neste evento. O que eles fazem não é exatamente uma interpretação. Eles participam em relação a como são estimulados para isso.

O espetáculo se inicia da seguinte maneira: a diretora Anamaria Fernandes encontra todo o público, composto por crianças de várias idades e às vezes também por alguns adultos,

²⁰ Dançarina primeiro pelas danças urbanas e aos poucos migrante para as danças contemporâneas e suas sensibilidades. É ludo-terapeuta infantil, formada em ciências sociais com foco em educação e em antropologia. [Equipe « Ananda](#)

geralmente mães e pais. Anamaria dá as boas vindas e as instruções. Distribui as vendas e explica que será importante manter os olhos vendados durante todo o espetáculo. Anamaria se despede e chegamos nós, dançarinos. Cada um de nós vai em direção a uma criança, ou uma criança com seu acompanhante adulto, ou até duas crianças, e se apresenta como o personagem que está interpretando. Diz o nome de seu personagem, um nome indígena. Faz uma audiodescrição de suas características físicas, que realmente correspondem às nossas características. Ou seja, não são características criadas para os personagens que estamos interpretando. Além das características físicas, também dizemos algo de que gostamos, ou um traço de nossa personalidade. E também isso se refere a nós mesmos. Não se trata de criação dos personagens. Depois dessa apresentação, perguntamos seus nomes. Não estimulamos para que inventem um novo nome, apenas perguntamos seus nomes, com a expectativa de que nos digam o nome real. E parece que é mesmo assim que acontece. Então, convidamos para a aventura de salvar a floresta, reforçando que para isso será indispensável manter os olhos vendados, e que estaremos sempre junto ou próximos a eles, para guiar ou ajudar no que for preciso.

A partir do momento em que eles aceitam entrar nessa aventura, começamos a guiá-los na caminhada, deslocando para um outro espaço, onde toda a narrativa do espetáculo vai se desenrolar. Este primeiro ambiente é um espaço de transição entre a realidade e a ficção, entre a vida e o espetáculo. A ficção e a realidade ora tem fronteira, ora não. Se por um lado, a representação através da narração e da interpretação, ocorre em *Lágrimas da floresta* como nos *ballets de repertório*, em *Lágrimas da floresta* a ficção é um ato de fingir que as crianças - os espectadores - também realizam, configurando uma poética performativa.

5.4 LAB IN VENTO

Em fevereiro de 2023, me inscrevi na convocatória destinada a artistas improvisadores residentes em Belo Horizonte, para participar do Lab In Vento, um laboratório de treinamento em improvisação. A proposta parte de Dudude, artista referência em improvisação, por sua trajetória como dançarina, professora e proponente de encontros imersivos em seu ateliê situado em Casa Branca, que recebe renomados ministrantes de oficinas nacionais e internacionais. Estive entre cerca de quinze artistas selecionados e participamos do laboratório, desde o início de março até o início de maio de 2023, no Centro de Referência da Dança de Belo Horizonte. Durante esse período, nos encontramos de

segunda a quinta-feira, das 14 às 17h. Como encerramento, nos dois últimos dias, realizamos uma mostra aberta ao público.

Durante o treinamento, Dudude propôs uma variedade de partituras de improvisação. Muitas vezes o que estava em questão era o momento de entrar e o momento de sair do espaço de dança. A partir da situação de todos os dançarinos em círculo, em pé, em pausa, abria-se um tempo para que entrássemos dentro do círculo e dançássemos improvisando sozinho, com outras pessoas, na relação com o próprio espaço. A questão era perceber como escolhemos os momentos de entrar e sair no espaço de dentro do círculo, no espaço da dança.

De acordo com a orientação de Dudude, às vezes estávamos mais afinados e tomávamos a decisão de entrar ou sair no tempo justo de entrada e saída. Outras vezes não, escolhíamos entrar ou sair num momento inapropriado. A pergunta sobre quando deveríamos estar como dançarinos e quando deveríamos estar como espectadores não era fácil de responder. A linha que separava esses dois espaços era tênue.

Entre tantas partituras que praticamos, uma que me interessou muito foi a seguinte: quatro pessoas entram no espaço de improvisação; cada pessoa assumirá um dos papéis de narradora, protagonista, coadjuvante ou testemunha; os papéis podem mudar ao longo da improvisação, mas o objetivo é que sempre haja uma pessoa em cada um desses papéis; qualquer um dos participantes pode determinar o fim da improvisação.

Entrei no espaço junto com Luciana, Mamute e Fernando. Assumi o papel de coadjuvante de Mamute, que protagonizava, enquanto Fernando narrava e Luciana testemunhava. Entendi que minha forma de ser coadjuvante seria como grifar a coreografia protagonista: meu corpo inteiro vertical, caminhando para manter a proximidade de Mamute em deslocamento, como se apenas o meu braço direito dançasse. O braço direito fazia uma reprodução do movimento do corpo inteiro de Mamute. A sensação, a dinâmica que eu percebia de Mamute, eu movimentava instantaneamente o braço direito. O resto do corpo, exceto o braço direito, permanecia como um suporte que levava o braço para dançar, distanciado da ação.

Em um dado momento, Mamute começa a se apagar do protagonismo e esse papel é passado para Luciana. Ela chega em uma dinâmica bastante diferente daquela de Mamute, com referências da dança clássica, corpo em alongamento e braços esvoaçantes, movimentos rodopiantes. O meu braço direito atualiza a mudança de dinâmica e reproduz o corpo de Luciana em movimento. Luciana concentra sua movimentação também bastante nos braços e com um gesto das mãos, passa o protagonismo para mim. Aceito no instante. Agora danço com o corpo inteiro, continuando a referência à dança clássica de Luciana, mas de um modo

mais incisivo e exagerado na referência e no engajamento do corpo todo. Faço uma série de movimentações que remetem a auge, usados na dança clássica, até chegar ao último com a intencionalidade do maior dos ápices, já bem próximo e totalmente direcionado à audiência. E o narrador declara o fim.

A testemunha estava dançando ou não? Como estar em cena observando e não estar dançando? Por que a testemunha estava em cena se havia espectadores observando? Testemunha, coadjuvante e narrador estão lendo o tempo todo as ações do protagonista. E o processo de ler já é uma ação que se realiza como dança.

A mostra do Lab In Vento segue uma genealogia das performances na década de 60 que rompiam a convenção artística em relação ao tempo e espaço. A mostra teve uma duração de quatro horas. É também hoje uma duração excepcional em relação à maioria das apresentações de dança atualmente na cidade. Mas se na década de 60, essa duração rompia com as convenções artísticas, hoje essa escolha ocorre em razão de seus precedentes. Conserva, assim, um modo de fazer arte.

Em algum dos nossos encontros do Lab In Vento, Dudude nos contou de uma vez tempos atrás em que dançou em uma performance realizada em algum SESC de São Paulo, com outros artistas da improvisação, inclusive do Contato Improvisação, como Tica Lemos. Contou que a performance durava muitas horas, que em alguns momentos não havia público nenhum no teatro, embora elas continuassem dançando.

A mostra do Lab In Vento teve uma duração de quatro horas de abertura ao público, em que este podia entrar e sair a qualquer momento dentro deste período. A duração ampliada das obras, mais do que ser efetivamente uma proposta de que o público sustente a espetação por mais tempo, mantenha-se em apreciação estética por uma duração maior, é de fato mais uma via de colocar o receptor no lugar de emissor, ou seja, de quem tem determinação sobre a obra.

A mostra do Lab In Vento ocorreu em diferentes áreas do teatro Marília.. Ainda que a mostra tenha ocorrido em um edifício-teatro, fez um uso do espaço próprio das performances dos anos 60 descritas por Cohen (1989), em que a área de público e artistas se mistura, em que nem sempre há cadeiras fixadas, em que o público observa por diferentes ângulos, em que o público têm mais possibilidade de escolha de onde se posicionar, em que há mais proximidade entre artistas e público. A mostra teve seu início na avenida Alfredo Balena. Um dançarino começava na calçada do lado oposto ao teatro. Sua performance estava implicada no modo como atravessava as duas vias da avenida e chegava à calçada onde os demais

dançarinos se encontravam, próximos à entrada do teatro. Daí a performance coletiva seguia em direção ao interior do teatro, passando por uma escadaria e chegando ao saguão.

Neste primeiro ambiente interno ao teatro, os dançarinos realizavam ações dispersos e em deslocamento de tal maneira que o público também ficava disperso e um tanto também em deslocamento. Não havia uma demarcação que separasse público de dançarinos. A próxima área percorrida pela performance foi o interior do auditório, o espaço convencional de apresentações cênicas. No entanto, mais uma vez dançarinos e público estavam misturados no mesmo espaço: a princípio todos sentados nas poltronas da plateia e depois revezando no palco duplas formadas por um dançarino e um espectador. Do palco, dançarinos e público se dirigiam para o quintal do teatro, uma área em andar inferior e a céu aberto. Nesta área a disposição das pessoas era como numa festa: havia algumas cadeiras, uma mesa com bebidas sendo servidas e espaço onde ficava-se de pé, conversando ou dançando junto. Especialmente, dançarinos e público mantinham-se misturados e bastante próximos.

Dali, o público é levado para outro espaço interior: um largo corredor. Dessa vez, os dançarinos sentam-se em um círculo de cadeiras restrito a eles, enquanto que o público se posiciona ao redor, de pé. Não há um espaço delimitado para o público, mas a separação entre ele e os dançarinos torna-se mais nítida. Na sequência, a performance se desloca para o tablado de sala de dança, ao fundo do corredor. Aí sim, o espaço do público está previamente delimitado: há cadeiras posicionadas em frente ao tablado, onde o público de fato se senta para assistir aos artistas dançarem no tablado. A partir desse momento, as performances vão transitar entre o tablado e o espaço do corredor, inclusive o banheiro que há ao longo dele. O público ficará disposto ora nas cadeiras ora livre pelo espaço, mais misturado aos dançarinos. Finalizando a mostra, o público é levado de volta para o quintal, a área aberta antes do corredor.

5.5 RINOCERONTE NÃO DÁ EM ÁRVORE

Em abril de 2023 me inscrevi para participar do Projeto 2 em 1, projeto concebido por Guilherme Morais para realizar duas criações em dança com um mesmo elenco de oito dançarinos residentes de Belo Horizonte. Após ser selecionada, participei do projeto, que durou de maio a outubro de 2023, de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h, no Centro de Referência da Dança e em alguns outros locais da cidade a céu aberto, como a praça Floriano Peixoto, o viaduto Santa Tereza, o parque Municipal e o Parque Ecológico da Pampulha. *Rinoceronte não dá em árvore* foi a segunda criação que realizamos, de agosto a outubro.

Rinoceronte não dá em árvore faz um uso do espaço próprio da performance em sua intencionalidade de romper com as convenções artísticas ao ser realizada no Parque Ecológico da Pampulha, em uma extensa área de gramado. Esta área do parque já é comumente usada como espaço para realização de shows musicais, mas não é conhecido o uso prévio desse espaço para apresentação de dança.

Em *Rinoceronte não dá em árvore*, a delimitação prévia do lugar de dançarinos e público era bastante ampla: todo o espaço que é chamado de arena. Tal delimitação não impunha um lugar que seria habitado apenas pelas pessoas que estariam com a intenção de assistir ou realizar a performance. Ou seja, a área era compartilhada com cidadãos que usam o espaço público para praticar jogos, esportes, brincadeiras, encontros, etc. Não era possível saber onde exatamente os dançarinos se posicionariam. As pessoas que foram ao parque com o objetivo de serem espectadoras tinham uma possibilidade muito vasta de escolher onde se posicionar. De maneira um pouco aleatória, posicionaram-se em qualquer lugar à espera da performance, e depois, conforme a performance ocorria, alguns espectadores entendiam a partir de que lugar seria melhor para observar e faziam novas escolhas de onde se posicionar. Outro tipo de público foi de pessoas que se encontravam no parque com outra finalidade que não a de assistir à performance, mas se interessaram por ela e se aproximavam para perguntar sobre o que estávamos fazendo ou para interagir com o movimento. Várias crianças se movimentaram em relação ao movimento dos dançarinos com bastante proximidade física.

Os dançarinos faziam grandes deslocamentos pela arena. Aliás, deslocar era uma das principais ações da performance. Na maior parte do tempo, os dançarinos estavam se deslocando. E nos momentos em que realizavam ações de maneira fixa em um lugar, havia uma grande distância entre os performers, de maneira que o público continuava tendo uma vasta possibilidade de como enquadrar a visão da performance.

Em *Rinoceronte não dá em árvore*, os tecidos plásticos são objetos utilizados de forma muito distinta a um cenário convencionado antes da performatividade. Os tecidos não estão lá para somente representar um outro espaço ou objeto que não aquele. Eles representam, emitem significados, mas também se mostram como objeto que são a priori de qualquer emissão.

Os tecidos estão presentes do começo ao fim da obra. De início, dois tecidos de 8x4 metros estão presentes. Cada ponta de cada retângulo de tecido está nas mãos de um dançarino. Mais adiante, estes tecidos são deixados com apenas dois dançarinos e aparecem mais dois tecidos retangulares, estes com a medida de 4x4 metros. Então cada um dos quatro tecidos tem as mãos de dois dançarinos em duas de suas pontas, cada um em uma ponta. Em

seguida, haverá um momento em que cada tecido de 4x4 estará nas mãos de apenas um dançarino, outro momento em que quatro dançarinos estarão cobertos cada um por um tecido e, por fim, todos os dançarinos estarão cobertos por um só tecido maior, até saírem debaixo dele e carregarem o material para saírem do espaço de apresentação, em direção à sala no parque que serve de camarim.

Cria-se uma ilusão de que o plástico é um ser movente, por ser movido não só pelas manobras dos dançarinos, mas sobretudo pelo vento. Assim, o plástico não parece um objeto, mas um sujeito. Ele é sujeito no que concerne às condições de ser movido que a sua materialidade impõe: seu peso, seu tamanho, sua densidade. Mas é objeto do vento - sujeito invisível - quando aparenta ser sujeito de seus próprios movimentos.

Assim como é possível dizer que os dançarinos movem o plástico, também é possível dizer que o plástico move os dançarinos. Manobram e são manobrados reciprocamente. Quando o movimento ocorre pela interação de dançarinos, plástico e vento, dá-se a ver o que é o plástico, como é a sua materialidade, as condições que ele tem para ser movido. E sim, essas imagens também podem evocar outras coisas que não são o plástico. Por exemplo, o plástico toma a forma de uma onda de mar. Então, neste momento, o plástico pode representar o mar. Mas este sentido de mar é cambiante, logo o plástico muda de forma e já não representa o mar. Pode também representar um pára-quedas, porque também toma uma forma parecida com a de pára-quedas. Pode representar outra coisa em seguida e pode também noutro momento não representar nada, não ter nenhum sentido decifrável, apenas aparecer como plástico que é.

Os tecidos não aparecem menos que os dançarinos. Isso muito se deve ao seu tamanho, bem maior que as pessoas. E a quanto mais distância são vistos -o que não só é possível mas provável, dadas as condições espaciais da apresentação - mais os tecidos se sobressaem em relação aos corpos dos dançarinos. Estes não fazem nenhum movimento que não seja em relação aos tecidos, sua própria direcionalidade se mantém para eles. Assim, os tecidos protagonizam, são o centro da atenção.

5.6 ISSO É UM POEMA QUE TRANSBORDA

Assisti *Isso é um poema que transborda*, criação coreográfica proposta por Bárbara Maia, no dia 15/10/2023 na FUNARTE MG. Este projeto de criação coreográfica promove a acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão. A criação intenciona tornar a dança perceptível para sujeitos que comumente não têm acesso a perceber dança.

Em *Isso é um poema que transborda*, o espaço cênico é em um galpão, uma área retangular delimitada por arquibancadas situadas nos dois lados maiores e por paredes nos dois lados menores. Todos os espectadores se situam sentados nas arquibancadas. As dançarinas mudam de lugar no espaço, posicionando-se tanto no espaço cênico, onde é mais esperado que elas se situem, como no espaço predominantemente ocupado pelos espectadores. E realizam ações de falar descrições do movimento que outra dançarina está realizando. As próprias integrantes do elenco atuam como espectadoras, não só sentando no local delimitado ao público, mas também fazendo leituras da dança enquanto a dança ocorre.

Isso é um poema que transborda é uma dança que cria múltiplas perspectivas através da ação de falar várias descrições de alguém dançando. Cinco dançarinas se alternam entre quem está dançando e quem está descrevendo. São feitos diferentes tipos de descrição: algumas caracterizações psicológicas, outras estritamente físicas, e até com vocabulário anatômico próprio do campo da ciência. São realizadas perspectivas de diferentes posições simbólicas em relação ao corpo em movimento. A dança é posta em perspectiva sob múltiplas representações.

5.7 SIABURU

Assisti Siaburu em 01/02/2024 na FUNARTE MG, apresentada pelo grupo de investigações em dança Anticorpos, dançada por Dani Mara. Em *Siaburu*, intercalam-se momentos em que a dança de Dani Mara é decodificada como símbolo, em que forma uma imagem que pode ser reconhecida, e momentos em que não forma uma imagem que pode ser reconhecida. Como exemplos de imagens que podem ser reconhecidas, vejo a imagem de um coração batendo, um útero pulsando, uma mulher que pare, uma mulher que é violentada, uma mulher que dança uma dança tradicional indígena. Entre cada uma dessas imagens reconhecidas, há imagens do seu corpo em movimento que não me remetem a nada além de um corpo se movimentando em meio aos elementos cênicos que também estão presentes, a materialidade mesma da dança.

Em *Siaburu*, há um momento em que a luz projetada ao fundo do palco, atrás da dançarina, se intensifica mais do que em qualquer outro momento. A luz chega a dificultar a visão dos espectadores, a tornar incômodo manterem-se de olhos abertos. Os espectadores ficam impossibilitados de ver a dançarina sem perceber a luz que toca os olhos. A percepção da luz se torna a percepção mais evidente por um determinado tempo. Os espectadores então se dão conta de que antes percebiam mais a dançarina que a luz, e agora é o inverso. Neste

momento, a luz não serve para iluminar a dançarina, para causar algum efeito sobre a visão total da cena. Neste momento, a luz não serve para outra coisa além de ser percebida enquanto luz. Não tem finalidade, apenas está presente.

5.8 MOSTRA PERPLEXA

A Mostra Perplexa²¹ é uma mostra de performance, que ocorre em Belo Horizonte desde 2009, em edições ao fim de cada semestre, como realização das disciplinas de “Introdução à Performance”, e “Performance”, ministradas pelo professor Marco Paulo Rolla e ofertadas na Escola Guignard, curso de graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Marco Paulo Rolla, professor das disciplinas de “Introdução à Performance” e “Performance” e idealizador da Mostra Perplexa, continua sendo uma referência na transmissão da *performance art* em Belo Horizonte, além de ser junto com Marcos Hill, pioneiro da Performance na cidade, quando se organizaram enquanto CEIA (Centro de Experimentação e Informação em Arte) no ano de 2001.

A realização da Mostra Perplexa faz parte do intuito de oferecer aos alunos a oportunidade de se conscientizarem através da prática feita por eles mesmos, de todos os procedimentos necessários para a realização da performance, desde a concepção da performance, seu processo criativo, até a apresentação da performance, sua produção.

A edição da Mostra que assisti refere-se ao segundo semestre de 2023, período em que realizei meu estágio docência na disciplina de Performance. É a esta edição particularmente que me refiro na escrita a seguir.

A mostra Perplexa, semelhante à mostra do Lab In Vento, também se organizou ao longo de cinco horas de uma forma que o público poderia entrar e sair a qualquer momento da apresentação, não apenas entre uma performance e outra, mas durante cada performance. Inclusive, performances diferentes ocorriam simultaneamente, dando a oportunidade do público de entrar e sair de uma para outra a qualquer momento. São múltiplas as possibilidades de quando dar início e quando dar fim a uma performance. Cabe a cada espectador. Não há início, meio e fim pré-determinado pelo emissor, não há a lógica aristotélica de narração. No entanto, a escolha da minha posição enquanto espectadora, a partir de que lugar do espaço enquadrar, assumir a minha perspectiva sobre as performances,

²¹ Sobre a Mostra Perplexa, pode-se consultar seu website. Disponível em: [Mostra Perplexa \(wordpress.com\)](https://www.mostraperplexa.com)
Acesso em 04 jun. 2024.

foi afetada por outro tipo de espetação. Além dos fotógrafos convidados para registrar a performance, ocupando o espaço com suas câmeras grandes, havia os espectadores que deslocavam seus dispositivos celulares pelo espaço. As câmeras profissionais configuravam o espaço de espetação, esvaziando lugares de maior proximidade entre artista e espectadores. Para minha surpresa, também uma espectadora me pediu que esvaziasse o lugar que eu escolhi ocupar para que o celular dela pudesse captar as imagens a partir da minha perspectiva. Entre o registro feito pela câmera do celular e a minha presença, decidi ocupar aquele espaço.

Situações como essa me fazem pensar na memória possível à performance hoje, se ela ainda impacta os espectadores incubando um potencial de ações futuras, ou se ela impacta somente numa ação instantânea a ela, ação automática e desprovida de um processo de elaboração com duração temporal: a ação de querer circunscrever a experiência em uma imagem visual digital.

Causa.ae e *Estuário* foram algumas das performances realizadas na mostra Perplexa.

5.9 CAUSSA.AE

Gabriel Pinto causou uma forte tensão, formando um movimento que poderia se dizer coreográfico, dos espectadores, por apresentarem uma certa sintonia, ritmo conjunto, sincronicidade. Sua performance foi desenhando o espaço, abrindo e fechando espaços. Seu deslocamento causava deslocamento não igual, mas correspondente, nos espectadores. A performance finalizou com a saída de Gabriel do Espaço Comum Luiz Estrela pelas ruas do bairro. Assim como sua presença vai ficando mais fraca em relação à paisagem, cada vez menos espectadores o acompanham em seu trajeto. Sua saída é do espaço físico mas é também em direção ao apagamento.

5.10 ESTUÁRIO

Gus Rocha, com sua composição de objetos no espaço ao redor de si e em seu corpo, remete a significados, simbologias. Lembro de Gus de pé, de frente para uma parede que é o fundo de um corredor. Ao redor de seus pés, muitas cascas de ovos. Gus completamente nu, expondo sua pele morena. Seu cabelo escuro e comprido, trançado em um tecido vermelho que se prolonga para baixo até o chão e para trás de seu corpo, até chegar em uma bacia de alumínio. Dentro da bacia, um peixe morto manchado por uma tinta vermelha. Também

pintadas de vermelho, as mãos de Gus, que carregam um pedaço de espelho, por onde mais do que vê a própria imagem, vê a imagem dos outros, os que estão ali para o assistir. Vi a imagem de um homem de fisionomia indígena, com os pés bem perto da origem da vida, com a força de seus cabelos carregando sua ancestralidade até o peixe, sua caça. O vermelho de urucum no peixe e em suas mãos mantém uma conexão de ponta a ponta de tudo que está instalado na performance.

A performance traz uma propriedade na sua relação com a espetação. Questiona a espetação. Questiona o que mais está implicado quando alguém se coloca a observar o outro. Gus coloca o espectador não apenas como observador, mas também como observado, incluindo ainda a possibilidade da troca mútua de olhar. É uma relação de dois sujeitos atuando e se vulnerabilizando um com o outro. O espelho nesta performance me faz lembrar da história que demonstra exploração mascarada de troca: de que os colonizadores deram espelho aos indígenas que encontraram nesta terra. Me faz pensar que colonização é ver o outro sem ser visto, que colonizar é tomar para si o lugar de quem vê, de quem conhece, de quem nomeia, de quem define, não a si próprio, mas aquele que até então era um estrangeiro. É situar a si mesmo como agente da relação. É não suportar a diferença e tornar conhecido o desconhecido, de forma unilateral. Então o espelho da performance subverte essa história, porque o espelho da performance serve para que o sujeito que no senso comum está para ser visto, veja também aquele por quem é visto. Este espelho estabelece troca, reciprocidade entre a figura do homem indígena e seja lá quem for o espectador que se proponha a ver esta performance.

5.11 TECITURAS

Assisti *Tecituras*, apresentada por Rodrigo Quik, Letícia Carneiro, Thiago Miotto e Rodrigo Salvador, na programação do Terça da Dança, em abril de 2024. A performance ocorre no largo do teatro Francisco Nunes, no parque Municipal. É uma performance já realizada pelo grupo em diferentes espaços, quase sempre ao ar livre. A primeira vez que eu a assisti foi no saguão do edifício do SESC de Santos, em 2019.

Cada performer carrega nas mãos um bambu. Cada bambu tem um tamanho diferente. Os bambus carregados por Thiago Miotto e por Rodrigo Salvador são esculpidos como instrumentos musicais. Os performers apontam os bambus no ar. Aparecem vetores no espaço. Sou levada a olhar para onde os bambus apontam. O movimento com os bambus delimita espaços para serem vistos. Os performers montam perspectivas com bambus. Os

performers caminham e se encontram tocando os bambus uns nos outros e no espaço, montando molduras. Por várias vezes, a moldura é montada de maneira que dentro dela esteja um ou mais de um espectador. Os demais espectadores olham para os espectadores que ficam dentro das molduras. Os performers se deslocam pelo espaço. Eu me desloco quase tanto quanto eles. Estou continuamente refazendo o meu enquadramento pelo qual assisto a performance. Percebo o quanto de distância me parece interessante para ter no meu campo de visão os quatro performers e ainda bordas para fora deles. O meu campo de visão precisa incluir todos os performers e ter espaço acima e aos lados dos performances. Os performers não podem estar justo nos limites do meu enquadramento. Em alguns momentos eu conseguia um enquadramento especialmente belo. Um desses momentos foi quando os performers se deslocaram para um local entre um muro, de aproximadamente um metro e setenta centímetros, e uma mureta sinuosa que serve de banco aos visitantes do parque. Eu me desloquei para cima do muro, um local onde o chão era de terra e havia plantas ao redor. De onde eu me posicionei, havia alguns arbustos pouco densos de folhas na frente dos performers. Os arbustos demarcavam um primeiro plano e os performers demarcavam o segundo plano. Gostei de vê-los de cima para baixo e sobrepostos por esse primeiro plano.

Havia projetores de luz posicionados em frente à entrada do teatro Francisco Nunes. Em vários momentos, os performers ocupavam o espaço à frente desses projetores. Para assisti-los, era incômodo se posicionar de frente para os projetores, porque a luz faz com que os olhos não consigam enxergar nada além da luz. Então era necessário se posicionar de frente para os performers, mas onde não ficasse de frente para os projetores, escolher qualquer perspectiva que incluísse os performers no campo de visão exceto aquelas criadas pela posição de si à frente dos projetores.

Em *Tecituras*, o movimento dos performers realizava perspectiva, enquadramento, moldura. O movimento dos performers era a mediação para a espetacularidade do espaço. Os performers, tal qual projetores de luz, eram a imagem que resistia a ser vista, quando ver é o significado da narrativa. Então, os performers eram o que se pode ver que não está para ser visto no sentido de decifrar, um signo que significa uma insignificância. Penso que os performers de *Tecituras* eram o ponto de fuga, tal qual descreve Bleeker:

O ponto de fuga é um signo que possui um status especial. O excepcional do ponto de fuga em relação a outras localizações dentro da imagem perspectiva é o seu caráter semiótico dual. Por esta razão, Brian Rotman compara o ponto de fuga com o zero na aritmética. Internamente, o ponto de fuga é um signo entre os

signos, uma parte da cena representada, tal como o zero é um número entre os números. Externamente, no entanto, o ponto de fuga marca um momento de ruptura semiótica. Significa a ausência de signos. É um metasigno cujo significado é indicar, através da sintaxe que vem com ele, a ausência de outros signos específicos. Ou, para dizer de um modo diferente, o ponto de fuga é o que representa a ausência de signos; mas, ao fazê-lo, permanece como signo, e como um signo que lhe deve sua posição a uma sintaxe particular que garante seu status. (BLEEKER, 2022, P. 83)

5.12 O SOPRO DO OUTRO

Assisti novamente a Quik Companhia de Dança no dia 21 de setembro de 2024, novamente no Parque Municipal, apresentando *O sopro do outro*. Dessa vez, a performance era apresentada por Letícia Carneiro, Rodrigo Quik, Marise Dinis e Naline Ferraz. Por muito tempo da performance, os performers nos fazem caminhar pelo parque e não ver nos seus corpos muita coisa além de uma caminhada. Eles caminham e vão formando um bando atrás de si, um bando que está bem coordenado para manter a mesma distância entre bando e artistas, a cada vez que artistas se deslocam. Param a cada tanto, formando enquadramentos do espaço. Seus movimentos são caminhar, parar. Quando param, miram. As posições dos performers no espaço, pela relação que estabelecem entre si, apontam para onde os espectadores também são convidados a mirar. Caminhamos, caminhamos, vamos desbravando paisagens dentro do parque, chegando sucessivamente em novos espaços.

Após muitas caminhadas e chegadas, os performers se separam e cada um empreende uma ação em interação com as pessoas que estão no espaço, sejam essas pessoas espectadores que fizeram parte do bando, ou pessoas que estão encontrando agora com os performers. Eu e Vivian fomos até Rodrigo Quik, saber para que ação ele nos convidaria. Quando aproximamos, ele nos perguntou de alguém que havíamos perdido, cuja vida já havia se transformado em outra coisa. Depois que contamos as histórias de pessoas que havíamos perdido, Rodrigo Quik nos levou até uma árvore, encheu nossas mãos de um pó branco e nos convidou a lançar o pó para cima, em direção à árvore, dizendo o nome das pessoas cujas histórias contamos, para ritualizar a transformação da vida daquelas pessoas.

Vivian falou de sua avó Isabel e eu falei de Oberdan. Falar de Oberdan ali e realizar uma ação na performance que ritualizava sua passagem deste mundo, dava uma continuidade de sentido não só à performance, mas sobretudo ao que eu estava vivendo nos últimos dias. Oberdan foi um amigo que eu conheci nos meus últimos anos em Curitiba. Ele chegou lá vindo de Florianópolis, vindo de uma formação e atuação em Design e vindo de um acidente

em que a dança foi fundamental não só para ele sobreviver mas restaurar o seu corpo. A partir de então, Oberdan se dedicou à dança, especialmente o Contato Improvisação. Juntou-se ao SummuS, organizando aulas e jams na cidade. Foi companheiro de Yiuki, quem deu início e continuidade às ações do SummuS. Eu frequentava as danças que eles organizavam. E compartilhamos um pouco do que eram nossas vidas naquele tempo. Dois anos atrás, na véspera do equinócio de primavera, Oberdan se suicida. Um dia antes de estar ali participando desta performance, encontrei com Yiuki. Hoje, o SummuS está suspenso. Yiuki também não está mais lá. Está em outro canto do país, se dedicando a empreendimentos que nada tem a ver com Contato Improvisação, ou sequer alguma dança. Yiuki veio a Belo Horizonte porque não gostaria de estar sozinho nessa data, em que se completa dois anos da partida do Dan. Então nos reencontramos, depois de seis anos que eu havia visto pela última vez, ele e Oberdan.

A minha anedota vivida entra aqui na descrição da performance porque a performance abre um espaço para que as vivências dos espectadores entrem mesmo como parte do texto. A performance não tem outra narrativa a contar. Interessa que o espectador dê uma narrativa para o que acontece. Os performers dão uma moldura, um enquadramento para que o espectador preencha com a sua história. A única história que interessa é a da vida do espectador. Assim que a performance borra a fronteira entre arte e vida.

5.13 COMUNISMO MARICÓN

Há tempos tenho curiosidade pelo trabalho do diretor Silvio Lang na Argentina, principalmente porque suponho que há uma afinidade com o trabalho do Felix Ruckert na Alemanha. Acompanhei pelo instagram as publicações referentes ao seu trabalho *Intimidad de lo común*, o qual eu gostaria de ter a chance de ver. Também através do instagram, soube que estava em cartaz um novo trabalho do Silvio Lang: *Comunismo maricón*, no espaço En Vera. Chegando lá, faltava cerca de vinte, trinta minutos para o início da apresentação, e a porta do espaço ainda estava fechada. Uma outra pessoa já havia chegado antes de mim e aguardava para entrar. Observei bastante essa pessoa: um rapaz que me parecia um personagem um pouco difícil de decifrar. Que estilo era aquele que vestia? O de um roqueiro? Heavy metal? Com uma pitada de sertanejo? A minha espectação já começava ali, espectando outro espectador. Fiz-lhe perguntas. Era um teatrista, alguém que fazia teatro, tanto em cena como na gestão de um espaço. Alguém que falava sobre o teatro portenho cheio de afetações de suas experiências. Disse que eu precisaria de muito tempo para conhecer a cena. Me

recomendou *De la mejor manera*, obra que já estava completando a realização de mais de duzentas apresentações, às terças, sextas, sábado e domingos de todas as semanas, sempre no Rodney bar, um bar de rock, que ficava ali perto, no bairro Chacarita mesmo.

Outras pessoas foram chegando e logo a porta se abriu. Um rapaz recebia uma pessoa da fila de cada vez. Então entrávamos no espaço, cheio de espaços dentro dele. Onde começa e onde termina o espaço da performance? A minha espectação já havia começado antes mesmo de entrar pela recepção. Entrando, via ao lado esquerdo um salão decorado com velas, frutas, tecidos, um bocado de estímulos sensoriais. Seguindo mais adiante: outra sala com paredes de vidro. Dentro desta estavam os dançarinos que em alguns minutos entrariam em cena. Alguns terminaram de se vestir para a apresentação. Conversavam entre eles, se preparavam entusiasmados, esperavam. As roupas eram principalmente azul e vermelho. Nós, espectadores, víamos o que convencionalmente o espetáculo não pode dar a ver: os bastidores dos artistas. Após a sala que era o camarim, havia uma escada bastante alta que levava a algum espaço grande. E mais ao fundo, depois da escada, o ambiente oferecia taças de vinho e sofás grandes e velhos. Por último, estava a sala onde a apresentação aconteceu.

No centro da sala, ocupando a maior parte do espaço, estava demarcado um retângulo. A demarcação do espaço da performance não é nenhuma coisa além de uma linha com a função de demarcar, como uma categoria arbitrária. Na borda para dentro dele, estavam sentados os artistas. Na borda para fora do retângulo estávamos sentados nós, espectadores. Mas os artistas compunham apenas uma fileira contornando o retângulo, e nós compúnhamos umas três ou quatro. Eu estava naquela fileira justo após a borda, à frente de outros espectadores. O diretor, Silvio Lang, e uma mulher que - logo eu entenderia - fez a orientação vocal do trabalho, também estavam sentados para dentro da borda do retângulo, junto aos dançarinos. Diferente da convenção teatral, diretor e preparadora estavam em cena.

Um tipo de sino soa como um marco para início e término de ações que os dançarinos realizam. Entram mais adentro do retângulo, realizam uma ação e voltam a se sentar junto à borda. Em cada ação, o grupo dos dançarinos se organiza em subgrupos de aproximadamente cinco integrantes. Nestes subgrupos, um deles tem um papel diferente dos demais: um papel mais receptivo em relação aos estímulos que os outros integrantes propõem. Tais estímulos envolvem formas de estar em contato não só com as mãos mas com várias partes do corpo e também a boca, gerando um toque de fluidos. Os dançarinos fazem fricções, carícias, balançam o outro pelo toque das mãos, abraçam, carregam uma parte do corpo do outro, etc. Os movimentos em contato com o outro não são gestos, não são ações que representam um estado de relação afetiva, como poderia ser a ação de beijarem-se na boca. Não há ações

codificadas como sexuais - não há contato de boca com boca, não há contato com as partes genitais do corpo. As ações que realizam são cineticamente semelhantes a ações realizadas em uma relação sexual, mas as áreas que se tocam e as posições dos corpos são diferentes às de uma relação sexual. Claro que essa configuração faz questionar a “coreografia” de uma relação sexual. Questiona a reprodução de movimentos codificados como o passo-a-passo de uma relação sexual. Se o contato é experimentado com a finalidade de estar nas sensações, o movimento é diferente de quando se tem a ideia de realizar uma “coreografia”.

Em um momento, um dançarino apoiou sua cabeça sobre a minha coxa. A ação que estava sendo realizada entre eles extravasou o espaço que os separava de mim. O contato tátil borrou a fronteira entre artistas e público. Eu poderia também tocar aquele corpo que me tocava, estimulá-lo de alguma forma, como os outros dançarinos faziam com ele. E também simplesmente não fazer nada mais do que já estava sendo feito, me manter ali com a sua cabeça sobre o meu colo, já me colocava no papel de uma dançarina. Como posso estar sendo tocada sem estar tocando também?

5.14 DE LA MEJOR MANERA

Chego de uber, desço numa avenida um pouco atrás do parque Los Andes. Está com pouco movimento, é domingo à noite. E está muito frio. Vejo do outro lado da avenida, na esquina com uma rua mais estreita, o bar Rodney. Preciso atravessar a avenida. Chego em frente ao bar e me ponho na pequena fila em frente à porta. Está frio e tenho pressa de entrar. Uma moça recebe uma pessoa de cada vez, verifica o nome na lista de ingressos e dá as instruções para entrar, indica onde pode se sentar e somente depois que a pessoa se senta no local acordado, ela recebe outra pessoa da fila. Aprecio como ela está vestida, como ela está maquiada, como ela tem o cabelo cortado. Quando chega a minha vez de entrar, sento-me num banquinho, na linha mais à frente do espaço de cadeiras dos espectadores. Outra moça me atende, com um cardápio de bebidas e dizendo que não há comidas. Também observo como está vestida, e toda a sua fisionomia. Peço uma taça de vinho. Chega um casal e se senta ao meu lado, também em banquinhos. Atrás de nós as pessoas estão sentadas em cadeiras, ao lado de pequenas mesas. O casal também toma uma taça de vinho e eu troco alguns olhares sorridentes com eles, compartilhando a expectativa de estar ali. Também troco olhares com o homem que maneja o bar, do outro lado do balcão que está à minha esquerda. Ele serve algumas bebidas, não tem muito o que fazer. Quando olho para frente, vejo objetos de uma forma bagunçada, o ambiente não parece estar preparado para acontecer uma peça ali.

Então, o espaço que sobra para os atores encenarem, é bem pequeno. O que está acontecendo é que não estou encontrando um espaço cênico da forma que um espaço cênico pode ser reconhecido convencionalmente. O que estou encontrando é uma atmosfera, um modo de espacialidade da estética performativa, como define Fischer-Lichte (2019).

Não pertencem exclusivamente aos objetos ou às pessoas que parecem irradiá-las, nem aos que entram num espaço e as sentem fisicamente. Elas são, em regra, aquilo que primeiro impressiona os espectadores, 'tingindo' a sua percepção ao entrarem num espaço teatral e possibilitando-lhes uma experiência muito particular de espacialidade. Esta experiência não é explicável recorrendo apenas aos elementos individuais presentes no espaço. Com efeito, não são estes que criam a atmosfera, e sim a interação entre todos eles. (FISCHER-LICHTE, 2019, p. 269)

Somos cerca de quinze espectadores. Já estamos todos sentados dentro do bar. A moça da porta, a moça do cardápio e o homem do bar vão embora. Trancam a porta e saem à rua. Pela porta e janelas de vidro, vemos caminharem até sumirem. Faz-se um silêncio. Espero que alguém surja do fundo do bar, do espaço não reservado aos clientes. Uma caminhonete chega pela avenida de forma escandalosa e pára em frente ao bar. Uma porta de cada lado da caminhonete se abre, e ouvimos os gritos de dois homens, até que eles descem e podemos vê-los na calçada, continuando a discussão inflamada. Estes dois homens são os atores, que começam a peça do lado de fora do espaço onde estamos nós, espectadores. Ao longo da peça, variam entre estar do lado de dentro e do lado de fora do bar, às vezes um de cada lado, outras vezes ambos do mesmo lado.

5.14 SONHO

Vi no instagram uma publicação anunciando uma apresentação da Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Observei as fotos da obra que estava sendo anunciada para saber se me interessava assistir. Em alguma delas, vi os dançarinos segurando bastões compridos, formando desenhos no espaço. Lembrei de Tecituras, performance sobre qual eu já tinha escrito, principalmente pela concepção de espaço que criam com o uso de bastões. Fiquei interessada em assistir para ter a chance de escrever mais sobre a concepção de espaço. Antes que chegasse o dia de eu ir assistir à apresentação da Compañía Nacional de Danza Contemporánea, sonhei.

Num palco à italiana, os dançarinos manuseiam bastões pelo ar. Até que deste manuseio, surge o lançamento de um bastão em direção à plateia. O bastão cumpre uma

trajetória linear no espaço aéreo e atinge uma espectadora. Esta mulher fica realmente ferida, mas chama a atenção de apenas alguns espectadores que estão sentados próximos a ela. Os dançarinos continuam dançando no palco. Eu, que estou distante desta mulher, num assento da plateia muito mais à esquerda, fico olhando para ela, um tanto incrédula do que está acontecendo.

No dia seguinte, lembrava desse sonho e contava a Diego Kantor, me dando conta do sadismo, ou dominação, que por vezes se realiza pelos performers em relação aos espectadores quando se propõe uma indefinição dos espaços de cada um.

A reversibilidade dos papéis de performer e espectador pode estabelecer uma relação de manipulação. A falta de definição explícita dos limites que separam performers e espectadores, não só na posição no espaço mas também nas ações que desempenham, pode dar margem a que sejam violados os limites pessoais dos sujeitos que participam da performance. A seguir, trago um exemplo em que os performers estiveram violados pelos espectadores:

Embora as estratégias de encenação descritas visassem tratar os espectadores como co-sujeitos, <em pé de igualdade>, estes, muitas vezes, tomavam liberdades que reduziam o performer a objecto: as performers sentiam-se repetidamente abusadas, quase prostituídas; para impedir o sacrifício de Dioniso, um grupo de estudantes universitários raptou o intérprete de Penteu (William Shepard) contra a sua vontade, causando-lhe ferimentos. O que significa que a <libertação> dos espectadores, elevados a co-sujeitos, acabava, não raro, por dar azo a que estes subjugassem os performers e exercessem sobre eles actos de violência. (FISCHER-LICHTE, 2019, P. 86)

Fischer-Lichte (2019) explica que a intenção de estabelecer uma relação entre performers e espectadores que seja de co-sujeitos pode dar vazão a que, reivindicando a posição de sujeito, os participantes acabem por objetificar o outro. Os performers podem ser os participantes objetificados, como no exemplo acima, e também os espectadores podem ser destinados à posição de objeto. Os performers têm um controle do plano de ação a ser desenvolvido na performance que os espectadores não têm, por mais que convidem a serem participantes.

Os conflitos que vêm a ocorrer nas performances devido à violência entre os papéis de espectadores e performers, geram uma situação social que põe em xeque as relações de poder. A violência, sem dúvidas, alcança o real que a performance pretende tocar. A violência extravasa os limites da convenção artística, atinge as pessoas que, por ora, cumprem o papel

de espectador ou performer. A performance, quando dá margem para a violência, atinge o próprio objetivo da performance de causar efeitos sociais. Suprimir o espetáculo como processo estético em prol de um acontecimento social não garante que o fazer seja ético.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tentar conceituar performatividade, um grande desafio foi me deparar com a resistência às definições que o conceito implica. Um denominador comum que encontrei nos autores que se propõem a definir performatividade, foi que a definem como algo que não pode ser definido, que está sempre ultrapassando limites já estabelecidos. A performatividade reflexiona sobre a noção de fronteira, categoria, enquadramento, delimitação, moldura. Daí chega-se ao paradoxo de dizer que a definição de performatividade é a resistência a definição. Se a própria performatividade devém de uma crise da representação, uma crise da ontologia, uma crise da definição do ser, é um tanto paradoxal afirmar o que *é* a performatividade.

Performatividade é a concepção da impossibilidade de se construir ontologia, a partir da constatação de que a realidade, ou, o que existe, é fluxo ininterrupto de informações, que nunca param, nem por um determinado tempo, para se fixar e repousarem estabelecidas, definidas, delimitadas por fronteiras que separam um conjunto coeso de informações de outro. Performatividade é a aniquilação da ontologia em razão da epistemologia.

É uma tentativa de ruptura com os tempos modernos, com a história ocidental desde as suas bases na antiguidade grega, na filosofia aristotélica. Mas me parece que sua potência está mais em refletir sobre isso do que de fato alcançar. A performatividade/pós-modernidade continua a percorrer uma trajetória histórica do Ocidente para o mundo. Talvez outra ordem, diferente da história ocidental, esteja em outras ontologias do mundo. Acho que Baudrillard aponta isso.

A busca pela concepção de performatividade revelou como seu âmago uma questão ética, de como a definição da realidade e a disputa entre objetividade e subjetividade pode ser substituída por uma participação no contexto.

A interpretação, os significados, o encerramento de um sentido para a realidade dão espaço para os processos senso-perceptivos que antecedem tal sentido semiótico, e por isso mesmo, não o tornam conclusivo, mas efêmero, dinâmico, em movimento.

Em *Body-Mind Centering: tensões entre codificação e subjetividade na autoria do corpo*, *Em busca da possibilidade de uma genealogia no Contato Improvisação e Tuning Scores: múltiplas expectativas*, desloco a continuidade histórica de sistemas do movimento iniciados nos Estados Unidos na década de 70 para trajetos percorridos mais recentemente na América Latina em que eu tenho participação.

Narrando minha experiência com o sistema *Tuning Scores*, originado por Lisa Nelson, nomeio Carmen Pereiro Numer como uma autora que dá continuidade ao sistema na

Argentina desde o início dos anos 2000 até a atualidade. Assim como nomeio Andrea Fernandez como uma autora que dá continuidade, também na Argentina no mesmo período que Carmen Numer, ao *Underscore* de Nancy Stark Smith.

Em relação ao Contato Improvisação, começo me perguntando, na ocasião do falecimento de Steve Paxton, se é possível eu me situar na genealogia iniciada por ele. Busco, na cidade onde moro, um nome que possa dar continuidade à transmissão de Paxton. Experimento considerar Thembi Rosa. Descrevo uma experiência de quando recebo através dela o *Material para a coluna*, um material de autoria de Steve Paxton na década de 1980. Ao mesmo tempo que posso considerar Thembi Rosa um nome na genealogia de Paxton, me deparo com a polifonia de autoralidade que ocorre concomitantemente à transmissão de Thembi. As seguintes experiências em Contato Improvisação que descrevo se situam na Argentina, para onde me desloco porque, havendo mais gerações de praticantes que continuam em atividade, acredito ter mais campo para observar o aspecto da transmissão. Nestas experiências, não trato de especificar nomes que seguem essa genealogia mais do que apontar uma comunidade de praticantes situada na Argentina, que encontrei em minhas participações no ano de 2024.

Diferentemente do *Tuning Scores*, que se trata de um conjunto de pautas/listas de instruções, o Contato Improvisação não conta com esse tipo de código para veicular sua transmissão. Conta com o *Underscore*, uma partitura composta de nomes e glifos, mas o Contato Improvisação não é todo circunscrito pelo *Underscore*. A transmissão do CI se dá na maioria das vezes, sem o *Underscore* como veículo.

A transmissão do Contato Improvisação passa por uma situação paradoxal: enquanto em sua origem estava a proposta de que as formas de movimento se dessem pela senso-percepção de cada dançarino e não pela cópia da forma, como acontecia até então na dança clássica por exemplo, na atualidade podemos presenciar praticantes que querem dançar Contato Improvisação reproduzindo as formas que vê outros dançarinos produzirem. Ocorre um retorno da codificação do movimento pela forma visual, pertinente à dança clássica, ainda que as formas no CI não sejam nomeadas em passos e posições.

Em meus relatos também retrato que diferentemente do trabalho de Paxton, Nelson e Smith, o trabalho de Bainbridge Cohen, *Body-Mind Centering*, é transmitido através de uma escola patentada, o que torna desnecessário o rastreio de uma sucessão de nomes que transmitem o método. Mas sim, considero importante, assinalar o espaço de autoria que o método autoriza para cada aluna elaborar o seu conhecimento sobre o corpo, mesmo veiculando conhecimentos científicos que são uma sistematização do corpo pela ciência.

As performances descritas no último capítulo não se agrupam em categorias porque cada uma delas remete a diferentes aspectos da elaboração conceitual do capítulo anterior. Elas poderiam se distribuir em diferentes categorias, desde que cada performance pertencesse a mais de uma categoria.

Distribuir as performances entre uma categoria que se refere às quais participei como artista e outra categoria que se refere à minha participação como espectadora, é um mau critério de categorias porque toda a elaboração desta dissertação vem a compreender o aspecto comum entre atuante e espectador, que me leva à denominação da prática de ambos como espectação em movimento.

Distribuir as performances entre categorias que se referem ao gênero de linguagem artística delas (dança, teatro, *performance art*) é um mau critério porque uma mesma performance pode ser classificada em mais de um gênero.

Acredito ser mais interessante observar a particularidade com que cada situação traz à tona a performatividade.

Em *Olhos meus*, *Lágrimas da floresta*, *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Isso é um poema que transborda*, *Mostra Perplexa*, *Caussa.ae*, *Estuário*, *Tecituras*, *O sopro do outro*, *Comunismo maricón* e *Sonho*, escrevo sobre a alternância e/ou simultaneidade dos papéis de performer e espectador. Em *Olhos meus* e *Lágrimas das florestas*, os espectadores se movimentam, tocam, dançam, para perceber a dança dos dançarinos. Em *Lágrimas da floresta*, os espectadores atuam também como personagens que participam da narrativa.. Em *Lab In Vento*, *Mostra Perplexa* e *Caussa.ae*, os espectadores compartilham o espaço com os performers, movimentam-se pelo espaço para acompanhar o movimento dos performers. Em *Rinoceronte não dá em árvore* e *Tecituras*, os espectadores compartilham o espaço com os performers, não havendo delimitação que os separe, os espectadores se movimentam pelo espaço para acompanhar o movimento dos performers e alguns também participam na interação com o elemento cênico utilizado (tecidos plásticos e bambus, respectivamente), tocando-o, movendo-se em relação a ele. Em *Isso é um poema que transborda*, as dançarinas alternam entre ocupar o espaço delimitado para a cena e o espaço delimitado para a plateia. Em *Estuário*, a ação da performance coloca performer e espectador na mesma ação de espectação, de olharem-se através de um espelho. Em *O sopro do outro*, o espectador é convidado a dar uma narrativa que dê sentido às ações propostas pelos performers. Em *Comunismo maricón*, a dança transborda o espaço que separa os dançarinos dos espectadores, causando um contato entre eles assim como dançarinos tocam entre si para realizarem sua performance.

Em *Olhos meus* e *Sonho*, escrevo sobre como a relação ambígua entre artista e espectador, sem diferenciação entre eles, escapando aos limites das convenções, tem um desafio para manter-se ética, para manter o consentimento entre as partes nas ações que realizam. *Olhos meus* desafia dançarinos e espectadores a descobrirem qual o limite do contato entre os corpos entre eles que não seja invasivo. *Sonho* aponta algumas situações que a relação de artista e espectador chegou à violência.

Em *La maravillosa enfermedad de ser humanos*, *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Isso é um poema que transborda* e *Tecituras* escrevo sobre como esses trabalhos trazem a noção de perspectiva. No primeiro, o espectador pode ver o artifício que esconde a totalidade da cena, então fica explícito que a sua visão refere-se apenas a uma perspectiva do espaço. Imagino uma relação com Baudrillard, que sabe que a episteme ocidental é apenas uma perspectiva no mundo, e que mais importante que colocar a diversidade de perspectivas em visibilidade dentro da cena episteme ocidental em transformação, é explicitar que o que não se vê, o que não se conhece, também está presente no mundo. Em *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Causa.ae* e *Tecituras* a noção de perspectiva é colocada pelo uso do espaço pela performance, que coloca os espectadores sempre em movimento, na atividade de escolher a relação entre sua posição e o que vê. Em *Isso é um poema que transborda*, a perspectiva se dá pelas diferentes posições simbólicas de representar a dança através das palavras. A representação das falas descritivas evidenciam que a dança está numa moldura que pode ser vista de diferentes formas. Em *Olhos meus Lágrimas da floresta*, me pergunto se a noção de perspectiva é tão pertinente quando a visão não está em jogo. Como em *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Causa.ae*, *Tecituras*, *O sopro do outro*, a espectação é indissociável de um movimento de deslocamento no espaço, mas em *Olhos meus* e *Lágrimas da floresta*, o movimento no espaço estabelece relações de escuta e toque. Quando as audiodescrições ocorrem nesses dois trabalhos, é diferente de *Isso é um poema que transborda*, em que há uma multiplicidade de descrições e também a possibilidade da percepção da dança pela visão. Em *Olhos meus* e *Lágrimas da floresta*, a audiodescrição ocorre como a única via de acesso à dança que está ocorrendo naquele momento. Mais do que a noção de perspectiva, em *Olhos meus* e *Lágrimas da floresta*, há a noção de um espaço comum entre todos que participam.

Em *Rinoceronte não dá em árvore*, *Siaburu* e *Encantado*, escrevo sobre usos de elementos (tecidos plásticos, luz e tecidos estampados, respectivamente) na cena de modo que aparecem como materialidade sem uma semioticidade fixa a eles.

Em *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Encantado* e *De la mejor manera*, escrevo sobre usos do espaço que extrapolam a convenção do espaço para a cena artística. *Lab In Vento* percorre variados espaços desde a avenida, onde transeuntes não estão intencionalmente como espectadores, até locais do edifício teatro onde geralmente os espectadores não têm acesso. *Rinoceronte não dá em árvore* acontece numa área de um parque, em um espaço onde não costuma ocorrer trabalhos de dança e também encontra com transeuntes que não estão intencionalmente ali como espectadores. *Encantado* faz o contrário: usa o espaço convencionado para a dança - o palco - para uma ação que parece ser de produção, um preparo da cenografia a não ser colocado à vista dos espectadores. *De la mejor manera* usa um bar para encenar uma peça de teatro, que já surpreende como espaço possível para estabelecer a distância necessária para a espetação. E ainda escapa mais uma vez à convenção de espaço teatral, situando os atores também fora do bar, na avenida, nas calçadas.

Em *Lab In Vento* e *Olhos meus* escrevo sobre práticas de improvisação em dança que trabalham o exercício de espetação entre os dançarinos, de forma indissociável de dançar, sendo a dança a própria espetação.

Em *Mostra Perplexa*, *Caussa.ae* e *Estuário*, situo-os em uma genealogia do gênero *performance art* em Belo Horizonte.

Em *La maravillosa enfermedad de ser humanos*, *Olhos meus*, *Lágrimas da floresta*, *Lab In Vento* e *Rinoceronte não dá em árvore* escrevo sobre trabalhos de dança em seu processo de criação e em sua situação de espetáculo, em que eu estava na função de dançarina/performer.

Em *Isso é um poema que transborda*, *Siaburu*, *Mostra Perplexa*, *Caussa.ae*, *Estuário*, *Tecituras*, *O sopro do outro*, *Comunismo maricón* e *De la mejor manera* escrevo sobre trabalhos artísticos em que participei como espectadora.

Véronique Doisneau, *La Ribot*, *Tudo que é imaginário existe e é tem*, *Isso é um poema que transborda*, *Jequitinhonha: origem e gesto*, *Encantado*, *Siaburu*, *Tecituras*, *O sopro do outro* e *Comunismo maricón* podem ser situados como trabalhos de dança. Embora *Tecituras* e *O sopro do outro* talvez possam ser situados no gênero da performance tanto quanto no da dança. *La performance*, *Mostra Perplexa*, *Caussa.ae* e *Estuário* podem ser situados no gênero da performance. *De la mejor manera* pode ser situado como teatro.

A maioria dos trabalhos artísticos em que analiso a poética da performatividade foram realizados e/ou apresentados em Belo Horizonte: *Olhos meus*, *Lágrimas da floresta*, *Lab In Vento*, *Rinoceronte não dá em árvore*, *Tudo que é imaginário existe e é e tem*, *Isso é um poema que transborda*, *Jequitinhonha: origem e gesto*, *Encantado*, *Siaburu*, *Mostra Perplexa*,

Causa.ae, *Estúdio*, *Tecituras* e *O sopro do outro*. Participei destes trabalhos presencialmente em Belo Horizonte. Já *Véronique Doisneau*, *La Ribot* e *La performance* são produções internacionais e foram assistidas por vídeo. *Comunismo maricón* e *De la mejor manera* são trabalhos realizados e assistidos em Buenos Aires.

Em *La maravillosa enfermedad de ser humanos*, *Olhos meus*, *Lágrimas da floresta* e *Isso é um poema que transborda* escrevo sobre possibilidades da dança ser espectralada para além do sentido da visão.

Em *Olhos meus* escrevo sobre a diferença da experiência quando está a favor do olhar do outro, de ser espectralada e dirigida por outro, para quando a experiência é guiada pelo sentido de quem a realiza.

Em *Comunismo maricón* e *De la mejor manera* escrevo como uma espectraladora que não tem definido o enquadramento da espectralação apenas pelo espetáculo artístico. Se os artistas, por seu lado, extrapolam o espaço da performance para além das expectativas convencionadas, enquanto espectraladora também extrapolo o enquadramento dado pelos artistas. Afinal, espectraladores de performance também espectralam outros espectraladores e são co-criadores da cena.

Descrever as performances foi um exercício de recordar, como define Sánchez (2012) - de ordenar as sensações e imagens de uma memória de forma estável, codificada, em palavras. Escrever é como um processo de espectralar outra vez, elaborar os sentidos outra vez.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Karina; PEREIRA, Sayonara. A performatividade na dança. **Revista Sala Preta**, v. 20, n. 1, 2020.

AUSTIN, John Langshaw. **Quando dizer é fazer: palavras e ação**. Tradução: FILHO, Danilo Marcondes de Souza. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.

BARDET, Marie; TAMPINI, Marina; ZUAIN, Josefina (org.). **Improvisación en danza: traducciones y distorsiones**. Tradução: BARDET, Marie; JARA, caterina daniela mora; LERA, Antonio Fernández; PLANAS; Pilar; TAMPINI, Marina. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Josefina Zuain, 2022.

BAUDRILLARD, Jean. **Simulacros e Simulação**. Tradução: PEREIRA, Maria João da Costa. 2. ed. Lisboa: Relógio d'Água, 1991.

BATES, William H. **El método Bates para mejorar la visión sin lentes**. Tradução: CAPERA, Victor Abelardo Martínez de. 1. ed. Barcelona: Paidós, 2006.

BLAKESLEE, Sandra; RAMACHANDRAN, V. S. **Fantasma no cérebro: uma investigação dos mistérios da mente humana**. Tradução: MACHADO, Antonio. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2012.

BOLSANELLO, Débora. **Educação Somática: ecologia do movimento humano**. Curitiba: Juruá, 2016.

BOLSANELLO, Débora (org.). **Em pleno corpo: educação somática, movimento e saúde**. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2010.

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. Vários tradutores. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

BOURRIAUD, N. **Estética Relacional**. Tradução: BOTTMANN, Denise. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

CASTRO, Eduardo Viveiros de. O nativo relativo. **Mana**, Brasil, v. 8(1): 1, p. 113-148, 2002.

CERTEAU, Michel de. **A invenção do cotidiano: Artes do fazer**. Tradução: ALVES, Ephraim Ferreira. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

CLIFFORD, James. **A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX**. Tradução: FARIAS, Patrícia. Organizado por José Reginaldo Santos Gonçalves. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002.

COHEN, Bonnie Bainbridge. **Sentir, perceber e agir: educação somática pelo método Body-Mind Centering**. Tradução: BOLANHO, Denise Maria. 1. ed. São Paulo: Edições Ses São Paulo, 2015.

COHEN, Renato. **Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação**. São Paulo: Perspectiva: Editora da Universidade de São Paulo, 1989.

CORÇÃO, Gustavo. **As fronteiras da técnica**. Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1963.

DANCELINE BALLET. **The Nutcracker - Mirlitons Dance (NYC Ballet, Bolshoi, Royal Ballet)**. Youtube, 19 dez. de 2021. Disponível em: [The Nutcracker - Mirlitons Dance \(NYC Ballet, Bolshoi, Royal Ballet\) \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...) Acesso em: 04 jun. 2024.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo**. Tradução: Abreu, Estela dos Santos. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. Tradução: RIBEIRO, Vera. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

FABIÃO, Eleonora. Programa performativo: o corpo em experiência. **ILINX , Revista do Lume - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais - UNICAMP**, Campinas, n. 4, dez., 2013.

FÉRAL, Josette. **Além dos limites: teoria e prática do teatro**. Tradução: GUINSBURG, J. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015.

FERNANDES, Ciane. A Prática como Pesquisa e a Abordagem Somático-Performativa. Trabalho apresentado no VIII Congresso da ABRACE, 2014, Belo Horizonte, UFMG.

FERNANDES, Ciane. Pesquisa Somático-Performativa: Sintonia, Sensibilidade, Integração. **Art Research Journal, Revista de Pesquisa em Arte ABRACE, ANPAP e ANPPOM em parceria com a UFRN**, Brasil, v. ½, p. 76-95, jul./dez., 2014.

FISCHER-LICHTE, Erika. **Estética do Performativo**. Tradução: GOMES, M. 1. ed. Lisboa: Orfeu Negro, 2019.

FORTIN, S.; GOSSELIN, P. Considerações metodológicas para a pesquisa em arte no meio acadêmico. Tradução: CARNEIRO, M.; LIMA, D. M. **Art Research Journal, Revista de Pesquisa em Arte ABRACE, ANPAP e ANPPOM em parceria com a UFRN**, Brasil, v. 1/1, p. 1-17, jan./jun., 2014.

FOSTER, Hal. **O retorno do real: a vanguarda no final do século XX**. Tradução: EUVALDO, Celia. 1. ed. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

GUIMARÃES, Daniela Bemfica. **Dramaturgias em tempo presente: timeline da improvisação cênica da Companhia Ormeo / - 2012**.

GRUNWALD, Peter. **La integración del ojo, el cerebro y el cuerpo: El arte de vivir sin gafas**. Tradução: VEIGA, Lucía Carro. 3. ed. Auckland: Condevis Publishing, 2017.

HAN, Byung-Chul. **A crise da narração**. Tradução: GUILHERMINO, Daniel. 1. ed. Petrópolis: Vozes, 2023.

HANG, Bárbara; MUÑOZ, Agustina (org). **El tiempo es lo único que tenemos - actualidades de las artes performativas**. Tradução: BRUNO, F. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2021.

HASEMAN, B. Manifesto pela pesquisa performativa. Tradução: AMALFI, M. **Resumos do 5º Seminário de Pesquisas em Andamento PPGAC/USP**, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 205, set., 2015.

HUI, Yuk. **La pregunta por la técnica en China: un ensayo sobre cosmotécnica**. Tradução: GONNET, Maximiliano. 1. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2024.

KEES DE JONG. **Tchaikovsky - Nutcracker Ballet: Dance of the Mirlitons - Kirov Ballet**. Youtube, 29 abr. 2019. Disponível em: [\(169\) Tchaikowsky - Nutcracker Ballet: Dance of the Mirlitons - Kirov Ballet - YouTube](#). Acesso em: 04 jun. 2024.

MARTIN, Roxane. **L'apparition des termes "mise en scène" et "metteur en scène" dans le vocabulaire dramatique français**. Trabalho apresentado no colóquio internacional organizado em Paris (Sorbonne) e em Roma (La Sapienza) em outubro e novembro de 2008, p. 19-31.

OLIVEIRA, Natalino da Silva de. **Labirintos performáticos nas narrativas de Campos de Carvalho e de Mario Bellatin** [manuscrito] / 2014.

PAGNINI, Caterina. Dalla pantomima classica al Ballet D'Action. **Mantichora: Italian journal of performance studies**. Messina, n. 7, dez., 2017.

RANCIÈRE, Jacques. **O trabalho das imagens: conversações com Andrea Soto Calderón**. Tradução: MARQUES, Ângela. 1. ed. Belo Horizonte: Chão de Feira, 2021.

SAMPAIO, Flávio. **Ballet essencial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.

SÁNCHEZ, José A. Memórias de todos os lados. Trabalho apresentado no VII Congresso da ABRACE, 2012, Porto Alegre, UFRGS.

SCHECHNER, Richard. 2006. "O que é performance?", em *Performance studies: an introduction*, second edition. New York & London: Routledge, p. 28-51
tradução de r. l. almeida, publicada sob licença creative commons, classe 3. abril de 2011.

SEARLE, John R. **Expressão e significado: estudos da teoria dos atos da fala**. Tradução: CAMARGO, Ana Cecília G. A. de, GARCIA, Ana Luiza Marcondes. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

SETENTA, Jussara. **O fazer-dizer do corpo - dança e performatividade**. Salvador: EDUFBA, 2018.

TAMPINI, Marina. **Cuerpos e ideas en danza: una mirada sobre el Contact Improvisation**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: NDR, 2017.

VIEIRA, Ana Moraes. **Horizontes Transversais: Artes da Imagem e do Som em Minas Gerais (2000-2010)**, 2012.